

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Departement 1

Studiengang Schulische Heilpädagogik

BBf 08-13 und BB 09-12

Master-Arbeit

ADHS – erst im Erwachsenenalter entdeckt

ein qualitatives Forschungsprojekt mit drei Einzelfallstudien

Eingereicht von: Elisabeth Fischer und Nicole Huonder

Begleitender Dozent: Markus Sigrist

Datum: Januar, 2012

Abstract

In dieser Arbeit wird der Fokus auf Erwachsene gerichtet, deren ADHS erst nach dem 20. Altersjahr diagnostiziert wurde, mit dem Ziel hinzuschauen, was geschieht, wenn die Beeinträchtigung im Kindesalter nicht entdeckt oder ignoriert wird. Beim adulten ADHS steckt die Forschung noch in den Anfängen. Bei Behandlungsbedarf wenden in der klinischen Praxis tätige Fachpersonen eine multimodale Behandlungsstrategie an. In dieser Arbeit wird der Frage nachgegangen, inwiefern die Komponenten dieser Behandlung von Betroffenen in der deutschen Schweiz umgesetzt werden. Mit einer qualitativen Untersuchung wird die Perspektive von Betroffenen erforscht. Mittels eines Leitfadenterviews wurden drei Betroffene im Alter zwischen 30 und 60 Jahren befragt. Es zeigt sich: mit viel Eigeninitiative ist alles möglich.

(Quelle: SFG-ADHS, 2011)

Ich rieche alles stärker oder anders.

Ich höre alles stärker.

Ich spüre alles stärker.

Ich sehe alles stärker.

Ich empfinde und schmecke alles stärker.

Ich weiss, dass ich alles stärker spüre als all die anderen,
obwohl ich noch nie in einem anderen Körper gesteckt habe,
aber ich bin nur noch schwach!

Aber eigentlich bin ich gar nicht so schwach, weil sonst hätte ich
all ‚das‘ ja gar nicht bis zum heutigen Tag geschafft, oder?“

(anonym aus Krause & Krause, 2003, S. 90)

ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS

ADHS	Aufmerksamkeits-Defizit-Hyperaktivitäts-Syndrom
APA	American Psychiatric Association
ADD	Attention Deficit Disorder
BAG	Bundesamt für Gesundheit
BÄK	Bundesärztekammer
BR	Bundesrat
BVDN	Berufsverband Deutscher Nervenärzte
ICD	International Classification of Diseases
IG-ADS	Interessengruppe Aufmerksamkeits-Defizit-Syndrom bei Erwachsenen
DGPPN	Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie und Nervenheilkunde
DSM	Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders
ELPOS	Verein für Eltern und Bezugspersonen von Kindern sowie Erwachsene mit POS/AD(H)S
HKS	Hyper Kinetisches Syndrom
MBD	Minimal Brain Dysfunction
MCD	Minimal Cerebral Dysfunction
NEK	Nationale Ethikkommission im Bereich Humanmedizin
POS	Psycho Organisches Syndrom
RAV	Regionales Arbeitsvermittlungszentrum
WHO	World Health Organisation (Weltgesundheitsorganisation)

Vorwort und Dank

Die vorliegende Masterarbeit wurde im Rahmen einer Abschlussarbeit für die Ausbildung als Schulische Heilpädagoginnen geschrieben. Der zeitliche Rahmen für die Forschungsarbeit erstreckte sich über ein Semester, wobei die Planung für das Forschungsvorhaben schon vorher vorbereitet wurde. Thema und das forschungsmethodische Vorgehen wurden von den beiden Forschenden selbst gewählt. Die Arbeit wurde nach den formalen Vorgaben der Heilpädagogischen Fachhochschule Zürich verfasst.

Wir danken an dieser Stelle Herrn Markus Sigrist, Dozent an der Heilpädagogischen Fachhochschule Zürich, für seine unterstützende Begleitung. Herrn Gérard Lang danken wir für die Unterstützung als Lektor. Einen besonderen Dank richten wir an die drei ADHS-Betroffenen, die sich für die Befragung zur Verfügung stellten.

Mit dem Literaturstudium begaben wir uns in die Fachsprache von Medizin und Psychologie, was das Nachschlagen etlicher Begriffe verlangte. Die klinische Diagnostik bedient sich eines anderen Wortschatzes als die Heilpädagogik, weil klare Abgrenzungen notwendig sind. Wenn die Heilpädagogik von Beeinträchtigung spricht, wird in der Medizin von einer Störung gesprochen. Der Einfachheit halber haben wir den medizinischen Wortschatz im theoretischen Teil übernommen. Wir definieren oder erklären im Laufe der Arbeit nicht jeden genannten Begriff – für den Bedarfsfall befindet sich nach dem Literaturverzeichnis ein alphabetisch geordnetes Glossar. Bei der ersten Nennung ist ein Wort, das sich im Glossar befindet, mit einem Stern* gekennzeichnet.

Der Lesbarkeit halber wird in dieser Arbeit die männliche Form gebraucht. Wenn zum Beispiel von einem Patienten geschrieben wird, ist damit die weibliche Form ebenfalls gemeint.

Jonen und Therwil im Dezember 2011

<i>INHALTSVERZEICHNIS</i>	III
<i>INHALTSVERZEICHNIS ANHANG</i>	IV
<i>TABELLENVERZEICHNIS</i>	IV
<i>ABBILDUNGSVERZEICHNIS</i>	V

INHALTSVERZEICHNIS

1	EINLEITUNG	1
1.1	Überblick über die Arbeit	1
1.2	Ausgangslage	2
1.3	Vorstellen der Thesen, Fragestellung, Forschungsmethode und des Zieles	3
2	THEORETISCHER TEIL	7
2.1	Andere Länder, andere Perspektiven.....	7
2.2	Ursachen und Verlauf	11
2.2.1	Ebene der neurobiologischen Ursachen	12
2.2.2	Ebene der Symptome – die Veränderung im Erwachsenenalter	14
2.2.3	Ebene der Interaktion – der Teufelskreis in der Entwicklung.....	15
2.3	Therapeutische Massnahmen bei Erwachsenen	17
2.3.1	Die multimodale Behandlung – Grundlage der übergeordneten These.....	18
2.3.2	Welche Alternativen werden sonst noch beschrieben?	22
3	EMPIRISCHER TEIL.....	23
3.1	Forschung: Eine Frage der Qualität	23
3.2	Ergebnisse und Interpretationen	37
3.2.1	Einzelauswertung	37
3.2.2	Vergleich der Einzelfälle	51
3.2.3	Beantwortung der Forschungsfrage	60
3.3	Diskussion der Ergebnisse	62
3.4	Rückblick auf das forschungsmethodische Vorgehen.....	68
4	BOTSCHAFTEN AN DIE SCHULE	73
5	SCHLUSSWORT – DIE UMKEHR DER SICHTWEISE	76
6	LITERATURVERZEICHNIS	77
7	GLOSSAR	80
8	ANHANG	83

INHALTSVERZEICHNIS ANHANG

Anhang 1: Mehr als 100 Jahre Forschung	I
Anhang 2: Diagnose-Kriterien DSM-IV.....	IV
Anhang 3: Leitfaden für die Befragung.....	VII
Anhang 4: Anfrage für ein Interview	VIII
Anhang 5: Einverständniserklärung	IX
Anhang 6: Transkriptionsregeln	X
Anhang 7: Deduktive Kategorien.....	XII
Anhang 8: Induktive Kategorien	XIV
Anhang 9: Kategorie Fakten.....	XIV
Anhang 10: Kategorie Wunsch.....	XIV
Anhang 11: Reduktion	XV
Anhang 12: Kommunikative Validierung, Befragter 1	XVI
Anhang 13: Kommunikative Validierung; Befragter 2	XVII
Anhang 14: Kommunikative Validierung; Befragter 3	XVIII
Anhang 15: Der Sonntag	XIX

TABELLENVERZEICHNIS

Tabelle 1: Vergleich der Einzelinterpretationen zu These 1.....	52
Tabelle 2: Vergleich der Einzelinterpretationen zu These 2.....	54
Tabelle 3: Vergleich der Einzelinterpretationen zu These 3.....	56
Tabelle 4: Vergleich der Einzelinterpretationen zu der übergeordneten These.....	58
Tabelle 5: Vergleich Beantwortung der Fragestellung	60
TABELLENVERZEICHNIS ANHANG:	
Tabelle 6: Interview-Leitfaden	IV
Tabelle 7: Deduktive Kategorien	IX
Tabelle 8: Induktive Kategorien.....	XI
Tabelle 9: Kategorie Fakten	XI
Tabelle 10: Kategorie Wunsch	XI
Tabelle 11: Reduktion der Daten.....	XII

ABBILDUNGSVERZEICHNIS

Abbildung 1: Modelldarstellung multimodale Behandlung	4
Abbildung 2: Impulsivität (Quelle: Stieglitz, 2011)	7
Abbildung 3: Hyperaktivität (Quelle: Stieglitz, 2011)	7
Abbildung 4: Aufmerksamkeitsdefizit (Quelle: Stieglitz, 2011)	8
Abbildung 5: Diagnose-Kriterien (Quelle: Döpfner, o.J.)	10
Abbildung 6: Integratives klinisches Modell. (Quelle: Döpfner et al. 2010, S. 145)	11
Abbildung 7: vorderes und hinteres Aufmerksamkeitssystem. (Quelle: Bargelé et al., 2010).	12
Abbildung 8: Zwei-Weg-Modell von ADHS (Quelle: Drechsler, 2010, S. 98).....	13
Abbildung 9: Teufelskreis ADHS	16
Abbildung 10: Komorbide Erkrankungen bei Kindern (Quelle: Stadler, 2011).....	17
Abbildung 11: Multimodale Behandlung	18
Abbildung 12: schematische Darstellung des Forschungsablaufes.....	24
Abbildung 13: Modell strukturierender qualitativer Inhaltsanalyse (Quelle: Mayring, 2002, S. 120).....	29
Abbildung 14: Arbeitspapier nach der ersten Befragung	31
Abbildung 15: Wie werden Zielformulierung, Fragestellung und Thesen angepasst?.....	32
Abbildung 16: Ablauf der Kategorienbildung (Quelle: Mayring, 2010, S. 93).....	33
Abbildung 17: Übersicht über das Kategoriensystem	35
Abbildung 18: Hausumbau	61
Abbildung 19: Diskussionen um ADHS	63
Abbildung 20: Medikation, das heiße Eisen (Quelle: http://www.rhenag-fotowettbewerb.de).....	64
ABBILDUNGSVERZEICHNIS ANHANG	
Abbildung 21: DSM-IV; Kriterien Aufmerksamkeit.....	VI
Abbildung 22: DSM-IV; Hyperaktivität und Impulsivität	V
Abbildung 23: DSM-IV; Zu erfüllende Kriterien	VI
Abbildung 24: Transkriptions-Regeln	X
Abbildung 25: Der Sonntag	XIX

1 Einleitung

Diejenigen Kinder, die durch Hyperaktivität und Impulsivität Verhaltensauffälligkeiten zeigen, beschäftigten die Köpfe der erziehenden Erwachsenen in der Vergangenheit und beschäftigen sie in der Gegenwart. Es ist ein Phänomen, das die Wissenschaft bald mehr als 100 Jahre zum Forschen animierte. Das Phänomen wurde mit einem Namen versehen, der sich im Laufe der Jahre immer wieder änderte. Die heute gängige Bezeichnung ist Aufmerksamkeits-Defizit-Hyperaktivitäts-Syndrom*, abgekürzt ADHS. Der Entwicklungsverlauf und die Symptomatik bei Kindern wurden im Laufe der Zeit systematisch erfasst und man stellte in Langzeitstudien fest, dass – nicht wie ursprünglich angenommen - eine ADHS nicht auswächst, sondern im Erwachsenenalter mit sich wandelnder Symptomatik persistieren kann. Entsprechend steckt die Forschung auf diesem Gebiet noch in den Anfängen. Eine ADHS des Kindesalters kann Ausgangslage für eine negative Entwicklung sein, deren Folgen sich unter Umständen erst im fortgeschrittenen Lebensalter zeigen. Bei zahllosen Erwachsenen kann die Kernproblematik schleichend zu einer sekundären Problematik führen, die starke Beeinträchtigungen in verschiedenen Lebensbereichen mit sich bringt. Depressionen* oder Suchtmittelabhängigkeit als komorbide* Erkrankungen, Probleme in Beziehungen, die zu sozialer Isolation führen, Probleme am Arbeitsplatz, die zum Verlust der Existenz führen, oder Konflikte mit dem Gesetz. Die sekundäre Problematik hat weitreichende Konsequenzen für Betroffene und ebenfalls für ihre Angehörigen, sie lässt zudem hohe volkswirtschaftliche Kosten erahnen, deren Analyse jedoch kaum durchführbar ist.

Weshalb nun wählen angehende Schulische Heilpädagoginnen das Thema ADHS bei Erwachsenen? Inwiefern hat die Thematik einen Zusammenhang mit der Schule? Diese Fragen werden im Laufe dieses einleitenden Kapitels wieder aufgegriffen und beantwortet werden. Zunächst aber folgt eine Übersicht über die gesamte Arbeit.

1.1 Überblick über die Arbeit

Die Arbeit ist in vier Teile gegliedert. Im ersten Teil wird die Ausgangslage zur Forschungsarbeit beschrieben und die Wahl des Themas begründet. Danach werden aus unseren Überlegungen heraus, mit dem Blick auf den aktuellen Forschungsstand, die Fragestellung hergeleitet und die Thesen vorgestellt. Mit dem Forschungsziel und einer kurzen Erläuterung des forschungsmethodischen Vorgehens wird das Kapitel abgeschlossen. Der zweite Teil der Arbeit liefert den theoretischen Hintergrund zum Thema ADHS. Eine Abhandlung über die Wissenschaftsgeschichte der ADHS zeigt Zusammenhänge zur Literatur und zu den unterschiedlichen Diagnose-Kriterien auf. Anhand eines Modells werden die Faktoren erklärt, die am Entwicklungsverlauf einer ADHS beteiligt sind. Zuletzt wird das multimodale Vorgehen bei der Behandlung einer ADHS erläutert. Der dritte Teil der Arbeit ist der empirische Teil. Darin wird das forschungsmethodische Vorgehen beschrieben und die Ergebnisse der Forschung vorgestellt. Im Anschluss daran werden die Ergebnisse zusammengefasst und diskutiert. Danach folgt ein Rückblick auf das forschungsmethodische Vorgehen. Der vierte Teil der Arbeit verknüpft die gewonnenen Erkenntnisse mit unserer praktischen Arbeit. Der Ausklang der Arbeit enthält einige Gedanken zur Thematik ADHS.

1.2 Ausgangslage

Die Beschreibung der Ausgangslage zeigt auf weshalb wir das Thema "ADHS - erst im Erwachsenenalter entdeckt" gewählt haben. Sie deckt das persönliche Interesse der beiden Forschenden auf, indem unsere subjektive Sicht offen gelegt wird, und sie erklärt die Heilpädagogische Relevanz, indem der Entwicklungsverlauf einer ADHS bis ins Erwachsenenalter mit der Schule in Verbindung gebracht wird.

Begründung der Wahl des Themas

Geht man von der Annahme aus, dass es das Ziel der Schule ist, Kinder in einem begrenzten Zeitraum ihres Lebens so zu begleiten, dass sie am Ende nicht nur mit unseren Kulturtechniken ausgerüstet sind, sondern überhaupt imstande sind, das Leben zu bewältigen, ist der Bogen von der Erwachsenenwelt zu den Schulkindern gespannt. Man weiss heute, dass eine ADHS eine genetische Disposition ist, die das Aufmerksamkeitsvermögen beeinträchtigt. Eine Disposition also, die von Geburt an besteht und deren Entwicklungsverlauf einerseits zwar stark im Zusammenhang mit personenbezogenen Faktoren steht, andererseits aber auch stark beeinflusst wird von den Erfahrungen mit dem Umfeld. Die Schule wiederum bildet einen grossen Bestandteil dieses Umfeldes. Der Entwicklungsverlauf einer ADHS kann günstig sein. Dies zeigen namhafte Persönlichkeiten wie Wolfgang Amadeus Mozart, Heinrich Pestalozzi, Albert Einstein oder Bill Clinton, die aufgrund der Symptomatik als Betroffene identifiziert wurden. Persönlichkeiten, die für die Menschheit viel geleistet haben. Betrachtet man allerdings zum Beispiel den Lebenslauf von Mozart, ist festzustellen, dass er selber nie das innere Glück fand, und dass sein Leben kläglich endete. Eine ADHS kann sich im Verlaufe des Lebens auch ungünstig entwickeln, was im Rahmen dieser Arbeit aufgezeigt werden wird.

Unsere subjektiven Erfahrungen

In unserer Arbeit als Schulische Heilpädagoginnen gehört die Thematik ADHS zum Alltag. Wir machen beide die Erfahrung, dass nicht jeder Lehrperson und nicht allen Eltern bewusst ist, wie wichtig eine ADHS-Abklärung ist. Ebenso machen wir die Erfahrung, dass nach einem Befund ADHS auf der einen oder auf der anderen Seite wenig Interesse vorhanden ist, die Problematik zu verstehen und gezielt anzugehen. Lehrpersonen werden von Eltern beschuldigt, das Kind nicht zu verstehen, Eltern stehen im Verdacht, ihre Kinder nicht richtig zu erziehen. Daneben begegnen wir in unserem Alltag Eltern von Betroffenen, die uns mit ihrem Verhalten irritieren und bei denen bald einmal die Vermutung entstehen könnte, dass auch sie vielleicht, genau so wie ihr Kind, von einer ADHS betroffen sind. Zusätzlich sind uns beiden erwachsene Menschen aus unserem Umfeld bekannt, bei denen wir aufgrund verschiedener Begebenheiten eine nicht diagnostizierte ADHS vermuten könnten. Es sind Menschen, die Grenzen überschreiten – für andere nicht nachvollziehbar und nicht zu verstehen. Dazu einige konkrete Beispiele: Ein Angestellter eines Werks erscheint regelmässig zu spät zur Arbeit, trotz dem Wissen, dass sein Arbeitsplatz an einem seidenen Faden hängt und dass damit die Existenz einer mehrköpfigen Familie gefährdet ist. Ein Kantonsschüler, erst im Besitz des Lernfahrausweises, entwendet seiner Mutter das Auto, um nicht zu spät zur Schule zu kommen. Ein Kantonsschullehrer erbringt als Workaholic über Jahre für die gesamte Schule und für eine gemeinnützige Institution ungeheure Leistungen, schluckt über Jahre Antidepressiva, wird schleichend

Alkoholiker, irgendwann wird es unberechenbar, ob er zur Arbeit erscheint; die Schulleitung entlässt ihn, er begeht danach bewusst Suizid in Raten.

Wo sehen wir die Verbindung zur Schule?

Mit dem Blick auf eben solche betroffenen Erwachsenen richten wir nun den Fokus wieder auf den Bereich Schule. Gemäss Berechnungen zur Prävalenz von ADHS kann man heute davon ausgehen, dass in jeder Schulklasse durchschnittlich zwei betroffene Kinder sitzen, bei der Hälfte bleibt die Grundproblematik im Erwachsenenalter bestehen. Immer mehr Erwachsene werden diagnostiziert, deren Beeinträchtigung in der Kindheit noch nicht erkannt worden ist. Insofern tragen wir in der Schule Verantwortung für Prävention. Betroffene befinden sich in einer wichtigen Phase ihres Lebens in unserer Obhut. In einer Phase, in der vieles noch offen ist und in der die Erfahrungen mit dem Umfeld den weiteren Verlauf der ADHS prägend beeinflussen können, sowohl positiv als auch negativ. Nach und nach wird in dieser Arbeit aufgezeigt werden, welche Faktoren an dieser Entwicklung beteiligt sind und wo wir in unserer Arbeit als Schulische Heilpädagoginnen Einfluss nehmen können.

1.3 Vorstellen der Thesen, Fragestellung, Forschungsmethode und des Zieles

Die relevanten Grundlagen aus der Literatur, aus denen die Thesen und die Fragestellung abgeleitet wurden, befinden sich erst ganz am Ende des zweiten Kapitels (S. 18 ff). Die Thesen und die Fragestellung, die letztendlich die Wahl der Forschungsmethode und das Ziel dieser Arbeit bestimmen, werden – obwohl die klärenden Grundlagen erst nachher folgen - bereits in diesem Teil der Arbeit platziert. Es soll von Beginn an eine Übersicht vorhanden sein über das, was mit dieser Arbeit beabsichtigt wird.

Unsere persönlichen Überlegungen zur Fragestellung

Unser Forschungsinteresse war geleitet von der Idee, von betroffenen Erwachsenen, die erst im Erwachsenenalter eine ADHS-Diagnose* erhielten, etwas über ihre Beeinträchtigung zu erfahren. Mit einem Blick auf unsere Berufstätigkeit beschäftigte uns die Frage: Können betroffene Erwachsene die subjektive Sicht ihrer Beeinträchtigung so beschreiben, dass wir betroffene Kinder besser verstehen können? Mit einem Blick auf die Zukunft der uns anvertrauten Lernenden beschäftigte uns die Frage: Was geschieht, wenn wir als Lehrpersonen eine ADHS nicht erkennen oder ignorieren? Die Beeinträchtigung durch eine ADHS steht in einem Zusammenhang mit der Selbststeuerung, den sogenannten Exekutiven Funktionen*. Aus den Neurowissenschaften wissen wir, dass der Entwicklungsprozess der Exekutiven Funktionen im Alter von etwa 20 Jahren abgeschlossen ist und dass ihre Entwicklung bis dahin noch beeinflussbar ist. Selbststeuerung ist lernbar. Von der Annahme ausgehend, dass einiges passiert sein muss, bis erst im Erwachsenenalter eine ADHS-Diagnose gestellt wird, drängte sich die Frage auf: Ist es für eine erwachsene Person überhaupt noch möglich, Veränderungen anzustreben und umzusetzen, um die Beeinträchtigung steuern zu können? Symptome, die auf eine Diagnose hinweisen, werden in der Literatur anhand von Falldarstellungen von klinischen Praktikern ausführlich beschrieben. Ebenfalls sind zahlreiche Beiträge zu finden, in denen Betroffene ihr Denken und Fühlen beschreiben. Der Fokus unseres Interesses begann sich nach und nach auf die Zeit nach der Diagnose zu richten. Was genau findet bei Betroffenen nach der Diagnose statt? Was tun Betroffene nach Erhalt der Diagnose? Was tun die behandelnden Fachpersonen, die in der klinischen Praxis tätig sind?

Wie wird eine adulte ADHS behandelt?

Im Jahre 2003 verfassten in Deutschland ADHS-Experten vom Bund Deutscher Nervenärzte (BVDN) Leitlinien* für die Diagnosestellung und die abzuleitende Therapie bei einer ADHS im Erwachsenenalter (vgl. Ebert, Krause & Roth-Sackenheim, BVDN, 2003). Darin wurde die Behandlungs-Strategie übernommen, die für betroffene Kinder entwickelt worden war und dort empirische Erfolge verzeichnete. Die Strategie ist eine sogenannte **multimodale Therapie**, das heisst eine Behandlung, die sich aus mehreren Komponenten zusammensetzt. Sie besteht aus **Psychoedukation, Medikation und Psychotherapie**. Letztere ist wiederum aus mehreren Möglichkeiten zusammengesetzt. Was damit im Einzelnen gemeint ist, wird im zweiten Teil dieser Arbeit erläutert. Ziel der Behandlung ist es, dass der Patient seine ADHS kontrollieren kann. Abbildung1 veranschaulicht das Vorgehen in einem eigens entwickelten Modell.

Abbildung 1: Modelldarstellung multimodale Behandlung

Dieses therapeutische Vorgehen wird in Deutschland ebenfalls von der Bundesärztekammer (BÄK, 2007) in einer Stellungnahme* empfohlen. Erkennbar ist, dass die BÄK ihre Empfehlung aus den genannten Leitlinien übernommen hat. „Es wird empfohlen, eine Behandlung spätestens dann zu beginnen, wenn in einem Lebensbereich ausgeprägte Störungen oder in mehreren Lebensbereichen leichte Störungen oder krankheitswertige psychische Beeinträchtigungen bestehen, die eindeutig auf eine ADHS zurückgeführt werden können“ (Ebert et al., 2003, S. 3). Diese multimodale Therapie wird auf etlichen Homepages von klinisch arbeitenden Fachpersonen beschrieben. So auch von einem in der Schweiz arbeitenden Psychologen (Rossi, 2011), auf dessen Link auf zahllosen Ratgeberseiten immer wieder verwiesen wird.

Aus den Empfehlungen der in der klinischen Praxis tätigen Fachpersonen wurden folgende Thesen generiert:

Übergeordnete These:

Eine Behandlung einer ADHS hat Erfolg, wenn sie aus den Komponenten Psychoedukation, Medikation und therapeutischer Begleitung, also multimodal zusammengesetzt ist.

These 1, Psychoedukation

Kenntnis über die Symptomatik der ADHS und damit die Identifikation der eigenen, individuellen Problematik, bilden die Basis, um zu lernen, mit der Beeinträchtigung umgehen zu können.

These 2, Medikation

Stimulanzien sind die Voraussetzung für Selbstreflexion und Umsetzung von Therapiezielen.

These 3, Therapien

Um mit der Beeinträchtigung durch eine ADHS umgehen zu können, ist gezielte therapeutische Unterstützung notwendig.

Aktueller Stand der Forschung

Die Erforschung der adulten ADHS ist vor allem im europäischen Raum noch relativ jung. Gemäss Leitlinien (vgl. Ebert et al., 2003) kann die Verabreichung von Medikamenten den notwendigen Effekt erreichen, es wird vor allem aber bei komorbiden Störungen eine multimodale Behandlung empfohlen. Zur Behandlung an und für sich schreiben Döpfner und Schürmann (2010, S. 286): „Bislang gibt es allerdings noch keine Evidenz basierten wissenschaftlichen Entscheidungskriterien bzgl. des differentiellen und gestuften Einsatzes der verschiedenen Therapieoptionen bzw. bei welchen Symptom-Konstellationen die Verfahren in Monotherapie oder in Kombination durchgeführt werden sollten.“ Die Bundesärztekammer (BÄK, 2007) schreibt in ihrer Stellungnahme: „Zum Verlauf der ADHS speziell im höheren Erwachsenenalter liegen bislang keine Studien vor. Aus Einzelfallschilderungen ist bekannt, dass ADHS auch in der Altersgruppe der 50-jährigen besteht und zu relevanten Funktionsstörungen führt.“ Und zur Verhaltenstherapie steht geschrieben: „Diese Einschätzung beruht auf der klinischen Erfahrung, bislang liegen nur vorläufige Studien zur Wirksamkeit verhaltenstherapeutischer Massnahmen im Erwachsenenalter vor“ (ebd.). Internetrecherchen zu Studien über ADHS im Erwachsenenalter zeigen, dass in Deutschland in der Zwischenzeit ein grosses ADHS-Netzwerk für Kinder wie für Erwachsenen entstanden ist, in welchem Ärzte wie auch der Verband der Heilpädagogen Mitglieder sind. An etlichen Universitäten sind Studien zu Teilbereichen der multimodalen Therapie bei Erwachsenen im Gange oder geplant. Zum Beispiel an der Universitäts-Klinik Freiburg, an der Universitäts-Klinik Würzburg oder auch an den Universitären Psychiatrischen Kliniken in Basel [Zu finden im Google unter Forschungsarbeiten ADHS Erwachsene. Quellenangaben werden absichtlich nicht gemacht, Anm. d. Verf.]. Die Schweiz liefert kein derart einheitliches Bild. Es gibt Gruppierungen von Fachkreisen, die sich vor allem in Bezug auf pro oder contra Medikamente zusammengeschlossen haben. Der Thematik der adulten ADHS widmen sich vor allem klinische Praktiker, die jahrelang Erfahrungen aus der Arbeit mit betroffenen

Kindern gesammelt haben. Sehr aktiv sind die Selbsthilfegruppen „Verein für Eltern und Bezugspersonen von Kindern sowie Erwachsene mit POS/AD(H)S“ (ELPOS) und „Interessengruppe Aufmerksamkeits-Defizit-Syndrom bei Erwachsenen“ (IG-ADS).

Zum aktuellen Stand der Forschung kann also folgendes zusammengefasst werden: Es gibt keine wissenschaftlich fundierten Entscheidungskriterien bei welchen Symptom-Konstellationen welche Arten von Behandlungen genau eingesetzt werden sollen. Zum Verlauf der ADHS im Erwachsenenalter liegen keine Studien vor. Für die Wirksamkeit von verhaltenstherapeutischen Massnahmen liegen nur vorläufige Studien vor. Sie kommen aufgrund empirischer Erfahrungen zur Anwendung.

Herleiten der Fragestellung

Ausgehend von unserem eigenen Interesse, etwas über das, was bei Betroffenen nach einer Diagnose geschieht, und ausgehend von den generierten Thesen und dem aktuellen Forschungsstand, beschäftigten uns folgende Fragen: Wie wird in der deutschen Schweiz nach einer ADHS-Diagnose, die Behandlungsbedarf hat, vorgegangen? Was tun Betroffene genau? Inwiefern bewegen sie sich auf diesen Ebenen? Wie wichtig sind diese Ebenen, um Veränderungen zu erreichen? Gibt es eine Ebene, die mehr bringt? Was sagen Betroffene zur Medikation? Alles offene Aspekte, die zu einer offenen Fragestellung führten.

Fragestellung:

Inwiefern ermöglichen es die drei Komponenten der multimodalen Behandlung, Psychoedukation, Medikation und therapeutische Begleitung ADHS Betroffenen in der deutschsprachigen Schweiz, die die Diagnose erst im Erwachsenenalter erhielten, die eigene Problematik zu kontrollieren?

Wahl der Forschungsmethode

Die Beantwortung unserer Fragestellung liess offen, ob jemand mit einer Diagnose überhaupt eine der drei Komponenten der multimodalen Behandlung durchlief, sie liess offen welche therapeutische Begleitung in Anspruch genommen wurde und sie liess offen, ob die Beeinträchtigung überhaupt unter Kontrolle gebracht werden kann. Es war naheliegend, dass der beste Weg, um Antworten auf unsere Fragestellung zu finden über eine offene Kommunikation mit Betroffenen führen würde. So zeichnete sich ab, dass unsere Forschungsarbeit eine qualitative Forschung sein musste, die über Befragungen zu Ergebnissen gelangen konnte.

Aus den vorangegangenen Überlegungen, aus den Thesen und der Fragestellung heraus wurde für die Forschungsarbeit folgendes Ziel formuliert:

Ziel:

Das Forschungs- und Arbeitsziel dieser Masterarbeit ist, mittels einer qualitativen Untersuchung von Menschen, die erst im Erwachsenenalter eine ADHS-Diagnose erhalten haben, zu erfahren, auf welche Weise die Komponenten der multimodalen Behandlung stattgefunden haben und inwiefern diese zu einem bewussten Umgang der Beeinträchtigung beigetragen haben, um von den Betroffenen für unsere Tätigkeit als Schulische Heilpädagoginnen etwas zu lernen.

2 Theoretischer Teil

Dieses Kapitel enthält die theoretischen Grundlagen zur Thematik ADHS. Es ist in drei Teile gegliedert. Im ersten Teil wird über einen Rückblick auf die Geschichte der ADHS aufgezeigt, wie die Literatur einzuordnen ist und weshalb es unterschiedliche Kriterien-Kataloge für die Diagnose gibt. Im zweiten Teil werden entlang eines Modells, das verschiedene wissenschaftliche Perspektiven vereint, Ursachen und der mögliche Entwicklungsverlauf einer ADHS erklärt. Im dritten Teil des Kapitels wird die multimodale Behandlung vorgestellt, deren Komponenten die Grundlage für die Ableitung der Thesen waren.

2.1 Andere Länder, andere Perspektiven

Es ist unumgänglich, sich mit der mehr als 100-jährigen Wissenschaft über die ADHS zu befassen, um zu verstehen, weshalb in den USA und in Europa unterschiedliche Diagnose-Kataloge vorhanden sind und um die Literatur zur adulten ADHS einordnen zu können. Darum beginnt dieses Kapitel mit einem historischen Teil [eine sehr detaillierte Chronologie befindet sich im Anhang1, Anm. d. Verf.]. Im zweiten Teil werden anhand eines Modells Ursachen und die mögliche Entwicklung, die eine ADHS im Laufe des Lebens nehmen kann, nach und nach aufgezeigt. Der dritte Teil beschreibt die multimodale Therapie, die als Grundlage für die Thesen und die Fragestellung dieser Arbeit diene.

Ein Phänomen, das schon lange zu denken gab

Abbildung 2: Impulsivität (Quelle: Stieglitz, 2011)

Von Erwachsenen, die von einer ADHS betroffen sind, spricht man noch nicht lange. Zunächst zerbrach man sich während Jahrzehnten die Köpfe über Kinder, deren Verhalten nicht den üblichen Normen entsprach. Sie waren es, die die Forschenden zum Suchen animierten und über die man letztlich erkannte, dass auch Erwachsene noch von der Beeinträchtigung betroffen sein können.

Eine erste Beschreibung lieferte in der Mitte des 19. Jahrhunderts das Kinderbuch "der Struwwelpeter" des deutschen Arztes Heinrich Hoffmann (vgl. Resnick & Rothenberger, 2004, S. 15 ff.). Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde das Phänomen von einem englischen Arzt erstmals sachlich und klar beschrieben. Diese Kinder seien impulsiv, hyperaktiv, zappelig, aggressiv und unaufrichtig und würden auf Bestrafung nicht ansprechen (vgl. Neumärker und Rothenberger, 2010, S. 12). Nach einer Enzephalitis*-Epidemie in Europa zeigten Kinder, die davon betroffen waren, ähnliche Verhaltensweisen. Von da an ging man von der Annahme aus, dass das Erscheinungsbild im Zusammenhang mit einer Hirnschädigung stehen muss, die vor oder während der Geburt entstanden war.

Abbildung 3: Hyperaktivität (Quelle: Stieglitz, 2011)

Erstmals wurde von einem Hirnschädigungs-Syndrom* gesprochen, bezeichnet als Hyperkinetische Störung. Im Jahre 1937 wurde beschrieben, dass Stimulanzien das Verhalten dieser Kinder positiv beeinflussen, 1954 kam das Medikament Methylphenidat auf den Markt, heute bekannt unter dem Namen Ritalin. Es wurde später das Standardmedikament zur Behandlung vom ADHS. Im Jahre 1952 nahm die American Psychiatric Association (APA) das Erscheinungsbild im Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) auf, einem Katalog, der psychische Krankheiten beschreibt. Als kinderpsychiatrische Krankheit wurde es "Hyperkinetisches Syndrom" genannt. In einer späteren Überarbeitung wurde der Begriff in "Hyperkinetische Reaktion der Kindheit und Adoleszenz" umgewandelt. Zu Beginn der sechziger Jahre wurde in Frage gestellt, ob eine Hirnschädigung der einzig wichtige Faktor einer hyperkinetischen Störung sei. Es wurde für möglich gehalten, dass nicht erfassbare Auffälligkeiten des Gehirns die Ursache sein könnten, was zu jenem Zeitpunkt noch nicht überprüfbar war. Man begann sich darauf zu beschränken, das Syndrom zu beschreiben. Nicht zuletzt basierend auf zahllosen empirischen Erfahrungen aus der Praxis, wurde über Jahre hinweg ein "quasi" gemeinsamer Nenner gefunden, um die Krankheit anhand eines Kataloges von Symptomen diagnostisch erfassen zu können. Ab den sechziger Jahren entwickelte sich die Betrachtungsweise in Europa in eine andere Richtung als diejenige in den USA. Die unterschiedliche Betrachtungsweise zeigt sich noch heute in den unterschiedlichen diagnostischen Klassifikationssystemen, der International Classification of Diseases (ICD-10) der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und im DSM-IV der American Psychiatric Association. In den USA wurde das Erscheinungsbild als häufiges Phänomen angesehen, dem nicht notwendigerweise eine Hirnschädigung zugrunde liegen muss. In Europa wurde eine engere Sicht der Störung aufrechterhalten als ein Syndrom, das den Anzeichen nach in einer Verbindung mit einer Hirnschädigung steht. In Deutschland wurde die Krankheit als Hyper-Kinetisches-Syndrom (HKS) bezeichnet, in der Schweiz als Psycho-Organisches-Syndrom (POS). Bei der Schweizerischen Invalidenversicherung wird diese Bezeichnung noch immer verwendet. Noch lange wurde das Phänomen als reine Erkrankung im Kindesalter angesehen.

Verlauf in den USA: Um 1970 herum stellten klinische Psychologen fest, dass hyperaktive Kinder Probleme mit der Daueraufmerksamkeit haben. Von da an wurde das Aufmerksamkeitsdefizit in den Mittelpunkt gestellt. 1980 wurde die Bezeichnung "Attention Deficit Disorder" (ADD) verwendet. „Zum ersten Mal wurde hier wissenschaftlich anerkannt, dass nicht jeder Betroffene seiner Aufmerksamkeitsdefizitstörung 'entwächst' ...“ (Resnick & Rothenberger, 2004, S. 19). Der Krankheit wurde eine erbliche Komponente eingeräumt. Sie wurde zunehmend als Auffälligkeit gesehen, die einen chronischen Verlauf und die Bedeutung einer psychosozialen Beeinträchtigung hat, welche sich auf die schulische und soziale Entwicklung auswirkt.

Abbildung 4: Aufmerksamkeitsdefizit (Quelle: Stieglitz, 2011)

In der Psychologie waren in der Zwischenzeit neue Denkmodelle entstanden. Für die Entwicklung des Kindes wurde das Augenmerk nicht mehr nur auf das Kind allein gerichtet. Nebst der medikamentösen

Therapie gewannen Erklärungsmodelle auf der Basis der Interaktion und der Blick auf das Umfeld, in welchem das Kind lebt, an Bedeutung. Die Behandlung wurde nicht mehr nur auf die Medikamente beschränkt, sondern multimodal angegangen. Es wurde erkannt, dass die Behandlung auf mehreren Ebenen angegangen werden muss. Diese Therapie wurde später auch auf die Behandlung von Erwachsenen übertragen. In den neunziger Jahren wurden Genetik und neurobiologische Grundlagen einbezogen. Gleichzeitig wurden zahlreiche Untersuchungen zur Wirksamkeit verschiedener Behandlungsmethoden gemacht, insbesondere in der Pharmakotherapie. 1994 wurden im DSM-IV die noch heute gültigen Kriterien zur Diagnosestellung festgelegt. Die Kriterien gelten für alle Altersstufen. Es erschienen Lehrbücher, die sich mit der ADHS im Erwachsenenalter befassten (vgl. Krause & Krause, 2003, S. 1).

Verlauf in Europa: Im Jahre 1992 enthält die ICD-10 ein Konzept zur Erfassung der "Hyperkinetischen-Störung" (HKS). Es wird davon abgerückt, dass es das Krankheitsbild nur im Kindesalter gibt. Unter F90 bis F98 wird eine Reihe von "Verhaltens- und emotional gestörter" Symptome aufgeführt. Sie werden dort als hyperkinetisches Syndrom umschrieben. Bezeichnungen wie ADS oder ADHS tauchen im Katalog nicht auf. Es gibt auch keine Hinweise auf die Variante der Hypoaktivität. Im Jahre 1998 erschien unter dem Titel "Zwanghaft zerstreut" die Übersetzung des amerikanischen Bestsellers "Drive to Distraction" von Hallowell und Ratey. Das Erscheinungsbild der ADHS wurde auf diese Weise einem breiten Kreis von Laien bekannt. Erwachsene erkannten sich in dem Buch selbst wieder und suchten einen Psychiater oder einen Psychotherapeuten auf (vgl. Krause & Krause, 2003, S. 1). Die deutschen Autoren Neumärker und Rothenberger (2010, S. 15) schreiben dazu: „So konnte man im vergangenen Jahrzehnt auch Zeuge einer Entwicklung werden, wie die Erwachsenenpsychiatrie allmählich von ADHS Kenntnis nahm und mittlerweile die Bedeutung der Störung hinsichtlich Differentialdiagnostik und Behandlung erkannt hat.“

Die Kenntnis der Historie bringt Ordnung ins Literaturchaos

Zur Thematik ADHS existieren zahllose Bücher und Internetseiten. Beginnt man darüber zu lesen, befindet man sich bald einmal in einem Meer von Informationen. Der grösste Teil davon beschreibt die ADHS von Kindern, manchmal ist der Problematik von Erwachsenen gerade mal ein kleiner Abschnitt gewidmet. Es gibt relativ wenig Literatur, die sich nur der Thematik der Erwachsenen annimmt. Die Kenntnis des chronologischen Ablaufes in der Wissenschaft und der über einen gewissen Zeitraum divergenten Betrachtungsweise in den USA und Europa liefert eine Übersicht darüber, wie und wo sich welche Literatur einordnen lässt. Das Ausgabejahr der Bücher widerspiegelt in der Regel den Entwicklungsstand in den USA und im deutschsprachigen Raum. Oft griffen Fachpersonen, die auf eine jahrelange Praxiserfahrung zurückblickten, zur Feder. Bücher, die Ende der neunziger Jahre geschrieben worden sind, beinhalten Fallbeschreibungen, die vorwiegend die Symptomatik erkennen lassen, um dem Leser am Ende den bereits standardisierten Kriterienkatalog für eine Diagnosestellung verständlich zu machen. Als Beispiel eines solchen Buches ist dasjenige von Hallowell und Ratey zu nennen, dessen Übersetzung im deutschsprachigen Raum bannbrechend wirkte. Das Buch von Krause und Krause (2003) ist vorwiegend an Fachpersonen gerichtet. Mit dem Ziel, dass die adulte ADHS auch im deutschsprachigen Raum von Fachkreisen zur Kenntnis genommen wird, leisteten sie wahrscheinlich Pionierarbeit. Sie führen durch die inzwischen neuesten Erkenntnisse der Neurobiologie (Neurochemie, Neuroanatomie, Neuropsychologie, bildgebende

Verfahren, Genetik) zur Symptomatik, der Anleitung zur Diagnostik und schliesslich zur therapeutischen Behandlung. Zum Verständnis der Symptomatik oder der Wirkung einzelner Therapien werden immer wieder Fallbeschreibungen aus der Praxis aufgegriffen. Es ist ein an Informationen vollbepacktes Buch, in welchem in einzelnen Kapiteln oft über längere Abschnitte vom eigentlichen Thema abgewichen wird. Dieses Abweichen vom eigentlichen Thema findet man in etlichen Schriften von in der klinischen Praxis tätigen Fachpersonen vor. Dies zeigt auf, dass die Thematik unendlich viele Aspekte beinhaltet, die nur schwer systematisiert werden können.

Eine Brücke zu den Kenntnissen der Fachpersonen aus den USA schlug A. Rothenberger, als 2004 seine deutsche Übersetzung des Buches "Die verborgene Störung - ADHS bei Erwachsenen" (Resnick & Rothenberger, 2004) erschien. Damit verbunden könnte man die Vermutung anstellen, dass A. Rothenberger, der aus dem Fachgebiet der Kinderpsychiatrie stammt, im deutschen Sprachraum eine Brücke zur Erwachsenenpsychiatrie baute. Da und dort kommen im Rahmen der Fallbeschreibungen Betroffene selbst zu Wort. 2008 erschien ein Buch mit dem Titel "Wir fühlen uns anders!" (Ryffel-Rawak, 2008). Nebst dem, dass auch von dieser Autorin das Krankheitsbild und die multimodale Therapie beschrieben werden, erzählen Betroffene selbst von ihren Schwierigkeiten im Alltag, in der Familie, in der Partnerschaft.

DSM-IV und ICD-10: Unterschiedlicher Diagnose-Katalog

Das Störungsbild einer ADHS weist eine grosse Heterogenität auf. Die Diagnose kann nur aufgrund der Beschreibung von Symptomen gestellt werden. Einige Merkmale sind bei allen Betroffenen gemeinsam zu finden. Die drei Kernsymptome sind Unaufmerksamkeit, Hyperaktivität und Impulsivität. Es besteht die Möglichkeit, dass sich die Symptome Hyperaktivität und Impulsivität nicht zeigen, dass eine betroffene Person hingegen Mühe hat, sich zu aktivieren, das heisst, dass sie hypoaktiv ist. Die nachfolgende Abbildung (Abb. 5) zum ICD-10 von der WHO und zum DSM-IV aus den USA zeigt anhand der Kriterien die unterschiedliche Sichtweise auf.

Abbildung 5: Diagnose-Kriterien (Quelle: Döpfner, o.J.)

Die unterschiedlichen Kriterien erklären die unterschiedlichen Angaben zur Prävalenz der ADHS im Kindesalter. Sie bewegen sich zwischen drei und zehn Prozent. Im ICD-10 gibt es für Erwachsene keine expliziten oder adäquaten Kriterien. „Die Symptome der ADHS des Kindes erfahren naturgemäß Modifikationen, wenn sie im Erwachsenenalter persistieren“ (Krause & Krause, 2003, S. 47). Meist werden sie zusätzlich von einer oder mehreren komorbiden Erkrankungen überdeckt. Im DSM-IV sind die sich wandelnden Symptome von der Kindheit ins Erwachsenenalter genauer beschrieben. Der Katalog befindet sich im Anhang 2. Für eine Diagnose muss die Störung bereits im Kindesalter bestanden haben und andere Störungen müssen ausgeschlossen werden können.

2.2 Ursachen und Verlauf

Zur Entwicklung einer ADHS meinen Hallowell und Ratey (1998, S. 89): „..., sie entwickelt sich im Laufe der Zeit im selben Mass, wie sich die Persönlichkeit und das Erkenntnisvermögen des Kindes entwickelt. Sie ist kein statisches, sondern ein dynamisches Phänomen, und ihre Auswirkungen variieren im Laufe der Zeit.“ Über die Ursachen und möglichen Risikoelemente, die die Entwicklung einer ADHS beeinflussen können, sind in der Neurobiologie und Neuropsychologie verschiedene Erklärungsmodelle entstanden. Psychosoziale Faktoren wurden ebenfalls untersucht. Nach Döpfner, Rothenberger und Steinhausen (2010, S. 145) wurden die Modelle in der Forschung jeweils isoliert betrachtet und erforscht. Die nachfolgende Abbildung (Abb.6) zeigt ein integratives, klinisches Modell, das die Entstehung einer ADHS mit Ursachen und Prozessen auf verschiedenen Ebenen zusammenführt und Wirkungen und Wechselwirkungen veranschaulicht. Im Anschluss daran wird auf jede der Ebenen genauer eingegangen. Die Informationen wurden zur Hauptsache aus Döpfner et al. (2010, S. 41-151) entnommen, wo verschiedene Autoren fundierte Ergebnisse aus zahllosen Studien zusammengetragen haben. Die Auswahl an Informationen wurde von den hier Schreibenden insofern selektioniert, damit das Modell verständlich wird und am Ende auch die individuelle Entwicklung jedes Menschen mit einer ADHS erkenntlich wird.

Abb. 12.2: Integratives klinisches Modell zur Entstehung von ADHS (Döpfner et al. 2009)

Abbildung 6: Integratives klinisches Modell. (Quelle: Döpfner et al. 2010, S. 145)

2.2.1 Ebene der neurobiologischen Ursachen

Die Neurobiologie beinhaltet unter anderem genetische, anatomische und neurochemische Erklärungen.

Genetische, pränatale Faktoren und toxische Einwirkungen

Familienstudien, Adoptionsstudien und Zwillingsstudien haben gezeigt, dass ADHS bei leiblichen Verwandten gehäuft auftritt. „Die bisher ermittelten molekulargenetischen Befunde legen nahe, dass ADHS in den meisten Fällen einen komplexen Erbgang ... aufweist.“ (Banaschewski, 2010, S. 121). Nikotinkonsum, Alkoholkonsum, Drogenkonsum oder toxische Einwirkungen während der Schwangerschaft gelten als Risikofaktoren für die Entwicklung einer ADHS.

Nahrungsmittelintoleranz: Die Forschungsergebnisse zur Wirkung von Farbstoffen und industriebedingten Nahrungsmittelzusatzstoffen brachten negative Ergebnisse. Es kann aber angenommen werden, dass es einzelne, sehr individuelle Reaktionen, die die Symptomatik verstärken, geben kann (vgl. Steinhausen, 2010, S. 128).

Neuroanatomie und Neurochemie

Nur in wenigen Studien wurden Erwachsene mit einer ADHS einbezogen. Untersuchungen fanden vor allem bei Kindern statt. Verschiedene bildgebende Verfahren, neurochemische Studien und neurophysiologische Messungen von diversen Forschern haben Unterschiede zwischen von einer ADHS betroffenen Kindern zu gleichaltrigen Kindern feststellen können: Dabei scheint es, dass mehrere Hirnareale sowohl strukturell als auch funktionell verändert sind (vgl. Konrad, 2010, S. 54). Das Volumen des Frontallappens und des Kleinhirns sind vermindert. Der Frontallappen ist weniger durchblutet. Der Hinterhauptslappen ist stärker durchblutet. Im Frontallappen findet ein verminderter Stoffwechsel mit Dopamin* und Noradrenalin statt (s. Abb.7).

Modifiziert nach Pliska et al. (1996): Catecholamines in attention-deficit hyperactivity disorder. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry, 35 (3): 264-272, sowie Himmelstein et al. (2001): The neurobiology of attention-deficit hyperactivity disorder. Front Biosci 5: D461-78

Abbildung 7: vorderes und hinteres Aufmerksamkeitssystem. (Quelle: Bargelé et al., 2010).

Die beiden Neuro-Transmitter-Systeme von Dopamin und Noradrenalin sind eng miteinander verbunden und wirken direkt auf den Frontallappen im Gehirn. Sie stehen im Zusammenhang mit der Aufmerksamkeit. Eine verminderte Dopamin-Ausschüttung beeinflusst die Motivation und das Belohnungsverhalten. Im Frontallappen sind die exekutiven Funktionen beheimatet, die durch das Dopamin aktiviert und reguliert werden (vgl. Roessner und Rothenberger, 2010, S. 81).

Neuropsychologie

Auf der Basis der Erkenntnisse aus der Neurobiologie sind innerhalb der letzten 15 bis 20 Jahre Testverfahren und Modelle entwickelt worden, um die Wirkung der neurobiologischen Disposition auf die psychischen Prozesse zu erklären. Es sind Modelle entstanden, die den Schwerpunkt auf der kognitiven Ebene haben, und andere mit dem Schwerpunkt bei der Motivation (vgl. Drechsler, 2010, S. 92). In der nachfolgenden Abbildung sind beide Modelle vereinigt (Abb.8).

Abb. 8.4: Zweiweg-Modell von ADHS (nach Sonuga-Barke 2003)

Abbildung 8: Zwei-Weg-Modell von ADHS (Quelle: Drechsler, 2010, S. 98)

Im Zusammenhang mit der ADHS erscheint immer wieder der Begriff exekutive Funktionen, so auch in diesem Modell. Unter exekutiven Funktionen wird Folgendes verstanden:

Exekutive Funktionen, die auch als exekutive oder kognitive Kontrolle bezeichnet werden, steuern unser Denken und Verhalten. Exekutive Funktionen ermöglichen es uns, Entscheidungen zu treffen, planvoll aber auch flexibel und zielgerichtet vorzugehen, das eigene Handeln zu reflektieren und dieses ggf. zu korrigieren. Zu den exekutiven Funktionen zählen das Arbeitsgedächtnis, die Inhibition und die kognitive Flexibilität. (Kubesch und Spitzer, 2010).

Die in dieser Definition genannten Begriffe Arbeitsgedächtnis, Inhibition und kognitive Flexibilität erscheinen ebenfalls in zahlreichen neuropsychologischen Modellen und haben ebenfalls Erklärungsbedarf. Kubesch und Spitzer (2010) erklären sie wie folgt:

Das **Arbeitsgedächtnis** ist trotz seiner begrenzten Speicherkapazität von etwa 5 bis 7 Elementen wie Worte, Objekte und Ziffern über einen Zeitraum von nur wenigen Sekunden von grosser Bedeutung. Es ermöglicht eine aktive Aufrechterhaltung aufgabenrelevanter Informationen, die für weitere Operationen benötigt werden. Ein gut funktionierendes Arbeitsgedächtnis ermöglicht es zudem, sich an eigene Handlungspläne oder an Instruktionen anderer Personen besser zu erinnern, wodurch Handlungsalternativen verstärkt berücksichtigt werden können. Das Arbeitsgedächtnis ist darüber hinaus in der

Lage, die gespeicherten Informationen derart zu verwenden, dass komplexe kognitive Funktionen wie die Sprache entstehen können.

Die **Inhibition**, d.h. die kontrollierte Verhaltenshemmung bzw. Selbstregulation (die Steuerung des Verhaltens unter Berücksichtigung emotionaler Prozesse bzw. in sozialen Situationen), ..., die flexibles Verhalten ermöglicht. Sich in einer bestimmten Weise zu verhalten bedeutet immer auch, sich auf viele andere Weisen NICHT zu verhalten. Vielfach bedeutet dies wiederum, nicht ständig von äusseren Bedingungen, den eigenen Emotionen oder fest verankerten Verhaltensweisen beeinflusst zu sein, sondern zielgerichtet und flexibel zu handeln. Durch die Fähigkeit, Verhalten zu hemmen, gelingt es damit, diejenigen Aktivitäten oder Handlungen zu vermeiden, die einem angestrebten Ziel oder dem aktuellen Kontext entgegenstehen. Die Inhibition und Selbstregulationsfähigkeit unterstützen auf diese Weise selbstdiszipliniertes Verhalten und dienen der Willensbildung.

Eine gut ausgebildete **kognitive Flexibilität**, die auf dem Arbeitsgedächtnis und der Inhibition aufbaut, ermöglicht es, sich auf neue Anforderungen schnell einstellen zu können. Sie beschreibt zudem die Fähigkeit, Personen und Situationen aus anderen, neuen Perspektiven zu betrachten und zwischen diesen Perspektiven zu wechseln. Eine gut ausgebildete kognitive Flexibilität hilft damit, offen zu sein für die Argumente anderer, aus Fehlern zu lernen und sich auf neue Lebenssituationen und Arbeitsanforderungen schneller und besser einzustellen.

Das Arbeitsgedächtnis kann zusätzlich aufgeteilt werden in ein verbales und in ein nonverbales. Das nonverbale Arbeitsgedächtnis steht für Zeitverarbeitung, vorausschauendes Planen und Selbstwahrnehmung. Das verbale Arbeitsgedächtnis steht für die Fähigkeit, sich selbst Anweisungen zu geben, Regeln aufzustellen und Regeln einhalten zu können (Drechsler, 2010, S. 93).

Dieses Erklärungsmodell fasst ADHS als heterogenes Störungsbild auf (vgl. Drechsler, 2010, S. 98). Zusammenfassend kann dieses Modell wie folgt erklärt werden: Eine neurobiologische Disposition liefert die Basis für sich gegenseitig beeinflussende, innere psychologische Prozesse, die bei jedem Betroffenen individuell verlaufen und zum Teil auch von der Tagesform abhängig sind. Zwei Neurotransmitter-Systeme, die Aufmerksamkeit und das innere Belohnungssystem beeinflussen, sind an dem Prozess beteiligt. Reize, die über alle fünf Sinne zum Gehirn gelangen, können schlecht gefiltert werden, was die Konzentration auf eine bestimmte Sache und die Kontrolle von Impulsen erschwert. Von aussen beobachtbar ist am Ende das Verhalten. Weil die psychischen Prozesse sehr individuell verlaufen, sind die Symptome bei Menschen, die von einer ADHS betroffen sind, sehr vielfältig. Hyperaktivität oder Impulsivität zeigen sich nicht bei jedem Betroffenen. Das alles erklärt, weshalb die Diagnose-Kriterien auf der Beschreibung von Symptomen basieren. Nicht jeder Betroffene hat Schwierigkeiten mit den exekutiven Funktionen. Ebenso ist das Spektrum mit Bereichen, in denen die Entwicklung eines heranwachsenden Menschen beeinträchtigt werden kann, sehr breit. Beeinträchtigungen können in folgenden Bereichen entstehen: Leistungsstörungen im kognitiven Bereich (Lese-Rechtschreibe-Schwäche, Dyskalkulie); Störungen in der Entwicklung des nonverbalen Arbeitsgedächtnisses (Zeitgefühl, impulsives Handeln); Störungen in der Entwicklung des verbalen Arbeitsgedächtnisses (Selbststeuerung über internalisiertes Sprechen); Beeinträchtigung der emotionalen Entwicklung (starke Gefühlsschwankungen und Gefühlsausbrüche); Beeinträchtigung des Realitätsbezuges.

2.2.2 Ebene der Symptome – die Veränderung im Erwachsenenalter

Von der Beschreibung der Symptome im Kindesalter wird hier abgesehen und die Konzentration direkt auf die Problematik der Erwachsenen gelenkt. Eine ausführliche Beschreibung der Symptome befindet sich im Anhang 2.

Die Kernsymptome Aufmerksamkeitsprobleme und Impulsivität bleiben im Erwachsenenalter erhalten. Die nach aussen erkennbare Hyperaktivität nimmt ab und wandelt sich zu einer inneren Unruhe. Hinzu kommt, dass emotionale Störungen auftreten, die sich durch starke Stimmungsschwankungen zeigen. Ebenso nimmt die kognitive Beeinträchtigung ab. Kindern werden aus der Umgebung laufend Regeln auferlegt. Im Unterschied dazu haben Erwachsene mehr Wahlmöglichkeiten und die Anforderungen an sie steigen. Sie müssen finanziellen Verpflichtungen nachkommen, Auto fahren, Termine einhalten und soziale Anforderungen des Alltags bewältigen (vgl. Resnick & Rothenberger, 2004, S. 39). Die entstehenden Probleme verändern sich und können zu nachfolgenden Funktionseinschränkungen führen (vgl. BÄK, 2007):

- Mangelnde Fähigkeit, um den Alltag zu organisieren
- Unfähigkeit planvoll vorzuschauen oder vorzugehen
- Vergesslichkeit und ungewollte Unpünktlichkeit
- Chaotische Arbeitsweise und häufiger Arbeitsplatzwechsel
- Finanzielle Schwierigkeiten
- Unzufriedenheit in der Partnerschaft, häufige Scheidungen, instabile Freundschaften
- Probleme mit der Erziehung der eigenen Kinder
- Auffälligkeiten im Strassenverkehr durch Unfälle, Geschwindigkeitsüberschreitungen und Führerscheinentzug
- Massloses Verhalten bei Essen, Trinken, Sexualität, Rauchen, Sport, Freizeit, das zu Gesundheitsrisiken führt

2.2.3 Ebene der Interaktion – der Teufelskreis in der Entwicklung

Anders, aggressiv, beschränkt, beziehungsunfähig, chaotisch, dumm, egozentrisch, eifersüchtig, eigenbrötlerisch, eigensinnig, faul, flüchtig, garstig, hyperempfindlich, hysterisch, impulsiv, ohne Frustrationstoleranz, labil, leicht provozierbar, provokant, reizbar, schlecht, schnell beleidigt, schuldig, sprunghaft, streitsüchtig, Trödler, trotzig, unberechenbar, unfähig, unflexibel, ungeduldig, ungerecht, unkonzentriert, unorganisiert, unpünktlich, unzuverlässig, vergesslich, verlogen, verträumt, zappelig, zerstreut, Eine unvollständige Liste mit Wortschatz, den die klinischen Praktiker in der Literatur gebrauchen, um dem Leser die Symptomatik den Leidensweg zu einem verminderten Selbstwertgefühl und am Ende die Diagnose verständlich zu machen. Die Beeinträchtigung ist nicht sichtbar „...bleibt – solange man die ADHS und ihre Ursachen nicht kennt – für alle Beteiligten unfassbar“ (Rossi, 2011, S. 65). Es gibt sonst wohl kaum von einer Beeinträchtigung betroffene Menschen, die im Laufe des Lebens mit derart vielen Attributen betitelt werden wie Menschen mit einer ADHS. Die Entwicklung eines Menschen findet immer auch durch Interaktionsprozesse mit der Umwelt statt. Ungünstige Bedingungen in der Familie oder in der Schule mit negativen Interaktionen und Misserfolgen können den Verlauf negativ beeinflussen und die Symptome verstärken. Nach und nach entsteht für betroffene Personen ein Teufelskreis (s. Abb.9). Die Lebenserfahrung ist - unter Umständen schon von der frühen Kindheit an - geprägt von zahllosen negativen Interaktionen mit dem Umfeld. Während der Schulzeit gesellen sich Misserfolge dazu. Erfahrungen von Versagen, Leistungsschwächen oder zwischenmenschlichen Problemen treten im Laufe des Lebens in eine Wechselwirkung mit negativen Gedanken und negativen Überzeugungen und mit einem geringen

Selbstwertgefühl. Dies wiederum bewirkt emotionale Probleme mit Schuldgefühlen, Angst oder Wut und endet in komorbiden Störungen oder in Suchtverhalten. Beides kann innerhalb von Familien zu unkontrollierter Gewalt führen: extreme Lieblosigkeit, Misshandlungen, Demütigungen oder gar sexueller Missbrauch (vgl. Krause & Krause, 2003, S. 77 ff.). Begleiterkrankungen oder Sucht führen zu Verlust von Beziehungen oder zum Verlust des Arbeitsplatzes, nicht selten auch zu Ärger mit dem Gesetz.

Abbildung 9: Teufelskreis ADHS

Mögliche Entwicklung: Komorbidität

Komorbidität wird wie folgt definiert:

Als Komorbidität bezeichnet man in der Medizin das Auftreten zusätzlicher Erkrankungen im Rahmen einer definierten Grunderkrankung. Die Zusatzerkrankung stellt ein eigenes, diagnostisch abgrenzbares Krankheitsbild dar, das nicht selten kausal mit der Grunderkrankung zusammenhängt. Die Zusatzerkrankung kann aber auch unabhängig von der Grunderkrankung sein (DocCheck, 2010).

In der nachfolgenden Abbildung (Abb.10) sind komorbide Erkrankungen, die sich bei Kindern mit einer ADHS zeigen, dargestellt. Studien bei Erwachsenen, bei denen die ADHS im Kindesalter schon festgestellt wurde, zeigen ein ähnliches Bild (vgl. Krause & Krause, 2003, S. 118). Immer häufiger wird bei Erwachsenen eine ADHS diagnostiziert, bei denen die Diagnose noch nicht bereits im Kindesalter festgestellt wurde. Der Titel des Buches von Resnick & Rothenberger (2004) "Die verborgene Störung - ADHS bei Erwachsenen" wurde nicht zufälligerweise gewählt, denn - so wie klinische Praktiker schreiben - ist es in der Regel eine komorbide Folgeerkrankung, die einen Betroffenen veranlassen, einen Arzt, Therapeuten oder einen Psychiater aufzusuchen, oder sie ist gar Ursache für einen Aufenthalt in einer Klinik. Begleitende Erkrankungen Erwachsener, die in der Literatur beschrieben werden, sind affektive Störungen* das heisst Depressionen* oder Manien*, bipolare Störungen - ein

Wechseln zwischen Depression und Manie -, Zwangsstörungen, Angststörungen oder Essstörungen (z.B. Krause & Krause, 2003, S. 111-174). Unter ADHS-Patienten sind Workaholics zu finden. „Sie schufteten und krampfen bis zum Burnout, zum Magengeschwür, zur Ehescheidung oder zum Infarkt“ (Rossi, 2011, S. 67). Wissenschaftlich konnte aufgezeigt werden, dass Menschen mit einer ADHS zu Suchtverhalten neigen (Becker & Schmidt, 2007, S. 152). Substanzen wie Alkohol, Marihuana, Halluzinogene, Kokain oder Stickstoff werden als Methoden zur Selbstbehandlung gesehen (Becker & Schmidt, 2007, S. 138). Bei den Erwachsenen, die von illegalen Drogen abhängig sind, ist der Anteil von ADHS-Betroffenen erhöht. In Suchtkliniken sind Patienten mit einer ADHS überproportional vertreten (Becker & Schmidt, 2007, S. 151). Ebenso ist ihr Anteil unter den pathologischen Glücksspielern hoch (Retz, Rösler, Schmitt & Vogelsang, 2007, S. 165).

Abbildung 10: Komorbide Erkrankungen bei Kindern (Quelle: Stadler, 2011)

2.3 Therapeutische Massnahmen bei Erwachsenen

In diesem Teil des Kapitels wird zur Hauptsache Literatur von Fachpersonen, die in der klinischen Praxis tätig sind, verwendet. Es ist Literatur, die zur Aufklärung von Betroffenen oder Angehörigen dient oder von Fachpersonen an Fachpersonen gerichtet ist, um die multimodale Behandlungsstrategie zu erklären. Die Zitate sind in der Regel Kernaussagen, die bei allen in ähnlicher Weise beschrieben sind. Nach der ausführlichen Beschreibung der multimodalen Behandlung, die die Grundlage für die Thesen bildete, werden am Ende des theoretischen Teiles wenige alternative Methoden genannt.

„Es gibt kein Heilmittel für ADHS“ (Resnick & Rothenberger, 2004, S. 147). Nach Krause und Krause besteht auch nicht bei jeder ADHS-Diagnose im Erwachsenenalter die Notwendigkeit für eine Behandlung. Ebenfalls gibt es keine bestimmte Art von Behandlung (vgl. Krause & Krause, 2003, S. 282). Wie bereits mehrfach erwähnt, steht die Entwicklung des Verlaufes einer ADHS einerseits damit in einem Zusammenhang, welche Bereiche der Entwicklung im Kindesalter beeinträchtigt wurden und

andererseits mit der persönlichen Lebensgeschichte des Betroffenen. Empfehlenswert ist eine Behandlung dann, wenn in einem Lebensbereich ausgeprägte Störungen bestehen oder wenn in mehreren Lebensbereichen leichte Störungen bestehen oder wenn beeinträchtigende psychische Symptome bestehen, die eindeutig auf die ADHS zurückgeführt werden können.

2.3.1 Die multimodale Behandlung – Grundlage der übergeordneten These

Übergeordnete These: Eine Behandlung einer ADHS hat Erfolg, wenn sie aus den Komponenten Psychoedukation, Medikation und therapeutischer Begleitung, also multimodal zusammengesetzt ist.

Fachpersonen die in der klinischen Praxis tätig sind, schreiben alle, dass die Behandlung einer ADHS multimodal sein muss, um einen Erfolg zu bringen (vgl. Krause & Krause, 2003; Resnick & Rothenberger, 2004; Rossi, 2011; Ryffel-Rawak, 2008). Multimodal heisst, dass die Behandlung aus mehreren Komponenten zusammengesetzt sein muss und entsprechend die Therapieziele auf verschiedenen Ebenen liegen. Die elementaren Bestandteile sind Psychoedukation, Medikation und Psychotherapie. „Bei komorbiden Störungen richtet sich die Therapie immer auch auf die komorbide Störung und ... auf die ADHS“ (Krause & Krause. 2003, S. 283). Die nachfolgende Grafik dient zur Veranschaulichung der Behandlung mit all ihren Bausteinen (Abb.11). Teile der Grafik werden später immer wieder aufgegriffen.

Abbildung 11: Multimodale Behandlung

Es ist das Ziel der Behandlung, dass der Betroffene seine ADHS versteht, dass er sie unter Kontrolle bringt, dass er richtig damit umgehen kann und dass er seine Umgebung und sein Verhalten entsprechend anpasst. Interventionen werden überall da gemacht, wo die Symptome das Leben des Betroffenen beeinträchtigen (vgl. Resnick & Rothenberger, 2004, S. 147). Die Behandlung wird also auf die individuelle Situation des Patienten abgestimmt. Dabei können sich Ziele und Aufgaben im Laufe der Zeit durchaus ändern (vgl. Ryffel-Rawak, 2008, S. 147). Es kann sein, dass ein Patient, der gelernt hat, mit seiner ADHS zurecht zu kommen, erneut Hilfe braucht, wenn sich seine Lebensumstände ändern oder belastende Faktoren dazu kommen. Das kann geschehen, durch einen Arbeitsplatzwechsel, durch Heirat, durch einen Umzug oder durch die Geburt eines Kindes (vgl. Resnick & Rothenberger, 2004, S. 197).

Grundlagen zur These 1, Psychoedukation:

Kenntnis über die Symptomatik der ADHS und damit die Identifikation der eigenen, individuellen Problematik, bilden die Basis, um zu lernen, mit der Beeinträchtigung umgehen zu können.

„Generell wird mit Psychoedukation die Schulung von Menschen bezeichnet, die an einer psychischen Störung leiden“ (Döpfner & Schürmann, 2010, S. 258). Psychoedukation hat zum Ziel, die Störung besser zu verstehen, das Wissen mit den eigenen Erfahrungen zu verbinden, um am Ende besser damit umgehen zu können (vgl. ebd.). Dazu gehören die Kenntnis der neurobiologischen Grundlagen, der Symptome und der Behandlungsstrategien (vgl. Resnick & Rothenberger, 2004, S. 151). Diese Kenntnis ist auch darum wichtig, weil die neu diagnostizierten Erwachsenen auf diese Weise ihre bisher negative Selbsteinschätzung revidieren können (vgl. ebd.). Nachfolgend eine Übersicht über die Bausteine der Psychoedukation:

Aufklärung des Patienten: Die Aufklärung über die Beeinträchtigung wird als Kernstück einer Behandlung gesehen, damit der Patient sich selbst in einem neuen Licht sehen kann. Das Wissen über die Beeinträchtigung gilt als **Basis für den Behandlungsplan**. Wissen ermöglicht die Identifikation der eigenen Problematik (vgl. Resnick & Rothenberger, 2004, S. 149). Aber nicht nur der Patient selbst sollte über die Beeinträchtigung aufgeklärt werden, sondern auch seine Bezugspersonen.

Bibliotherapie: Dem Patienten wird empfohlen, Sach- und Ratgeber-Literatur zu lesen und Medien zu konsultieren (vgl. Resnick & Rothenberger, 2004; Ryffel-Rawak, 2008).

Aufklärung in Selbsthilfegruppen: Gespräche in Gruppen mit anderen Betroffenen wirken entlastend und fördern das Gefühl, nicht allein zu sein (vgl. Ryffel-Rawak, 2008, S. 124). Betroffene können sich in alltäglichen Problemen gegenseitig unterstützen und Bewältigungsstrategien austauschen (vgl. Resnick & Rothenberger, 2004, S. 166). Der Betroffene wird auf diese Weise darin

bestärkt, dass er die Kontrolle über seine Störung selbst in die Hand nehmen kann (vgl. Resnick & Rothenberger, 2004, S. 152).

Grundlage zur These 2: Medikation:

Stimulanzen sind die Voraussetzung für Selbstreflexion und Umsetzung von Therapiezielen.

Medikation

In der klinischen Praxis tätige Fachpersonen bezeichnen die Therapie mit Stimulanzen als Therapie der ersten Wahl, ohne die eine erfolgreiche Behandlung fast nicht möglich ist. Stimulanzen wirken auf das Katecholamin- und das Serotoninsystem. Zum Katecholamin-System gehören Dopamin und Noradrenalin. Das Hormon Serotonin ist ebenfalls Teil eines Neurotransmitter-Systems. Stimulanzen erhöhen die Ausschüttung von Neurotransmittern. Reizselektions- und Aufmerksamkeitsmechanismen werden damit stabilisiert, die Hirnareale, die für das Funktionieren der Exekutiven Funktionen zuständig sind, werden normalisiert (vgl. Rossi, 2011, S. 225.). „Bei einer Mehrzahl der Patienten kann eine gute Wirkung auf Unruhe, Aufmerksamkeitsdefizit, Impulsivität, depressive Verstimmung, ängstliche Grundstimmung und Irritabilität beobachtet werden“ (Ryffel-Rawak, 2008, S. 113). Bei Erwachsenen ist die Einstellung auf eine individuelle Dosis der Medikamente schwieriger als bei Kindern, weil ein Erwachsener einem grösseren Einfluss der Hormone unterliegt (vgl. Krause & Krause, 2003, S. 183). Bei Frauen ist die Einstellung schwieriger als bei Männern. Aber: „Tatsache ist, dass eine Pharmakotherapie keine isolierte Behandlungsstrategie ist, sondern eine wichtige Komponente eines multimodalen Behandlungsplans, der dazu dient, ein neurobiologisches Verhaltensproblem in den Griff zu bekommen“ (Resnick & Rothenberger, 2004, S. 153). Das Medikament löst nicht die Selbstwertprobleme oder die Probleme in zwischenmenschlichen Beziehungen. Aber Stimulanzen verbessern die Aufmerksamkeitsleistung, verringern die Impulsivität und die motorische Unruhe und helfen, Wutausbrüche oder emotionale Labilität zu kontrollieren (vgl. Resnick & Rothenberger, 2004, S. 154 und S. 173). „Den meisten ADHS-Patientinnen und Patienten gelingt es unabhängig vom Alter erst unter der therapeutischen Wirkung von Stimulanzen, in Ruhe über sich selbst, ihre Gefühle und ihr Verhalten nachzudenken“ (Rossi, 2011, S. 33). Die Aufmerksamkeit sich selbst gegenüber verbessert sich, sie nehmen sich selbst besser wahr und spüren sich besser. Dies wiederum ermöglicht Selbstreflexion (vgl. ebd.).

Grundlage zur These 3, Therapien:

Um mit der Beeinträchtigung durch eine ADHS umgehen zu können, ist gezielte therapeutische Unterstützung notwendig.

Die Bausteine, die zur Psychotherapie gehören, bieten viele Möglichkeiten.

Einzelpsychotherapie zur Bewältigung der Vergangenheit: Einzeltherapien werden genutzt, um die Vergangenheit zu bewältigen. Nach Resnick und Rothenberger (2004, S. 164) fühlen sich die Patienten nach der Diagnosestellung zunächst erleichtert. Bei den meisten Patienten stellt sich aber nach kurzer Zeit Trauer und Wut ein über verpasste Möglichkeiten und fehlgeschlagene Beziehungen. „Die Auseinandersetzung mit dieser Wut und Trauer, die der Patient wegen des jahrelangen Leidens vor der richtigen Diagnosestellung empfindet, ist Teil der Therapie“ (Resnick & Rothenberger, 2004, S. 164). Krause und Krause (2003, S. 228) wie auch Rossi (2011, S. 62) schildern, dass in der Einzeltherapie negative Erfahrungen oder gar Traumata aus der Vergangenheit verarbeitet werden müssen. „Durch jahrelange Scheiterns-Erfahrung leiden die meisten erwachsenen ADHS-Betroffenen unter schweren Minderwertigkeitsgefühlen. Im Kern ihres Wesens fühlen sie sich dumm und unfähig, gleichzeitig auch unverstanden und – bedingt durch die Reaktionen anderer – oftmals seelisch zutiefst verletzt“ (Rossi, 2011, S. 36).

Verhaltenstherapie als Einzeltherapie: Die kognitive Verhaltenstherapie vermittelt Organisations- und Planungsstrategien, den Umgang mit der Ablenkbarkeit und der Erweiterung der Aufmerksamkeitsspanne, das Umstrukturieren von negativen Grundannahmen, den Umgang mit Gefühlen, die Identifikation von Vermeidungsverhalten und Rückfallprophylaxe (vgl. Sobanski, 2010, S. 352).

Verhaltenstherapie in einer geschlossenen Gruppe: Sie hat zum Ziel, die ADHS zu kontrollieren, statt von ihr kontrolliert zu werden. Das Gruppenprogramm beinhaltet Psychoedukation für die Neurobiologie der ADHS, Übungen für die Achtsamkeit und deren Integration in den Alltag, die

Erarbeitung von Organisations-Strategien, das Erlernen der Analyse des eigenen Verhaltens, Übungen zur Wahrnehmung und Regulation der Emotionen, Erlernen von Impulskontrollen, Erlernen von Strategien für das Stressmanagement, Thematisieren von Suchtverhalten, Erfahrungsaustausch zu Beziehungen, Thematisieren von Ressourcen.

Unter Umständen werden Betroffene in eine Selbsthilfegruppe überführt.

Paar- oder Familientherapie

Der Behandlungsplan kann erweitert werden zu einer Paartherapie oder zu Sitzungen mit der Kernfamilie. Wer an diesen Sitzungen teilnimmt, hängt davon ab, welche Beziehungen in der Familie belastet sind (vgl. Resnick & Rothenberger, 2004, S. 166).

2.3.2 Welche Alternativen werden sonst noch beschrieben?

Coaching: Ziel des Coachings ist, dass der Betroffene lernt, bewusst zu agieren und sich nicht von jeweiligen Umständen treiben lässt, auf die er reagieren muss. Ein Coach begleitet den ADHS-Betroffenen, indem er dessen Eigeninitiative fördert und ihm beratend zur Seite steht. Er fördert die Eigeninitiative des Betroffenen, damit dieser bewusst sein Leben in die Hand nehmen und unter Kontrolle bringen kann (vgl. Ryffel-Rawak, 2008, S. 119).

Therapeutische Hausbesuche: Bei Hausbesuchen in ADHS-Familien werden schwierige Alltagssituationen an Ort und Stelle beobachtet und analysiert (vgl. Ryffel-Rawak, 2008, S. 124). „Es fehlen jedoch Studien, welche aufzeigen, wie hilfreich dieses therapeutische Vorgehen wirklich ist“ (ebd.).

Neurofeedback: Beim Neurofeedback werden mit EEG-Technologie Gehirnwellen sichtbar gemacht. Beim Training erhalten die Patienten visuelle und auditive Rückmeldungen (vgl. Ryffel-Rawak, 2008, S. 123).

3 Empirischer Teil

Dieses Kapitel ist in vier Teile gegliedert. Im ersten wird das forschungsmethodische Vorgehen beschrieben. Dabei wird sowohl auf die theoretischen Grundlagen eingegangen, als auch das Vorgehen in dieser Arbeit beschrieben. Im zweiten Teil folgt die Auswertung der gesammelten Daten. Zuerst wird jede Befragung einzeln ausgewertet. Danach werden die Einzelauswertungen miteinander verglichen. Im dritten Teil des Kapitels werden die gewonnen Erkenntnisse noch einmal zusammengefasst. Dann werden ADHS Betroffene in den Mittelpunkt der Diskussionen über die Medikamentenabgabe gestellt. Den Abschluss des Kapitels bildet ein Rückblick auf das forschungsmethodische Vorgehen.

3.1 Forschung: Eine Frage der Qualität

Sowohl in der qualitativen, als auch in der quantitativen Forschung spielen Interpretationen und Analysen eine wichtige Rolle. Dies jedoch in unterschiedlicher Gewichtung und Ausrichtung. Die quantitative Forschung zielt auf kausale Erklärung. Auf das Klären der Ursachen mit empirischem, standardisiertem und analytischem Vorgehen. Die qualitative Forschung fragt nach dem Sinn. Sie möchte Phänomene verstehen und deren Bedeutungen erkunden innerhalb des Sinnzusammenhangs, in dem sie stattfinden. Dabei bedeutet verstehen den Sinn nachvollziehen zu können, ihn rekonstruieren zu können (vgl. Helfferich, 2011, S. 21-26).

Wahl des forschungsmethodischen Vorgehens

Die Fragestellung, welche in dieser Forschungsarbeit genutzt wurde, richtete sich auf die Beschreibung eines Erscheinungsbildes, das einen Menschen in seiner Ganzheit betrifft. Sie suchte nicht nach Gesetzen, sondern nach Verstehen und Bedeutung. Die Suche nach der Antwort war nur auf dem Weg eines qualitativen Forschungsvorgehens möglich.

Die qualitative Forschung zeichnet sich durch verschiedene Merkmale und Eigenschaften aus. Hier wird nach der subjektiven Sicht auf die Dinge gefragt. Der qualitative Forschungsauftrag besteht aus der Suche nach dem Verstehen. „...“, gearbeitet wird mit sprachlichen Äusserungen als ‚symbolisch vorstrukturierte Gegenstände‘ bzw. mit schriftlichen Texten als deren ‚geronnenen Form‘. Der Gegenstand kann gerade nicht über das Messen, also über den methodischen Zugang der standardisierten Forschung, erfasst werden“ (Helfferich, 2011, S.21). Die qualitative Forschung bietet sich an, um den Menschen in seiner Ganzheit wahrzunehmen und ihn als Experten für sich selbst zu betrachten.

Die qualitative Forschung entwickelte Gütekriterien, die in dieser Arbeit angestrebt wurden. Das erste ist die Verfahrensdokumentation. Weil nicht mit Zahlen gemessen und bewiesen werden kann, besteht ein Gütekriterium der qualitativen Forschung darin, den Forschungsprozess bis ins letzte Detail zu dokumentieren, damit er für andere nachvollziehbar wird (vgl. Mayring, 2002, S. 144).

Alle nachfolgenden Ausführungen dokumentieren den Prozess dieser Arbeit. Das Vorgehen wird in der nachfolgenden Abbildung (Abb.12) grafisch dargestellt. Schwierige Augenblicke, die sich während der Arbeit ergaben, sind mit Blitzen markiert. Die Schwierigkeiten werden im laufenden Bericht erwähnt.

Abbildung 12: schematische Darstellung des Forschungsablaufes

Erarbeitung der theoretischen Grundlagen

Theoretisches Grundwissen bildete die Grundlage, um Thesen und Fragestellung abzuleiten. Dazu gehörte auch die Orientierung am aktuellen Forschungsstand. Thesen und Fragestellung bildeten die Grundsteine für die Wahl des Forschungsmethodischen Vorgehens und für das Instrument, mit dem die Daten erhoben wurden.

Die Forschungsmethode

Einzelfallstudien: „Bei Fallstudien geht es um die genaue Beschreibung oder Rekonstruktion eines Einzelfalles“ (Flick, 2010, S. 177). Die Einzelfallstudie orientiert sich am ganzen Menschen und seinen Kontextbedingungen. „Die Einzelfallanalyse will sich während des gesamten Analyseprozesses den Rückgriff auf den Fall in seiner Ganzheit und Komplexität erhalten, um so zu genaueren und tiefgreifenderen Ergebnissen zu gelangen“ (Mayring, 2002, S. 42).

In dieser Forschungsarbeit wurden drei Einzelfallstudien gemacht. Offen blieb dabei, ob die Ergebnisse dieser Einzelfallstudien individuell sein würden oder ob sich Gemeinsamkeiten finden liessen.

Faldefinition

Für diese Studie wurden Menschen gesucht, die erst im Erwachsenenalter eine ADHS-Diagnose erhielten und in der Deutschschweiz wohnhaft sind. Es sollte seit der Diagnose mehr als ein Jahr vergangen sein und die betroffene Person sollte älter als 20 Jahre sein.

Die beiden Forschenden gingen von der Annahme aus, dass einiges geschehen sein muss, damit jemand im fortgeschrittenen Alter, also als Erwachsener eine Diagnose ADHS erhält. Weiter gingen die Überlegungen dahingehend, dass die Neurowissenschaft sagt, die Entwicklung der im theoretischen Teil beschriebenen Exekutiven Funktionen im 20. Lebensjahr abgeschlossen ist. Die beiden Forschenden stellten sich vor, dass es sehr schwierig sein dürfte, im Erwachsenenalter noch zu lernen, sich selbst zu steuern.

Die Datenerhebung

Die Datenerhebung gestaltet sich in der qualitativen Forschung sehr flexibel. Sowohl das Erhebungsinstrument, als auch die Schritte der Forschung müssen individuell der Situation angepasst werden. Die Strukturierung der Forschung wird hauptsächlich durch die beteiligten Akteure und Gegenstände gesteuert. Hierbei zählt das Prinzip der Offenheit (vgl. Helfferich, 2011, S. 114-117). Dabei findet die Erhebung nicht willkürlich statt. Sie ist aber auch nicht objektiv. Daher soll die Datenerhebung keine Messung von Daten sein, vielmehr gefragt ist ein kommunikativer Prozess. In diesem Prozess sollen die Bedeutungen gegenseitig ausgehandelt werden. Von daher ist das Leitfadeninterview das am meisten verwendete Erhebungsinstrument für die qualitative Forschung. „Denn die Subjekte sind zunächst Experten für ihre eigenen Bedeutungsgehalte“ (Mayring, 2002, S. 66). Das Interview ermöglicht, auf Aussagen direkt einzugehen und bei relevanten Teilen nachzufragen. Es wird zwischen offenen und strukturierten Interviews unterschieden. Hierbei liegt der Unterschied vor allem darin, wie viel Freiheit der Interviewpartner zur Beantwortung der Fragen hat. „Leitfaden-Interviews ... eignen sich, wenn einerseits subjektive Theorien und Formen des Alltagswissens zu konstruieren sind und so maximale Offenheit gewährleistet sein soll, und wenn andererseits von den Interviewenden Themen eingeführt werden sollen und so in den offenen

Erzählraum strukturierend eingegriffen werden soll“ (Helfferich, 2011, S.179).

Das in der qualitativen Forschung am meisten gebrauchte Instrument wurde auch in dieser Arbeit als Erhebungsinstrument gewählt: das Leitfadeninterview. Anhand der Thesen wurde der Interviewleitfaden erarbeitet. Er befindet sich im Anhang (Anh.3) Im Gespräch diente er als Leitplanke und gab eine gewisse Orientierung und Sicherheit bei der Gesprächsführung.

Da das Forschungsinteresse einen ganz bestimmten Punkt im Leben der Befragten ansprach, eignete sich diese Methode sehr gut. Damit im Anschluss an das Interview die Möglichkeit gegeben war, die Daten zu vergleichen, wurden die Fragen ausformuliert und schriftlich festgehalten. Dieses Vorgehen ermöglichte später eine systematische Sammlung und Auswertung der Daten. Das Leitfadeninterview half den Interviewern, während des Interviews immer wieder zum Thema zurückzukehren. Die Interviews dieser Forschung sollten jeweils etwa eine Stunde dauern. Dies erschien als guter Zeitrahmen, da man durch lange Gespräche schnell ermüdet. Sollte ein zweites Interview notwendig sein, war geplant, dies gleich im Anschluss an die erste Befragung mit dem Interviewpartner zu vereinbaren. Die Wahl des Ortes, an dem das Interview stattfinden soll, beeinflusst die Atmosphäre während des Gespräches und diese soll möglichst entspannt sein. Die Wahl des Ortes sollte darum den Interviewpartnern überlassen werden. Es war geplant, falls der Interviewpartner keinen Vorschlag machen wollte oder konnte, ein Restaurant mit separatem Raum in der Region des Interviewpartners zu suchen. In jedem Fall ein Ort, an dem sich der Befragte wohl fühlen könnte.

Für die Durchführung von Interviews brauchte es Interviewpartner!

Die erste Interviewpartnerin stammte aus dem erweiterten Umfeld einer der Forschenden und war schnell gefunden. Die Suche nach weiteren Gesprächspartnern erwies sich als sehr schwierig. Es wurden mehrere Personen aus dem Bekanntenkreis angefragt. Es gab Versprechungen, dass ein Psychiater, der sich auf ADHS spezialisiert hat, vermittelt würde. Er war telefonisch nie zu sprechen. Der Sohn einer Bekannten sagte zuerst zu, sprach dann mit seinem Therapeuten. Dieser riet ihm davon ab. Per E-Mail wurde bei zwei Therapeuten angefragt, die sich auf die Behandlung von erwachsenen ADHS-Patienten spezialisiert haben. Einer davon war einer der Forschenden aus beruflichen Gründen bekannt. Eine Antwort blieb bei beiden aus. Erfolg verzeichnete sich dann bei der "Interessengruppe Aufmerksamkeits-Defizit-Syndrom bei Erwachsenen" (IG-ADS). Die Anfrage befindet sich als Beispiel im Anhang (Anh.4). Schriftliche Anfragen an andere wurden hier nicht dokumentiert, sie hatten denselben oder einen ähnlichen Wortlaut. Sie beinhalteten aber Namen von Personen, auf die man Bezug nahm. Über die IG-ADS wurden uns zwei weitere Gesprächspartner vermittelt. Es wurde gut Anfangs November bis die zweite und die dritte Befragung durchgeführt waren. Mitte November wurden wir mit telefonischen Anfragen und Angeboten überhäuft – leider etwas spät.

Das Setting

Die Befragten wurden vor Gesprächsbeginn gebeten, eine Einverständniserklärung zu unterschreiben, damit ihre Äusserungen für diese Arbeit verwendet werden durften (s. Anh.5). Zum Sammeln der Daten wurden die Interviews mit Hilfe eines Diktaphons aufgenommen. Dies ermöglichte nachher den Forschenden bei der Datenauswertung das Gesprochene immer wieder zu hören und somit eine

unvergängliche Quelle zu haben. Während der Befragungen lagen Stift und Papier bereit, um in speziellen Situationen Notizen zu machen, welche mit dem Diktaphon nicht aufgezeichnet werden können: Gefühle, Mimik, Gestik. Die Befragungen fanden in ganz unterschiedlichen Settings statt, da wie bereits erklärt, die Interviewpartner selbst bestimmen konnten, wie und wo die Gespräche stattfinden sollten.

Befragung1: Die Befragung fand am Arbeitsort der Befragten statt. Zu Beginn des Interviews war von der Befragten wie auch von den Interviewern her etwas Nervosität spürbar. Diese legte sich bald nach Beginn des Gespräches. Bis zum Ende herrschte eine lockere und gelöste Atmosphäre.

Befragung2: Die Befragung wurde in einem separaten Raum in einem Restaurant durchgeführt. Die Befragte zeigte sich von Beginn an sehr aufgeschlossenen. Sie berichtete sehr offen aus ihrem Leben und von ihrer Familie. Während ihren Erzählungen schien sie zwischen drei Rollen hin und her zu pendeln. Sie sprach über die Problematik, die sie selbst betrifft, sie sprach als Mutter von betroffenen Kindern und sie sprach als Person, die mit Expertenwissen informierende Öffentlichkeitsarbeit macht.

Befragung3: Für die Befragung hatte uns der Befragte zu sich nach Hause eingeladen. Bei unserem Eintreffen stand er bereits unter der Tür des Hauses. Wir wurden empfangen mit Kaffee und Getränken. Der erste Eindruck von völliger Offenheit bewahrheitete sich nicht. Das Gespräch schien zunächst nur stockend in Gang zu kommen. Geduld und einige vorsichtig abtastende Fragen verhalfen dann Hemmungen abzubauen.

Rückblick auf die Settings: Die Befragungen wurden sehr offen durchgeführt. Alle drei Befragten gelangten in beinahe nur noch narratives Erzählen nach der einleitenden Frage: „Sie hatten eine Diagnose ADHS – was ist passiert?“ Durch Spiegeln und Paraphrasieren und das Nutzen von offenen Fragen, die der Aufrechterhaltung des Gespräches dienten, gelang es, die Befragten immer wieder zu neuem Erzählen anzuregen. Gespiegelt oder Paraphrasiert wurde vor allem bei den Punkten, zu denen die Forschenden aus dem Leitfaden heraus etwas in Erfahrung bringen wollten. Suggestivfragen konnten vermieden werden. Die Befragten hatten sehr vieles zu berichten.

Datenaufbereitung

Für die Datenaufbereitung wurde von jedem Interview eine wörtliche Transkription angefertigt. Sie befinden sich auf der CD in einem separaten Anhang. Die Interviews wurden in Mundart durchgeführt, geschrieben wurden sie in der Standardsprache. Es wurde darauf geachtet, dass möglichst viel so belassen werden konnte, wie es gesagt wurde. Eine wörtliche Transkription ermöglichte eine vollständige Texterfassung. Diese Transkriptionsart erforderte viel Zeit. Das Erstellen der Transkriptionen nahm gute 30 Stunden in Anspruch. Erschwerend war, dass zwei Gesprächspartner aufgrund einer Mischung des örtlichen Dialektes und ihrer Muttersprache einen Akzent hatten, was manchmal erforderte, dass zur besseren Lesbarkeit und zum Verständnis, der Satzbau zum Teil angepasst werden musste. Jedoch wurde streng darauf geachtet, dass der Sinn der Aussagen nicht verändert wurde. Für die Transkription wurden die Transkriptionsregeln von Dresing & Pehl (2011) übernommen (s. Anhang 6). Für die Transkription wurde mit dem Programm f4 gearbeitet (ebd.).

Hier eine Zusammenfassung der wichtigsten **Regeln**, die verfolgt wurden:

- Pausen werden durch Auslassungspunkte in Klammern markiert (...).
- Lautäußerungen des Interviewers werden nicht transkribiert.
- Mhm usw. des Befragten werden nicht transkribiert.
- Besonders betonte Wörter werden mit Grossbuchstaben geschrieben.
- Jeder Sprechbeitrag erhält einen eigenen Absatz.
- Zwischen den Sprechern gibt es eine freie, leere Zeile [Diese Regel wurde später bei der Überarbeitung wieder gebrochen, weil die Transkriptionen für den Übertrag ins Excel noch einmal überarbeitet wurden, Anm. d. Verf.].
- Mindestens am Ende eines Absatzes werden Zeitmarken eingefügt.
- Emotionale, nonverbale Äußerungen des Befragten und des Interviewers, die die Aussage unterstützen (lachen, seufzen) werden in Klammern notiert.

Datenauswertung mit der strukturierten Inhaltsanalyse

Für die Auswertung der Daten wurde das Verfahren der **qualitativen Inhaltsanalyse** angelehnt an Mayring gewählt. Nachfolgend werden die theoretischen Hintergründe zu den einzelnen Schritten der Inhaltsanalyse aufgezeigt, es wird erklärt, welche Technik für die Inhaltsanalyse angewandt wurde. Die theoretischen Hintergründe werden jeweils mit dem verknüpft, was in dieser Arbeit gemacht wurde. Dabei wird auch erwähnt, welche Schritte nicht nach Mayring gemacht wurden. Mit der wörtlichen Transkription von verbalen Aussagen wird für eine ausführliche interpretative Auswertung eine Basis geschaffen. Die wörtliche Transkription bietet auch immer wieder die Möglichkeit, einzelne Aussagen in ihrem Kontext zu sehen (vgl. Mayring, 2002, S. 89). Um aber die Texte für die qualitative Forschung verwerten zu können, muss auf eine ganz bestimmte Weise vorgegangen werden. „Qualitative Inhaltsanalyse will Texte systematisch analysieren, indem sie das Material schrittweise mit theoriegeleitet am Material entwickelten Kategoriensystemen bearbeitet“ (Mayring 2002, S. 114).

Dabei gibt es drei Grundformen für qualitative Inhaltsanalysen: Die Zusammenfassung, die Explikation und die Strukturierung. Zur **strukturierenden Analyse** schreibt Mayring (2002, S. 115): „Ziel der Analyse ist es, bestimmte Aspekte aus dem Material herauszufiltern, unter vorher festgelegten Ordnungskriterien einen Querschnitt durch das Material zu legen oder das Material auf Grund bestimmter Kriterien einzuschätzen.“ Unterschieden wird zwischen formaler, inhaltlicher, typisierender und skalierender Strukturierung. Die **Inhaltliche Strukturierung** hat zum Ziel, Material zu bestimmten Themen oder zu bestimmten Inhaltsbereichen zu extrahieren und zusammen zu fassen.

Die Technik, die in dieser Arbeit angewandt wurde, ist eine **inhaltlich strukturierende qualitative Inhaltsanalyse**. Das Ziel der Inhaltsanalyse in dieser Arbeit war es, in Bezug auf die theoriegeleiteten Thesen, Inhalte zu extrahieren und zusammenzufassen. Die extrahierten und zusammengefassten Aussagen der Befragten sollten zur Beantwortung der Fragestellung führen. Dieses Vorgehen wurde bei jedem einzelnen Befragten als Einzelfall angewandt, danach wurden die Ergebnisse der drei Einzelfälle verglichen.

Durch Thesen und Fragestellung waren die Aspekte, um die Transkriptionen auszuwerten gegeben. Es ging nun darum, Muster und Strukturen herauszuarbeiten. Die qualitative Analyse muss von

Regeln geleitet sein (vgl. Mayring, 2002, S. 145). Das Vorgehen ist systematisch und hat ganz bestimmte Verfahrensregeln, mit denen Muster und Strukturmerkmale herausgearbeitet werden. Wie die nachfolgende Abbildung zeigt (Abb. 12) gibt es für die strukturierte qualitative Inhaltsanalyse ein Ablaufmodell.

Ein genau definiertes Kategoriensystem zu entwickeln, ist das Herzstück dieser Technik, damit das Textmaterial immer eindeutig zugeordnet werden kann. Die Vorgehensweise für die Bildung des Kategoriensystems gliedert sich nach Mayring in drei Schritte (2002, S. 118 und 2010, S. 92):

Definition der Kategorien: Es wird explizit definiert, welche Textbestandteile unter eine Kategorie fallen sollen

Ankerbeispiele: Es werden konkrete Textstellen angeführt, die unter eine Kategorie fallen und als Beispiel für diese Kategorie gelten sollen. Diese Ankerbeispiele haben prototypische Funktion für die Kategorie.

Kodierregeln: Es werden dort, wo Abgrenzungsprobleme zwischen Kategorien bestehen, Regeln formuliert, um eindeutige Zuordnungen zu ermöglichen.

Abb. 23: **Ablaufmodell strukturierender qualitativer Inhaltsanalyse**

Abbildung 13: Modell strukturierender qualitativer Inhaltsanalyse (Quelle: Mayring, 2002, S. 120)

In einem **Kodier-Leitfaden** werden diese Bestimmungen gesammelt. Er dient als Handanweisung bei der Auswertung der Textstellen. Gearbeitet wird in zwei Arbeitsschritten. Schritt 1: Im Material werden Textstellen bezeichnet, in welchen die Kategorie angesprochen wird. Schritt 2: Das gekennzeichnete Material wird herausgefiltert, zusammengefasst und aufgearbeitet (vgl. Mayring, 2002, S. 120). Zeigt es sich, dass es strittige Kodierungen gibt, können neue Kodierungen formuliert werden. Es kann auch sein, dass im Laufe der Arbeit neue Ankerbeispiele im Kategoriensystem aufgenommen werden.

Die Auswertung der ersten Befragung löst eine Krise aus

Die Datenauswertung ist ein interpretativer Prozess an dem mehrere Personen teilnehmen. Dies erhöht die Angemessenheit der Interpretation. Daher soll auch dieser Prozess nicht willkürlich stattfinden, sondern auf der gemeinsamen Kommunikation basieren. Die Kommunikation ist ein weiterer wichtiger Aspekt der qualitativen Forschung. Kommunikation findet in jeder Phase statt und gilt somit als Grundprinzip (vgl. Helfferich, S. 79-80).

Da zwei Personen an der Analyse der Daten beteiligt waren, war die Auswertung immer wieder begleitet von kommunikativen Prozessen und Diskussionen. So auch bei der Auswertung der ersten Befragung. Nach der ersten Befragung wurde die Demo-Version des Programmes MAXQDA heruntergeladen. Damit begann man die Daten für die Auswertung der ersten Befragung ein erstes Mal zu sortieren und die erste Bildung von Kategorien anzustreben. Um Übersicht zu erhalten entstand das Arbeitspapier auf der nachfolgenden Seite (Abb.13).

Im Arbeitspapier enthalten waren Ziel, Fragestellung, Thesen und Überlegungen zur Auswertung des Interviews.

Memo		
Das Ziel unserer Arbeit besteht darin, zu untersuchen, wie Menschen, die erst im Erwachsenenalter eine ADHS-Diagnose erhalten haben, den Veränderungsprozess , den sie danach durchliefen, schildern.		
Forschungsfrage: Inwiefern gelang es aus der Sicht von Menschen, die erst im Erwachsenenalter erfuhren, dass sie an einer ADHS leiden, im Bezug auf ihre eigene Lebenssituation Veränderungen zu erreichen?		
Kategorien abgeleitet aus Literatur / abgeleitet aus dem Interview		
Thesen	Deduktive Kategorien	→ Induktive Kategorien, die sich aus dem Interview ableiten lassen
Um einen Veränderungsprozess zu initiieren benötigen betroffene Personen Aufklärung und Kenntnis über ihre Beeinträchtigung.	Psychoedukation (aufgeklärt sein, Aneignung von Wissen)	Art wie das Wissen erlangt wurde (bewusst, unbewusst)
Je mehr Wissen eine betroffene Person über ADHS hat, desto besser kann sie ihre eigenen Probleme erkennen und daran arbeiten.	Eigene Probleme erkennen	Strategien aus Erkenntnis Strukturen Unterstützung Hilfe annehmen Umgang mit Geld
Medikamente allein bringen keine Veränderung. Der Prozess muss therapeutisch begleitet werden.	Begleitung	Gruppentherapie Selbsthilfegruppe Therapeut Amtlicher Beistand
Eine Therapie ist erfolgsversprechender, wenn sie medikamentös unterstützt wird.	Medikation	Wirkung Wann Medikamente?
Das Erlernen von gezielten Verhaltensstrategien verbessert die Lebenssituation.	Erlernte Verhaltensstrategien	
Rahmen um das Interview		
Faktenfragen		Alter Wann Diagnose Warum Diagnose
Ausblick für die Zukunft		Wunsch privat Wunsch Familie Wunsch Beruf Wunsch an die Gesellschaft
Bezug zur Schule		Wunsch an die Schule

Abbildung 14: Arbeitspapier nach der ersten Befragung

Stopp! Für Fragestellung und Thesen können keine Antworten gefunden werden!

Das Papier löste Diskussionen aus. Ziel, Fragestellung und die Thesen hatten in der Formulierung überall das Wort Veränderung und Prozess. Die beiden Forschenden stellten fest, dass ein Prozess einen Anfang, einen Verlauf und vielleicht einmal ein Ende hat. Der Start des Prozesses wäre die Diagnose gewesen. Den Start hätte man irgendwie messen müssen. Wie war die Lebenssituation

bei der befragten Person genau? Wir wurden gewahr, dass mit diesem Ziel, diesen Thesen und dieser Fragestellung, die alle auf den Prozess gerichtet waren, nichts erreicht werden konnte. Ausserdem gab es einzelne Thesen, die eigentlich denselben Inhalt hatten. Die beiden Forschenden befanden sich für eine gewisse Zeit wieder im gleichen Strudel wie bei der Erarbeitung der Disposition. Die Forschungsabsicht war schon lange klar. Aber: Wie konnte Ziel und Fragestellung treffend formuliert werden?

Abbildung 15: Wie werden Zielformulierung, Fragestellung und Thesen angepasst?

Den Anker bildeten stets die Schlagwörter multimodale Therapie, Psychoedukation, Medikation und Psychotherapie. Nun wurde das Gespräch mit Aussenstehenden gesucht. Man erklärte ihnen, worüber eine Arbeit geschrieben wird und was man damit bezwecke. Man liess die Erklärungen zurückspiegeln mit der Frage: „Kannst du mir erklären was wir machen?“ Rückblickend war dieses Vorgehen ein spannender Prozess. Was sich aus einem Dialog ergeben hatte, wurde reflektiert und im nächsten Dialog sogleich weiterverwertet. Es benötigte vier Dialoge mit Aussenstehenden bis klar war wie Ziel, Fragestellung und Thesen neu zu formulieren waren. Es ist diejenige Version, die im einleitenden Kapitel aufgeführt war. Die Fragestellung wurde geöffnet und die Zahl der Thesen auf vier reduziert, eine als übergeordnete These und drei Unterthesen. Die Unterthesen wurden so formuliert, dass sie unabhängig voneinander stehen konnten.

MAXQDA-Demo-Version

Bis die zweite und die dritte Befragung durchgeführt waren, die Befragungen transkribiert waren und man endlich zur Auswertung schreiten konnte, war der Zeitraum, in dem man berechtigt war, die MAXQDA-Demo-Version zu nutzen abgelaufen.

Man beschloss, die Daten im Excel zu sortieren. Diese Arbeitsweise erwies sich später für die beiden Forschenden als sehr vorteilhaft. Es fanden bei der Erarbeitung des Kategoriensystems und bei der Zuordnung der Daten zu den einzelnen Kategorien Diskussionen und Auseinandersetzungen statt, die unter der Anwendung des Programmes vielleicht nie stattgefunden hätten.

Datenauswertung - Durchführung

Das Vorgehen bei der Bildung der Kategorien stellt Mayring (2010, S. 93) anhand eines Modelles dar (Abb. 16). Der Ablauf der hier aufgezeigt wird, kann je nach Forschung variieren. Die zentralen Schritte bleiben jedoch immer gleich.

Schritt 1: Bestimmen der Analyseeinheiten:

Die Analyseeinheit waren die drei Befragungen. Sie wurden einzeln ausgewertet, sollten am Ende verglichen werden können. Entsprechend mussten die Kategorien für alle drei Gespräche dieselben sein.

Schritt 2, 3 und 4: Bestimmung der Strukturdimensionen, Zusammenstellung des Kategoriensystems und Definitionsarbeit:

Diese drei Schritte folgten unmittelbar aufeinander. Die nochmalige intensive Auseinandersetzung mit der Anpassung der Fragestellung und der Thesen legte eine hilfreiche Basis für das Erstellen des Kategorien-Leitfadens. Hilfreich waren auch die Kategorien, die bei der Auswertung der ersten Befragung entstanden waren. Die Überlegungen bei der Erstellung eines Kategorien-Systems waren viel gezielter: Welche Fragen mussten an die Texte gestellt werden, damit die Thesen und die Fragestellung beantwortet werden konnten?

Abbildung 16: Ablauf der Kategorienbildung (Quelle: Mayring, 2010, S. 93)

„Die grundsätzlichen Strukturierungsdimensionen müssen genau bestimmt werden, sie müssen aus der Fragestellung abgeleitet und theoretisch begründet werden“ (Mayring, 2010, S.92). Diese von Mayring genannten Strukturdimensionen werden deduktive Kategorien genannt. Sie werden von der Theorie abgeleitet (de, lat. von – herab). Die Auswertungsaspekte müssen aus dem vorliegenden Material entwickelt werden. Es ist ein Prozess, der sich an der systematischen Reduktion der Daten orientiert (vgl. Mayring, 2010, S. 67-70). Aus der Fragestellung heraus wurde die Kategorie „ADHS kontrollieren“ abgeleitet. Sie wurde später als übergeordnete Kategorie den induktiven Kategorien zugeschrieben. Aus dem theoretischen Hintergrund zu den Thesen heraus wurden die übergeordneten Kategorien Psychoedukation, Medikation und Psychotherapie abgeleitet. Aus der Psychoedukation entstanden wiederum Unterkategorien: „In welcher Form fand die Aufklärung der Betroffenen statt?“ und: „Sind die Betroffenen so geschult, dass sie die Symptome an sich selbst identifizieren können?“ Diese beiden Unterkategorien erhielten wiederum Unterkategorien, so wie auch die Kategorie Psychoedukation Unterkategorien erhielt. In der Abbildung auf der nachfolgenden Seite (Abb. 17) sind die deduktiven Kategorien schematisch dargestellt.

Nach der Durchführung dieser drei Schritte entstand das erste Kategoriensystem. Es wurde darauf geachtet, dass für die Ankerbeispiele alle drei Befragungen berücksichtigt wurden. Dieses Kategoriensystem befindet sich im Anhang 7 bis 10.

Schritte 5 und 6: Materialdurchlauf

„Durch einen ersten, zumindest ausschnittweisen, Materialdurchgang wird erprobt, ob die Kategorien überhaupt greifen ...“ (Mayring, 2010, S.92).

Da nun mit Excel sortiert wurde, wurden die Transkriptionen anders gestaltet bevor sie ins Excel übertragen wurden. Es wurden mehr Abschnitte in den Text eingefügt, so dass für das Markieren der Texteinheiten bereits gewisse Sinneinheiten entstanden. In einer Excel-Tabelle wurde dann nach Fundstellen für die definierten Kategorien gesucht. Sie wurden in einer separaten Spalte mit der passenden Kategorie bezeichnet. Danach wurden die Daten sortiert. Damit waren die Daten bereits extrahiert. Es wurde ersichtlich, dass sehr viel Textmaterial noch an keinem Ort zugeordnet war.

Schritt 7: Überarbeitung, gegebenenfalls Revision

Von den Befragten war das Thema Hilfe in unterschiedlicher Weise angesprochen worden. Daraus wurde eine Kategorie „Umgang mit Hilfe“ gebildet. Wenige Aussagen bezogen sich auf die Unterstützung durch die Angehörigen. Beide Kategorien ergaben sich aus den Befragungen. Solche Kategorien werden induktive Kategorien genannt (in, lat. in-hinein). Es wurde beschlossen die deduktive Kategorie „ADHS kontrollieren“ als Überkategorie zu den Kategorien „Entwickelte Strategien“, „Umgang mit Hilfe“ und „Unterstützung durch die Angehörigen“ zu den induktiven Kategorien zu zählen (s. Abb. 17). Eine weitere induktive Kategorie, die entstanden war, war die positive Sicht zur ADHS. Ergebnisse für diese Kategorie gab es nur bei der Befragung 1. Das Kategorien-System befindet sich im Anhang 8.

Eigene Kategorien waren Entstanden aus den Rahmenbedingungen um das Gespräch herum: Fakten zu den persönlichen Daten und zur Diagnose und die Frage nach dem Wunsch, den die Befragten hätten und mit der Antwort auf die Frage, was sie als Betroffene uns Lehrpersonen mitgeben würden.

Die Aussagen zum Wunsch der Befragten wurden, mit Ausnahme der Daten des Befragten 3, der sehr persönliche Wünsche äusserte, im Diskussionsteil verwertet. Die Aussagen zur Schule wurden im letzten Kapitel der Arbeit verwendet. Damit war es möglich, das im Eingangskapitel formulierte Ziel abzurufen. Es gab wenig Datenmaterial, das nicht verwertet werden konnte. Aus Befragung 2 wurde ein Teil, der vor allem die Schulzeit der Kinder der Befragten betraf, nicht ausgewertet. Die Äusserungen standen in keinem Zusammenhang mit der Beantwortung der Fragestellung.

Abbildung 17: Übersicht über das Kategoriensystem

Schritt 8: Ergebnisaufbereitung

„Nach der Bearbeitung des Textes mittels des Kategoriensystems wird das in Form von Paraphrasen extrahierte Material zunächst pro Unterkategorie, dann pro Hauptkategorie zusammengefasst“ (Mayring, 2010, S. 98).

Reduktion der Daten: Die extrahierten Aussagen der Befragten wurden nun in einer neuen Excel Tabelle zu einfachen Aussagen reduziert. Nach Mayring hätten die Aussagen auch paraphrasiert werden müssen. Dieser Schritt wurde weggelassen. Das Reduzieren fand im Rahmen eines kommunikativen Austauschs zwischen den beiden Forschenden statt. Für die Datenauswertung wurden die reduzierten Aussagen der Befragten in einer Excel Tabelle festgehalten. Ein Auszug daraus befindet sich im Anhang 11. Die Tabelle wurde zwar riesengross, sie ermöglichte aber für die Einzelauswertung ein waagrechtes Durcharbeiten und für den Vergleich der drei Einzelfälle senkrecht nach Kategorien durchzugehen. Die Reihenfolge der Spalten wurde nach dem Schema von Abbildung 17 festgelegt. Mit dem Reduzieren der Daten war es möglich, Tendenzen in den Aussagen zu entdecken. Ebenso sollte verständlich werden, was den Befragten wichtig war, was sie vielleicht verschwiegen oder wozu sie keine Aussagen machen konnten oder wollten. Die Reduktion der Aussagen auf den wesentlichen Teil ermöglichte es, die drei Gespräche miteinander zu vergleichen. Der Vergleich wurde möglichst sachlich gehalten. Mit dem Vergleich der Aussagen sollten die Schwerpunkte sichtbar werden, Tendenzen verstärkt oder Widersprüche aufgedeckt werden. Es gab einzelne Aussagen, bei denen man sich entscheiden musste, welcher Kategorie sie zugeordnet werden. Nicht, weil die Kategorien zu wenig genau definiert worden wären, sondern weil der erste Teil eines Satzes in die eine und der zweite Teil in die andere gehört hätte. Vor allem induktive Kategorien sind sehr subjektiv. Das zeigte die Tatsache, dass die beiden Forschenden ab und zu Diskussionen hatten, ob nun zu dem einen oder anderen noch eine neue Kategorie gebildet werden soll.

3.2 Ergebnisse und Interpretationen

Das Kapitel beinhaltet zwei Teile. Im ersten Teil werden die Daten der Befragten in Bezug auf die vier Thesen für sich allein ausgewertet, dann wird die Fragestellung beantwortet. Im zweiten Kapitel findet eine Auswertung statt, indem die drei Befragten verglichen werden.

3.2.1 Einzelauswertung

Für die Einzelauswertung wird bei jedem Befragten nach folgendem Schema vorgegangen: 1. Es werden Fakten zu persönlichen Daten, Ausbildung, Freizeit, Diagnose und der momentane Stand vorgestellt. 2. Abgeleitet aus den Kategorien werden der Reihe nach zu jeder der vier im Kapitel 1 formulierten Thesen zusammenfassend und interpretationslos Aussagen beschrieben. 3. Zur betreffenden These wird aus den Aussagen heraus eine Interpretation gemacht. 4. Die übergeordnete These wird überprüft. 5. Die Fragestellung wird beantwortet.

Befragung 1

Die Befragte ist weiblich, 34 Jahre alt, ledig und lebt allein.

Ausbildung und Beruf: Sie machte eine Ausbildung als Primarlehrerin und befindet sich derzeit in einem Zusatzstudium. Sie ist im Schuldienst tätig.

Freizeit und Hobby: Darüber hat sie keine Angaben gemacht.

Diagnose: Sie erhielt die Diagnose 2007. Sie sagt, sie hätte damals vermutlich zu viel gearbeitet. War dann zuerst in einer psychiatrischen Tagesklinik, wo sie eine Borderline*-Diagnose erhielt. Von der Tagesklinik wurde sie in eine Spezialklinik überwiesen, in der sie daran arbeiten konnte. Aufgrund von Beobachtungen des Personals entstand die Vermutung, dass sie an einer ADHS leiden könnte. Für die Diagnose-Stellung wurde vor allem ihre Mutter befragt. Über die Abgabe von Stimulanzien wurde die Diagnose bestätigt.

Momentaner Stand: Die Befragte befindet sich in regelmässiger therapeutischer Begleitung. Nebst Stimulanzien nimmt sie Medikamente gegen Depressionen. Zur Regelung der Finanzen hat sie auf freiwilliger Basis seit bald vier Jahren einen amtlichen Beistand zugezogen.

- ***These 1: Kenntnis über die Symptomatik der ADHS und damit die Identifikation der eigenen, individuellen Problematik, bilden die Basis, um zu lernen, mit der Beeinträchtigung umgehen zu können.***

Was sagt die Befragte zur Psychoedukation?

Psychoedukation, Form der Aufklärung: Die Kenntnis über die individuellen Symptome im Erwachsenenalter beruht auf Erfahrung. Erfahrung aufgrund von Themen, die immer wieder in Therapien angesprochen worden seien. Sie sagt, sie habe nie Bücher gelesen oder Medien konsultiert. Das Wissen über ADHS hat sie hauptsächlich über die Berufsausbildung erworben. Sie macht hier aber eine scharfe Trennung zwischen dem Gebrauch des Wissens im Zusammenhang mit dem Beruf und der Übertragung des Wissens auf sich selbst. Diese Übertragung weist sie lieber von

sich (284): „Bei betroffenen Kindern fallen ja dieselben Begriffe ... eigentlich. Ich denke durch das habe ich einen solchen Wortschatz aufgebaut, Ich brauche ihn nicht unbedingt, eigentlich normalerweise gerne für mich selber. Es ist irgendwie eine professionelle Sicht. Ja, aber dann für mich, wenn es für mich persönlich geht, ist es ein bisschen anders“ Sie wurde in der Klinik aufgeklärt, als die Diagnose gestellt wurde. Es gibt keine Äusserungen, in welcher Art genau. Zu Selbsthilfegruppen hatte sie keinen Kontakt. In Bezug auf Angehörige wird die Mutter erwähnt, die für die Diagnosestellung den Fragebogen ausgefüllt hatte. Mit den Angehörigen wird nicht über ADHS gesprochen.

Psychoedukation vollzogen: Von Symptomen, die es in der Kindheit gab, erzählt sie nichts. Aus der Jugendzeit berichtet sie von Lernschwierigkeiten und dass sie die Matur nur dank dem Goodwill der Lehrer geschafft habe. Sie kennt die Symptome, die ihr gegenwärtig Schwierigkeiten bereiten. Aus den Schilderungen heraus wird erkennbar, dass sie ihre Schwierigkeiten alle unter dem Begriff Struktur zusammenfasst. Sie hat keine Ordnung zu Hause. Sie hat Schwierigkeiten, die Zeit einzuteilen, kann sich nicht auf Arbeiten für das Studium einlassen und macht dann alles auf den letzten Drücker. Auf diese Weise fehlt ihr - wie sie sagt - echte, unbelastete Freizeit. Sie hatte Schwierigkeiten, die Finanzen einzuteilen. Wenn sie Geld hatte, gab sie es aus, was sie der Impulsivität zuschreibt. Ihre grossen Gefühlsschwankungen hat sie ebenfalls als Symptom identifiziert, schreibt sie aber eher dem Borderline zu. Sie sei mehr Borderline Betroffene als ADHS. Über einen Behandlungsplan äussert sie sich nicht, es scheint nicht, dass die multimodale Behandlung bekannt ist.

Interpretation

Sie erwarb die Kenntnis über die Symptomatik hauptsächlich durch die berufliche Tätigkeit und aus dem, was in Therapien zum Thema gemacht wurde. Die Aufklärung in Büchern oder in Medien suchte sie nicht und es scheint auch nicht, dass sie von therapeutischer Seite her darauf hingewiesen wurde, dass sie das tun sollte. Insofern erkennt sie aus den Schwierigkeiten im Alltag die individuellen Symptome der ADHS. Diesbezüglich wäre eine Basis vorhanden. Aber es besteht kein Plan, wie diese Schwierigkeiten unter Kontrolle gebracht werden könnten. Es entsteht der Eindruck, dass Ziele fremdbestimmt werden.

➤ ***These 2: Stimulanzen sind die Voraussetzung für Selbstreflexion und Umsetzung von Therapiezielen.***

Was sagt die Befragte zur Medikation?

Sie braucht das Medikament um im Berufsleben bestehen zu können. Sie meint, dass sie es ohne Medikamente nicht schaffen würde, an alles zu denken. Am Wochenende lässt sie es gerne weg, um so zu sein, wie sie ist. Zur Wirkung meint sie (96): „Ich habe einfach gemerkt, wenn ich es nehme, bin ich beim Arbeiten viel gelassener. Und auch vor allem all diese Reize, wenn 20 Kinder rund um einen herum sind beim Arbeiten, dann ist das SO viel.“

Sie sieht in den Medikamenten die grösste und schnellste Hilfe, um den beruflichen Alltag bestehen zu können. An Wochenenden, an denen keine Verpflichtungen da sind, nimmt sie sie lieber nicht.

Interpretation

Die Stimulanzien helfen ihr, den Berufsalltag zu bewältigen und im weitesten Sinne, um "funktionieren" zu können. Es ist nicht erkennbar, dass bewusste Selbstreflexion darüber stattfindet, wie die ADHS unter Kontrolle gebracht werden könnte.

- ***These 3: Um mit der Beeinträchtigung durch eine ADHS umgehen zu können, ist gezielte therapeutische Unterstützung notwendig.***

Was sagt die Befragte zur Psychotherapie?

Von einer Therapie für das Selbstverstehen der Vergangenheit wird nichts erwähnt. In der Klinik besuchte sie eine Gruppentherapie. Der Beschreibung nach war es die im Theorieteil beschriebene Verhaltenstherapie in einer geschlossenen Gruppe. Aus ihrer Sicht war es eine Therapie, die sie als Borderline-Patientin gemacht hat. Sie erzählt, was der Inhalt der Therapie war, über die Umsetzung im Alltag wird nichts erwähnt. Momentan befindet sie sich in therapeutischer Begleitung. Es ist herauszulesen, dass der Therapeut Beratung für Alltagsstrukturen macht. Sie findet die Umsetzung schwierig (257): „Nehme ich das jetzt an? Gehe ich jetzt auf die klaren Dings ein? Oder mache ich einfach mein Ding mit dem Wissen, dass es zu 90% schief herauskommt und ich am Schluss wieder im Stress bin, weil ich eben nicht die klaren Dings befolgt habe.“

Interpretation

Es ist nicht erkennbar, ob eine Auseinandersetzung mit der Vergangenheit stattgefunden hat. Es scheint, dass Ziele, die angestrebt werden, fremdbestimmt sind und nicht aus eigener Überzeugung verfolgt werden. Man kann vermuten, dass der Therapeut bei Themen ansetzt, die aktuell am meisten brennen, damit sie Berufsalltag und Studium bewältigen kann. Sie selbst weiss, dass es für sie richtig wäre, Ziele ins Auge zu fassen, ist nicht immer bereit, sie konsequent umzusetzen, auch wenn sie weiss, dass es Konsequenzen hat.

- ***Übergeordnete These: Eine Behandlung einer ADHS hat Erfolg, wenn sie aus den Komponenten Psychoedukation, Medikation und therapeutischer Begleitung, also multimodal zusammengesetzt ist.***

Welche Äusserungen sagen etwas zum Erfolg? (ADHS kontrollieren: Strategien, Umgang mit Hilfe, Unterstützung durch Angehörige)

Strategien: Sie beschäftigt ihre Hände, wenn sie längere Zeit zuhören muss.

„Damit man ein Verhalten, das sich eingespielt hat, verändern kann, müsste man es wie tausend Mal anders machen, bis das Gehirn umgepolzt wäre. Das ist ... das ist SO schwierig, ...“ (343). Sie meint es gäbe sehr vieles, das man als ADHS-Betroffene ändern müsste. Das Wort Struktur fällt immer wieder: Im Zusammenhang mit Ordnung haben, mit Geld einteilen, mit Zeit richtig einteilen. Im Beruf hat sie das geschafft, zuhause bringt sie dazu die Energie nicht mehr auf. Schwierigkeiten bestehen auch darin, sich auf eine Arbeit für das Studium einzulassen.

Umgang mit Hilfe: Sie möchte demnächst die Finanzen wieder selbst übernehmen, äussert aber

Bedenken, dass sie das doch nicht ohne Hilfe schaffen wird. Sie weiss, dass sie Hilfe braucht. Sie braucht die therapeutische Begleitung. Sie braucht die Hilfe eines amtlichen Beistandes. Sie sieht sich aber als erwachsene Person bevormundet. Sie spricht von Hassliebe.

Unterstützung durch Angehörige: Zu Hause will sie ihre Ruhe haben. Es stört sie, wenn dann ihre Mutter zu Besuch kommt und Ordnung machen will. Im privaten Bereich will sie darüber gar nicht gross nachdenken (421): „Ich bin halt so, jetzt lasst mich in Ruhe.“

Im Berufsalltag, so sagt sie, hat sie ihren Weg gefunden. Der Wunsch, den sie am Ende der Befragung formuliert, steht im Widerspruch zu dieser Aussage. Sie wünscht sich mehr Selbstdisziplin, es zu schaffen, Anstehendes gleich zu erledigen, um Zeit für sich zu haben und die Zeit dann auch geniessen zu können. Um das zu lernen hat sie nun das Arbeitspensum reduziert.

Positive Sicht: Die starken Emotionen will sie nicht missen.

Interpretation

Die Komponente der Aufklärung fehlt oder die eigene Suche nach Aufklärung fehlt. Empirisch ist die Kenntnis der Symptomatik vorhanden, die eigene Problematik ist identifiziert. Man erhält allerdings den Eindruck, dass dieses Wissen eher belastend als befreiend ist. Sie scheint vor einem riesigen Berg von anzustrebenden Veränderungen zu stehen, den sie zwar erklimmen möchte, aber noch nicht weiss auf welche Art und Weise und mit welcher Ausrüstung sie sich auf den Weg machen kann. Die Medikamente sind eine absolut notwendige Überlebenshilfe. Es ist jedoch nicht erkennbar, dass mit der Unterstützung der Medikamente eine Reflexion darüber stattfinden könnte, wie genau Strategien entwickelt werden könnten.

Überprüfung der übergeordneten These

Es zeigt sich, dass therapeutische Begleitung und Medikamente allein nicht reichen, damit eine Behandlung erfolgreich ist. Fehlt das Interesse, sich selbst über die ADHS zu informieren, sind Medikamente nur erste Hilfe, bringen aber nicht weiter.

➤ ***Fragestellung: Inwiefern ermöglichen es die drei Komponenten der multimodalen Behandlung, Psychoedukation, Medikation und therapeutische Begleitung ADHS Betroffenen in der deutschsprachigen Schweiz, die die Diagnose erst im Erwachsenenalter erhielten, die eigene Problematik zu kontrollieren?***

Beantwortung der Fragestellung

Zur Erinnerung: Psychoedukation ist die Schulung des Patienten mit dem Ziel, dass er mit seiner Beeinträchtigung umgehen kann. Die Schulung der Befragten fand in diesem Sinne nicht statt. Was die Befragte weiss, beruht auf der Erfahrung aus dem, was von aussen her zum Thema gemacht wurde. Und Thema ist vermutlich jeweils das, was am meisten Probleme verursacht. Sie sieht sich eher als Borderline-Patientin. Sie wendet den Wortschatz zur Thematik lieber nicht für sich selbst an. Die Vermutung liegt nahe, dass sie den Befund ADHS gar nicht akzeptiert hat, sondern dass der Befund sozusagen fremd bestimmt wurde. Daraus drängt sich die Folgerung auf, dass die drei

Komponenten der multimodalen Therapie gar nicht angegangen werden können, wenn die betroffene Person den Befund innerlich nicht, nicht richtig oder noch nicht akzeptiert hat.

Um damit die Fragestellung zu beantworten: Nicht die Psychoedukation bildet die Basis der multimodalen Therapie. Akzeptanz ist die Basis, um von einem Therapeuten geschult werden zu können. Die Akzeptanz des Befundes ist die Basis, um Interesse an der eigenen Beeinträchtigung zu haben. Dem Interesse kann Literaturstudium folgen, aus Interesse begibt man sich in eine Selbsthilfegruppe. Und dann ist die Voraussetzung gegeben, dass mit Hilfe der Medikamente Selbstreflexion stattfinden kann. Sie kann stattfinden, wenn die betroffene Person innerlich dazu bereit ist. Aus dem Kontext, in dem sich die Befragte befindet, berufstätig und gleichzeitig im Studium, lässt sich ein weiterer Faktor erkennen, der es erschwert, die eigene Beeinträchtigung unter Kontrolle zu bringen, nämlich der Faktor Zeit. Zeit, sich mit der Thematik zu befassen, Zeit für Selbstreflexion, Zeit für kleine Schritte. Wenn das nicht vorhanden ist, bleibt das Medikament Hilfsmittel, bleibt es dabei, auf Vorkommnisse, die mit der Beeinträchtigung in einem Zusammenhang stehen, mit Unterstützung des Therapeuten zu reagieren, anstatt kontrollierend und bewusst agieren zu können.

Befragung 2

Die Befragte ist weiblich, 53 Jahre alt und verheiratet. Sie hat zwei erwachsene Söhne, die beide ebenfalls von einer ADHS betroffen sind. Ursprünglich stammt sie aus Norddeutschland. Bei einem Weiterbildungsaufenthalt lernte sie ihren ersten Mann kennen, von dem sie sich später scheiden liess. Seither lebt sie in der Schweiz.

Ausbildung und Beruf: Sie machte eine Lehre als Maschinenzehnerin in einer Schiffsbauwerft in Norddeutschland. Vor kurzem hat sie eine Ausbildung zum ADHS-Coach abgeschlossen. Heute ist sie als Dozentin an einer Ausbildungsstätte für ADHS-Coach tätig. Nachdem sie nun selber das Zertifikat zum ADHS-Coach erlangt hat, beabsichtigt sie, eine Praxis zu suchen, in der sie sich als ADHS-Coach integrieren kann.

Freizeit und Hobby: Seit Jahren engagiert sie sich in der Kirchgemeinde und übernimmt dort organisatorische Aufgaben. Sie ist im Vorstand von ELPOS und hält für diese Vereinigung verschiedene Vorträge. Ausserdem betreut sie die ehrenamtlich geführte Beratungsstelle IG-ADS für Erwachsene. An einem halben Tag pro Woche bedient sie ein Beratungstelefon. Nebenbei werden auch Beratungen über Mail-Kontakt gemacht. Grundsätzlich möchte sie sehr viel Öffentlichkeitsarbeit zur Thematik ADHS betreiben.

Diagnose: 1999 wurde die Diagnose bei ihr gestellt. Als ihr erster Sohn zu Beginn seiner Schulzeit die Diagnose POS erhielt, begann sie sich über Literaturstudium mit dem Thema zu befassen. Erst war sie der Meinung, das sei doch alles normal. Mit der Zeit änderte sich jedoch diese Ansicht, da sie feststellte, dass das nur in ihrer Familie so ist. In den Beschreibungen der Literatur erkannte sie sich selbst, bis sie sagen musste: „Ja halt, das habe ich auch!“ Auch ihr Ehemann bestätigte diese Beobachtungen. Nachdem sie bei ELPOS den Vortrag einer Spezialistin über ADHS bei Erwachsenen gehört hatte, meldete sie sich bei dieser zur Abklärung an. Die Selbst-Diagnose wurde dabei bestätigt.

Momentaner Stand: Heute befindet sich die Befragte nicht mehr in therapeutischer Behandlung. Sie nimmt regelmässig an Selbsthilfegruppentreffen teil. Ebenso nimmt sie Stimulanzien. Die Dosierung

wird aufgrund von eigenen systematischen Selbstbeobachtungen selbst festgelegt. Zusätzlich hat sie Medikamente gegen Depressionen. Vom Arzt lässt sie sich nur selten beraten.

- ***These 1: Kenntnis über die Symptomatik der ADHS und damit die Identifikation der eigenen, individuellen Problematik, bilden die Basis, um zu lernen, mit der Beeinträchtigung umgehen zu können.***

Was sagt die Befragte zur Psychoedukation?

Psychoedukation, Form der Aufklärung: Nach der Diagnose ihres Sohnes setzte sie sich sehr intensiv mit der Thematik auseinander. Sie las viele Bücher und wohnte Referaten bei. Sie trat der Selbsthilfegruppe ELPOS bei, wo sie sehr viel Aufklärung und Solidarität erfuhr. Bald war sie ein Mitglied des Vorstandes und blieb damit stets am Ball mit den neuesten Erkenntnissen und neuerschienenener Literatur. Es gibt kaum ein Buch über ADHS, das ihr nicht bekannt ist. Mit ihrer Ausbildung zum Coach hat sie sich erneut weiter gebildet.

Psychoedukation der Angehörigen: Dadurch dass die ganze Familie betroffen ist, hat sich auch ihr Ehemann intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt.

Psychoedukation vollzogen: Durch ihren enormen Wissensdrang wurden viele Symptome aus der Vergangenheit erkannt. Sie betont, dass sie früher ihr Potential nicht ausschöpfen konnte. So blieb sie in der Schule stets unter ihrem Niveau, machte viele Flüchtigkeitsfehler und konnte keinen guten Schulabschluss machen. Auch im sozialen Bereich wurde sie oft gemobbt. Sie versuchte dies zu kompensieren, indem sie eine Streberin wurde und wurde auf diese Weise erst recht eine Aussenseiterin in der Schule, später auch in der Berufslehre (235): „Wir haben auch Sachen zusammen gemacht. Aber wenn es darum ging, war ich immer das Dummchen. Und ich war froh, als wir nachher aus der Lehrwerkstatt kamen und in die Abteilung, in der ich für mich war.“ Sie erkennt auch, was ihr in der Kindheit gut getan hat. Die Eltern sorgten immer für eine gute Struktur, viel Ordnung und Liebe im Leben. In ihrer Wohnsiedlung gab es eine grosse Kinderschar, die zusammen sehr viel Freizeit draussen verbracht hat. Sie erkennt ebenfalls ihre individuellen Symptome des Erwachsenenalters. Schwierigkeiten, die sie vor der Diagnose hatte und die sie im Laufe des Prozesses danach zum Teil überwinden konnte.

- Selbstzweifel: Auch wenn sie etwas geleistet hatte, das aus der Sicht von anderen sehr gut war, studierte sie tagelang an dem herum, was nicht gut gelaufen war.
- Ordnung: Während sie sich noch im Arbeitsprozess befand, war nach Feierabend absolut keine Energie mehr vorhanden, den Haushalt in Stand zu halten. Diese Problematik zog sich weiter als sie Hausfrau und Mutter war. Als die Kinder auf der Welt waren, hatte sie den Haushalt nicht mehr im Griff.
- Gefühle der Überforderung oder Ängste, zu versagen: Als sie den grossen Garten um das Haus ihres Mannes sah, wollte sie sich nicht mehr auf diese Beziehung einlassen, weil sie dachte, dass sie das nie schaffen würde. Nach der Geburt des ersten Kindes kämpfte sie mit extremen Ängsten wegen der Verantwortung. Sie arrangierte sich mit selbstaufgelegten strengen Tagesabläufen.
- Grenzen mit der Energie: Ein Jahr nach der Geburt des zweiten Kindes war sie aufgrund wacher Nächte völlig ausgelaugt (235): „Da bin ich zum ersten Mal zum Psychiater.“ An die

eigenen Grenzen gelangte sie auch immer wieder nach der Diagnose. In der Regel folgte auf extreme Belastungen aufgrund familiärer Ereignisse ein Zusammenbruch; Belastungen wie Krankheit oder Todesfall eines Eltern- oder Schwiegereltern-Teiles, schwierige Phasen mit den Kindern oder eine schwere Krankheit ihres Mannes.

- Kenntnis eines Behandlungsplans: Sie erklärte uns, was eine multimodale Therapie ist.

Interpretation

Die Befragte eignete sich über alle erdenklichen Kanäle Wissen über die ADHS an. Es existiert praktisch kein Buch über ADHS, das sie nicht gelesen hat. Mit der aktiven Auseinandersetzung gelang es ihr, die eigenen Symptome und damit verbunden ihre eigene Problematik zu identifizieren. Damit war eine gute Basis geschaffen, die eigene Problematik bewusst anzugehen. Ihr Lebenspartner setzte sich ebenfalls intensiv mit der Thematik auseinander.

- ***These 2: Stimulanzen sind die Voraussetzung für Selbstreflexion und Umsetzung von Therapiezielen.***

Was sagt die Befragte zur Medikation?

Zuerst versuchte sie es mit Kinesiologie und Bachblüten. Beides, so sagt sie, habe im emotionalen Bereich geholfen, sonst nicht. Ein Jahr nach der Diagnose liess sie sich dann doch Stimulanzen verschreiben. Zur Wirkung sagt sie (412): „Da hatte ich erstmals das Gefühl, DOCH jetzt kann ich mein Potenzial ausschöpfen.“ Und (476): „Ich hab dann auch gedacht, jetzt kann ich das endlich. Jetzt kann ich so sein wie ich eigentlich bin.“ Sie schildert, dass das Medikament Energie frei setzte, dass sie plötzlich Ordnung schaffen konnte, indem sie imstande war zu entscheiden, was man wegwerfen kann. Sie wurde gelassener im Umgang mit den Kindern. Die Angst, etwas falsch zu machen war weg. Das Medikament setzte ebenfalls Energie frei, sich mit der Thematik ADHS auseinander zu setzen. Drei Jahre lang nahm sie es regelmässig, danach nur noch, wenn Präsenz gefordert war (Sitzungen, Beratungstelefon, Hausaufgaben der Kinder). Im Augenblick nimmt sie neben einem Antidepressivum regelmässig Stimulanzen mit Langzeitwirkung für den ganzen Tag. Sie könne sich damit besser abgrenzen und besser nein sagen. Sie äussert ganz klar, dass Medikamente im Augenblick helfen können, dass man damit alleine aber nicht weiter komme.

Interpretation

Die Einnahme von Stimulanzen setzte Energien frei, die nie da waren. Sie öffneten ihr eine Welt, in der sie ihr eigentliches Potenzial so umsetzen konnte, wie es vorher nie möglich war. Die Medikamente ermöglichten Selbstreflexion und Selbstverstehen der eigenen Vergangenheit. Über intensive Selbstbeobachtungen hat sie herausgefunden, wann und in welcher Dosis sie die Medikamente benötigt. Damit geht sie ganz bewusst um.

- ***These 3: Um mit der Beeinträchtigung durch eine ADHS umgehen zu können, ist gezielte therapeutische Unterstützung notwendig.***

Was sagt die Befragte zur Psychotherapie?

Als erstes machte sie eine Verhaltenstherapie. Sich einen zeitlichen und örtlichen Raum schaffen, in welchem sie sich erholen konnte, war das erste Ziel, das sie umsetzte. Am meisten aber habe ihr die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit geholfen. Es sei wichtig, den Zusammenhang zu erkennen, wo die Auswirkungen der ADHS das eigene Leben beeinträchtigen. Dazu sagt sie (550): „Und je mehr man nachher so die Auswirkungen von der ADS in seinem Leben begreift, je weniger belasten sie einen. Desto besser kann man nachher darüber hinweggehen.“ Erkennbar ist nicht, ob diese Auseinandersetzung unter therapeutischer Begleitung stattgefunden hat. Während einer Krisenzeit kam jemand von der Psychiatrischen Spitex zur ihr nach Hause. Diese habe direkt vor Ort Coaching betrieben. Das habe ihr viel mehr gebracht als Gesprächstherapie. Eine Gruppentherapie besuchte sie nicht. Sie plant aber solche anzubieten, mit der Vorstellung, dass Betroffene sich gegenseitig am besten verstehen würden und sich gegenseitig coachen könnten. Die Familie war in Kontakt mit Fachkräften wegen der Beeinträchtigung der Söhne.

Interpretation

Auf der Suche, die eigene Problematik anzugehen setzte sich die Befragte mit der Vergangenheit auseinander, sie machte eine Verhaltenstherapie, sie begab sich in eine Selbsthilfegruppe, sie hatte Begleitung zu Hause. Für sich allein und für die Familie holte sie Unterstützung, wo sie nur konnte. Sie war im Laufe der Zeit imstande zu eruieren, welche Unterstützung etwas bringt und was sie nicht mehr braucht.

- ***Übergeordnete These: Eine Behandlung einer ADHS hat Erfolg, wenn sie aus den Komponenten Psychoedukation, Medikation und therapeutischer Begleitung, also multimodal zusammengesetzt ist.***

Welche Äusserungen sagen etwas zum Erfolg? (ADHS kontrollieren: Strategien, Umgang mit Hilfe, Unterstützung durch Angehörige)

Strategien: Bereits vor der Diagnose hatte sie gemerkt, dass feste Tagesstrukturen mit den Kindern von enormer Wichtigkeit sind. Mit dem Ehemann entwickelte sie eine Streitkultur. In explosiven Augenblicken verlässt einer den Raum, später wird in Ruhe darüber geredet. In der Kindererziehung zogen sie am gleichen Strick. Wenn ihr Mann die Kinder nicht mehr verstand, überliess er die Angelegenheit der Mutter als Expertin der ADHS. Sie selbst hat sich in etlichen Dingen von Normen befreit und akzeptiert sich so, wie sie ist. Sie hat gelernt, sich auf ihr Gefühl zu verlassen, ohne dauernd an sich selbst zu zweifeln. Sie ist stolz, wenn sie etwas gut gemacht hat und konzentriert sich nicht mehr auf Schiefgelaufenes, an dem sie früher tagelang herum studierte. Sie weiss, dass ihre Belastbarkeit begrenzt ist und versucht diese Grenzen zu spüren und zu akzeptieren. Dazu meint sie (554): „Es kommt immer wieder vor, dass man darüber stolpert. Manchmal mehr oder manchmal weniger. Es gibt Situationen, die bringen mich immer noch völlig durcheinander. Aber ich habe nicht mehr so lange wie früher, es aufzuarbeiten.“

Umgang mit Hilfe: Sie merkt, wann sie Hilfe braucht und holt sich die nötige Unterstützung.

Unterstützung durch Angehörige: Der Ehemann zeigt viel Verständnis und stellt eine grosse Stütze in ihrem Leben dar. Von ihm spürte sie stets Akzeptanz und Toleranz.

Interpretation

Seit die Befragte von ihrer Beeinträchtigung weiss, hat sie alle Möglichkeiten, die sich anbieten voll ausgeschöpft. Sie war stetig aktiv auf der Suche, um mit ihrer Beeinträchtigung gut leben zu können. Dabei trat sie mit sehr viel Eigeninitiative ihrer Problematik gegenüber. Sie weiss auch, was zu tun ist wenn sie wieder einmal, wie sie sagte, darüber stolpert. Es gab zwei Ereignisse, in denen sie aus den Begebenheiten in der Familie über längere Zeit stark belastet war und über einen längeren Zeitraum gezwungenermassen die eigenen Grenzen überschritt. Als sie danach selber einen Zusammenbruch hatte, scheute sie nicht, sich von aussen Hilfe zu holen. Festzustellen, jetzt in diesem Augenblick oder in dieser Phase benötige ich Hilfe, und sich diese Hilfe holen, ist auch eine Strategie, um mit einer Beeinträchtigung umzugehen.

Überprüfung der übergeordneten These

Aus den vorangegangenen Zusammenfassungen und Interpretationen wird die übergeordnete These wie folgt verändert:

Eine multimodale Behandlung einer ADHS hat Erfolg, wenn die betroffene Person viel Eigeninitiative hat, um sich über Bücher, Medien oder Selbsthilfegruppen zu informieren, wenn sie bereit ist, über das Erkennen der individuellen Symptome und somit über die individuelle Problematik zu reflektieren, um sich selbst zu verstehen und wenn sie aus diesen Erkenntnissen Veränderungen anstrebt.

- ***Fragestellung: Inwiefern ermöglichen es die drei Komponenten der multimodalen Behandlung, Psychoedukation, Medikation und therapeutische Begleitung ADHS Betroffenen in der deutschsprachigen Schweiz, die die Diagnose erst im Erwachsenenalter erhielten, die eigene Problematik zu kontrollieren?***

Beantwortung der Fragestellung

Die Befragte durchlief alle drei Komponenten der multimodalen Therapie. Man kann sagen, sie hat heute – nach elf Jahren Auseinandersetzung mit ihrer Beeinträchtigung – einen sehr guten Weg gefunden. Sie war stets aktiv auf der Suche nach Lösungen für sich selbst und für ihre betroffenen Kinder. Sie kennt ihre Stärken und ihre Schwächen sehr gut. Sie akzeptiert beides, vor allem auch die Schwächen. Sie hat sich verabschiedet vom "MAN sagt oder tut". Insofern hat ihr das multimodale Vorgehen, verbunden mit sehr viel Eigeninitiative, um Wissen über die ADHS zu erlangen, und mit der Bereitschaft, Ziele für Veränderungen anzustreben, ermöglicht, die eigene Problematik zu kontrollieren. Begleitend hatte sie in ihrem Ehemann eine grosse Stütze. Es wird aber klar, dass mehr als therapeutische Begleitung das Coaching vor Ort bringt.

Befragung 3

Der Befragte ist männlich, 59 Jahre alt, hat seit 1976 die gleiche Partnerin, ist seit 1984 verheiratet und hat keine Kinder. Er ist in der französischsprachigen Schweiz aufgewachsen. Nachdem er seinen Maturitätsabschluss in der Handelsschule verpasst hatte, schickte ihn seine Mutter im Alter von 21 Jahren in die deutschsprachige Schweiz, damit er erste Berufserfahrungen sammeln konnte.

Ausbildung und Beruf: Er hat einen Handelsschulabschluss, machte vor wenigen Jahren, während er fast zwei Jahre arbeitslos war, eine Weiterbildung als Sachbearbeiter für Finanzen und Rechnungswesen. Über einen Zeitraum von 13 Jahren hatte er die Verantwortung für die Buchhaltung und EDV einer kleinen Bank in Zürich. Anschliessend arbeitete er während 11 Jahren bei einer Grossbank in der IT-Abteilung. Dort kündigte er seinen Job. Er hatte ein Burnout, war selbstmordgefährdet und hatte Depressionen. Nach seiner Kündigung hatte er einen dreimonatigen Aufenthalt in einer Klinik, während zwei Monaten wegen Krankheit noch bezahlt. Danach machte er seine ersten Erfahrungen mit dem Regionalen Arbeitsvermittlungszentrum (RAV). Einen Monat nach dem Klinikaufenthalt fand er bei einer Baufirma einen Job. Er machte die Buchhaltung. Dort kündigte er wieder von sich aus, da es mit seinem Vorgesetzten Differenzen gab und fand - vermutlich zum Teil krankheitsbedingt - während einigen Jahren keine neue Arbeitsstelle. 2005 fand er eine Arbeitsstelle als Gruppenleiter an einem Ort mit geschützten Arbeitsplätzen für Menschen, die psychisch beeinträchtigt sind. Nach zehn Monaten wurde er freigestellt und war wieder arbeitslos, mit der Folge, dass er ausgesteuert wurde. Den genauen Grund, warum er freigestellt wurde, war vom Arbeitgeber nicht direkt kommuniziert worden. Der Befragte vermutet, dass der Grund der Freistellung der war, dass er sich als ADHS-Betroffener, der Depressionen hat geoutet hatte. Er vermutet, dass der Arbeitgeber Angst hatte, dass dieser Mitarbeiter erneut krank werden könnte. Nach der Freistellung fand er nach einem Monat einen Job bei einer Jugendorganisation. Erneute Schwierigkeiten mit der Chefin dieser Organisation zwangen den Befragten zu einem Stellenwechsel. Zurzeit arbeitet er bei einer Stiftung für Behinderte in der Buchhaltung.

Freizeit und Hobby: Neben seinem beruflichen Leben engagiert er sich viel in der Freizeit. Er ist Mitglied bei ELPOS und seit vergangenem März auch bei einer Interessenvereinigung für Menschen, die an Depressionen leiden. Dabei beabsichtigte er unterstützend im BackOffice mitzuwirken, wurde aber gleich in den Vorstand aufgenommen. Aufgrund von Spannungen zwischen ihm und einzelnen Vorstandsmitgliedern hat er jetzt seinen Rücktritt eingereicht. Während seiner Zeit der Arbeitslosigkeit engagierte er sich als Fahrer bei Nez Rouge, fand Spass daran und macht heute noch freiwillige Fahrten für Behinderten Transporte mit dem Tixi-Taxi. Auch sonst versuchte er sich stets durch freiwilliges Engagement einzubringen. So trainierte er einmal eine Fussballmannschaft, spielte während der Zeit in der Grossbank in drei verschiedenen Volleyballmannschaften mit oder trainierte welche. Er geht heute regelmässig wandern und macht Nordic-Walking in einer Gruppe.

Diagnose: Die Diagnose ADHS besteht seit sieben Jahren. 2004 besuchte seine Frau eine Selbsthilfegruppe für Angehörige von Menschen mit Depressionen. Dort hörte sie von dem Phänomen ADHS, worauf er dem Psychiater mitteilte, dass das so sein könnte. Nach dem Testverfahren und der Verabreichung der Medikamente stand die Diagnose fest.

Momentaner Stand: Zurzeit befindet sich der Befragte in regelmässigem Kontakt mit einem

Therapeuten. Der Kontakt findet per Mail statt. Seit 2009 hat er aus gesundheitlichen Gründen das Medikament abgesetzt.

- ***These 1: Kenntnis über die Symptomatik der ADHS und damit die Identifikation der eigenen, individuellen Problematik, bilden die Basis, um zu lernen, mit der Beeinträchtigung umgehen zu können.***

Was sagt die Befragte zur Psychoedukation?

Psychoedukation, Form der Aufklärung: Er erzählt, dass er in erster Instanz durch den behandelnden Psychotherapeuten aufgeklärt wurde. Anschliessend hatte er das Bedürfnis mehr über seine Beeinträchtigung zu erfahren. Darum informierte er sich über das Internet, recherchierte in Büchern und holte sich Informationen über Vereinigungen für ADHS-Betroffene. Zudem informiert er sich noch heute über den aktuellen Stand der Forschung durch Post von ELPOS und verschiedene Tageszeitungen und Journale. Der Befragte besuchte diverse Selbsthilfegruppen und war regelmässig in Psychotherapie. Dadurch lernte er seine individuellen Symptome des Erwachsenenalters erkennen und benennen. Auch seine Ehefrau informiert sich und tauscht sich regelmässig mit ihm aus.

Psychoedukation vollzogen: In der Befragung erwähnt er starke Selbstzweifel, Versagens-Ängste und Hemmungen, welche ihn das ganze Leben lang gehindert hätten. Zum Beispiel meint er (100): „Wir haben kein Kind. Vermutlich ist das auch ein Problem von ADS, wenn ich Angst habe, kann ich das, weiss ich wie? Es hat nicht geklappt, kann man sagen. Aber ich würde nachträglich sagen, ich würde es anders machen jetzt. Jetzt sind die Jahre vorbei und man kann es nicht ändern.“ Er erkennt die früher fehlende Kommunikation im Alltag, Beruf und Partnerschaft. Dies wirkte sich immer wieder belastend für alle Parteien aus. Er nennt im Gespräch das mangelnde Selbstvertrauen und die grosse Ungeduld mit anderen Menschen. Als stärkstes Merkmal seiner Beeinträchtigung sticht das Problem der eigenen Grenzen erkennen heraus. Er betont, dass er vor allem bei der Arbeit meist weit über seine Grenzen gewirkt hatte. Dies hatte zur Folge, dass er gearbeitet hatte bis zum Burnout und schliesslich Depressionen bekam. Auch aus der Vergangenheit konnte er vieles aufarbeiten. Schnell sind ihm die Zusammenhänge der Familienmitglieder, die Erblichkeit von ADHS klar geworden. Auch seine Lernschwierigkeiten in der Schule und seine verzögerte Sprachentwicklung konnte er auf die Symptome von ADHS zurückführen. Bereits in der Kindheit beschreibt er sich als ungeduldigen Menschen, der bei kleinen Anstrengungen schnell aufgegeben hat. So meint er (131): „Für mich war es schon noch schwierig zu lernen, lesen und zu lernen. Ich hatte keine Geduld zum fertig Lernen. Oder wenn ich es mehrmals lernen oder lesen muss.“ Jedoch konnte er dies durch ein sehr grosses Einfühlungsvermögen gegenüber anderen wieder wettmachen. Er fühlte und fühlt, was seine Mitmenschen sagen wollen, bevor sie es richtig ausgesprochen haben. Diese Fähigkeit war aber auch Ursache dafür, dass er selbst nicht kommunizieren konnte, was schliesslich wiederum zu Burnout und Depressionen geführt habe. Über das Vorgehen in seiner Behandlung und ob ein Behandlungsplan existierte macht er keine Angaben.

Interpretation

Die ersten Kenntnisse erwarb er sich bereits vor der Diagnose. Danach wurde er durch seinen Psychotherapeuten aufgeklärt. Über verschiedene Medien und Selbsthilfegruppen wurde das Wissen laufend erweitert. Er wollte mehr wissen, um seine Beeinträchtigung zu verstehen. Auch seine Ehepartnerin hat sich sehr engagiert informiert. Zusammen schauen sie, dass sie immer auf dem neuesten Stand der Entwicklungen sind. Ebenso engagieren sie sich sehr in der Öffentlichkeitsarbeit. Er setzte sich aktiv mit der Thematik auseinander und identifizierte auf diese Weise die Symptome, die sein Leben beeinträchtigten.

- ***These 2: Stimulanzen sind die Voraussetzung für Selbstreflexion und Umsetzung von Therapiezielen.***

Was sagt die Befragte zur Medikation?

Gleich im Anschluss an die Diagnose durch den Psychotherapeuten erhielt er Stimulanzen, damit die Diagnose bestätigt werden konnte. Diese war mittels eines Fragebogens gemacht worden. Gleichzeitig war es eine sofortige direkte erste Hilfe. Seit eineinhalb Jahren nimmt er nun keine Medikamente mehr. Er setzte sie ab, als er nach dem Mitarbeitergespräch merkte, dass er zu seinem neuen Chef Vertrauen haben kann. Zudem sind mit zunehmendem Alter Blutdruckprobleme im Zusammenhang mit dem Medikament aufgetreten, was den Befragten darin bestärkte, es abzusetzen.

Interpretation

Zu Beginn haben die Medikamente seine Fortschritte unterstützt. Später jedoch hat er viele Strategien entwickelt, die den Gebrauch von Medikamenten nicht mehr notwendig machten. Die Medikamente zeigten bei ihm Nebenwirkungen.

- ***These 3: Um mit der Beeinträchtigung durch eine ADHS umgehen zu können, ist gezielte therapeutische Unterstützung notwendig.***

Was sagt die Befragte zur Psychotherapie?

Den Besuch der Psychotherapie nach der Diagnose bezeichnet er als Pflicht. Der Befragte besuchte sie während sechs Monaten. Anschliessend fühlte er sich nicht mehr wohl bei seinem Psychotherapeuten. Er wechselte nach einer Pause zu einer Therapeutin. Neben der Gesprächstherapie besuchte er auch eine Entspannungstherapie nach Jacobson. Er betont, dass ein Hauptteil der Therapiesitzungen zum Ziel hatte, seine Stärken herauszuarbeiten. So sagte er (240): „Ja, auf meine Stärken. Stärken - und perfekt sein ist schwer. Ich mache kein Drama. Früher habe ich ein Drama gemacht wegen dem.“ Er wurde darauf aufmerksam gemacht, was er gerne tut. Dies wurde anschliessend versucht, sofort in die Praxis umzusetzen. Auch am Verhalten wurde gearbeitet. Er lernte sich besser abzugrenzen und vor allem die eigenen Wünsche zu respektieren. Auch heute findet ein regelmässiger Austausch mit einem Psychotherapeuten statt. Der Kontakt findet heute mehrheitlich per E-Mail statt und weniger in therapeutischen Sitzungen. Heute werden Mitarbeitergespräche, kleine Probleme an der Arbeitsstelle oder in der Ehe besprochen. Es ist so, dass der Gefragte den Kontakt zum Psychotherapeuten aufnimmt und nicht umgekehrt. Der Befragte

sagt, er nenne das Coaching und nicht Therapie, für ihn sei das die geeignete Form der Begleitung. Auch eine Gruppentherapie wurde besucht. Vor der Diagnose war er in einer Selbsthilfegruppe für Menschen mit Depressionen. Aber gleich nach der Feststellung von ADHS wechselte er die Selbsthilfegruppe. Innerhalb dieser Gruppe lernte er die verschiedenen Erscheinungsformen von ADHS kennen. Er konnte sich austauschen mit anderen Betroffenen und von ihren Erfahrungen profitieren. In der Befragung wurde erwähnt, dass dieser Austausch sehr gut war. Niemand wurde beschuldigt und man konnte einfach mitnehmen, was man selbst als gut und brauchbar empfand. Zusammen mit seiner Ehefrau machte er eine Paartherapie. Darüber werden aber keine genaueren Angaben gemacht.

Interpretation

Er besuchte regelmässig und über die ganze Zeit seit der Diagnose eine Therapie. Innerhalb dieser Therapie konnte an den Stärken gearbeitet und verschiedene Strategien entwickelt werden. Diese Stärken und Strategien setzt er laufend im Alltag um. Zurzeit hat er einen regen Austausch mit einem Psychotherapeuten. Per Mail findet eine sofortige Beratung statt, wenn ein Problem auftaucht. Es ist keine Therapie, es ist ein Coaching, das unmittelbar zur Verfügung steht. Auf diese Art hat er eine geeignete Form gefunden. Insofern hat er alle Begleitformen, die ihm geholfen haben aufgesucht. Er war sehr gut imstande zu eruieren, was für seine individuellen Bedürfnisse gerade richtig war. Brachte es in seinen Augen nichts mehr, wechselte er den Therapeuten, stetig offen für neue und andere Inputs.

- ***Übergeordnete These: Eine Behandlung einer ADHS hat Erfolg, wenn sie aus den Komponenten Psychoedukation, Medikation und therapeutischer Begleitung, also multimodal zusammengesetzt ist.***

Welche Äusserungen sagen etwas zum Erfolg? (ADHS kontrollieren: Strategien, Umgang mit Hilfe, Unterstützung durch Angehörige)

Strategien: Aus den verschiedenen Bereichen der Therapie, Psychoedukation, Bibliothérapie und Psychotherapie konnte der Befragte viele Strategien für das Alltags- und Berufsleben entwickeln. Im Beruf wird versucht möglichst wenig Ablenkung zuzulassen. So werden anliegende Sachen sofort erledigt und nicht aufgeschoben. Frei herumliegende Blätter werden eingeordnet oder weggeworfen. Er führt eine Checkliste, in der alle anfallenden Arbeitsschritte aufgeschrieben sind. Dort wird Fertiges abgehakt und Termine kontrolliert. Ebenso wird eine Agenda geführt, diese wird jedoch kaum gebraucht, da schon nur das Notieren allein meist reicht. Um möglichst Konflikte zu vermeiden, versucht der Befragte eine offene Kommunikation zu führen. Eigene Bedürfnisse, Anliegen und Wünsche werden klar mitgeteilt. Er versucht keine unausgesprochenen Wünsche von anderen mehr zu erraten und sich danach zu richten. Er erwartet, dass seine Mitmenschen ihre Wünsche auch offen aussprechen. Dies führt in der Beziehung mit seiner Frau manchmal zu Diskussionen. Sie sage gelegentlich, er sei egoistisch geworden. Als Ausgleich zur Arbeit macht er Sport. Er betont, dass dies notwendig sei, damit er sich wieder gut konzentrieren könne. Seine Freizeit gestaltet der Befragte sehr ritualmässig. Es wird oft um die gleiche Zeit gegessen, die sportliche Aktivität findet immer zur gleichen Zeit statt und auch die Schlafenszeit wird versucht gleich zu behalten. Er betont, dass er

vieles neu lernen musste. Er hat sich angeeignet, wie ein Kind neugierig und naiv zu entdecken. Dazu sagt er (248): „Wer wagt kriegt etwas. Und vorher habe ich in gewissen Situationen nichts gewagt. Etwas Neues das kommt, musst du wieder entdecken wie ein Kind, spontan, ohne fragen, naiv machen. Und das musst du wieder lernen als Erwachsener. Und das habe ich lange falsch gemacht. Viele Male.“ Auch den Nutzen von modernen Hilfsmitteln wie Computer und Internet hat er zu seinen Stärken gemacht. Er kann damit seine Schwächen in der Sprache überwinden. Er hat ein Bewusstsein darüber entwickelt, dass der aktive Austausch mit anderen Menschen sehr wichtig ist. Er betont, dass er das Wort “muss“ möglichst nicht verwenden will. Dieses Wort hat er aus seinem Wortschatz gestrichen. Er darf alles tun oder auch lassen. Dies nimmt viel Druck von seinen Schultern.

Umgang mit Hilfe: Wenn etwas nicht klappt, will er nicht zu viel unnötige Zeit damit vergeuden und holt sich Hilfe. Dabei ist es egal, wenn diese Hilfe etwas kostet.

Unterstützung durch Angehörige: Von seiner Frau sagt er (567): „Und für mich ist der Vorteil, ich habe eine Frau. Viele sind alleine und haben keine Partnerschaft.“ Seine Frau sei eine grosse Stütze für ihn. Sie sei es, die ihm zuhause Struktur gebe. Es sei wichtig, dass jemand da sei, wenn es einem nicht gut gehe (576): „Wenn du dann alleine bist, ist es noch schlimmer. Du kommst heim und hast Probleme.“ Es sei schliesslich auch seine Frau gewesen, die die ADHS entdeckt habe, sie habe ihn in dieser Richtung unterstützt.

Interpretation

Der Befragte ist auf alle drei Komponenten aktiv zugegangen. Er informierte sich, wo er nur konnte. Er suchte stets die therapeutische Begleitung, die er gerade benötigte. Alle drei Komponenten wurden oder werden rege eingesetzt, genutzt und erweitert. Durch die Kombination gelang es ihm, seine Symptome und seine daraus resultierenden individuellen Probleme aufzudecken. In der aktiven Auseinandersetzung mit den Symptomen und den dadurch entstehenden Schwierigkeiten gelang es ihm, sehr viele Strategien zu verinnerlichen und anzuwenden. Aufgrund dessen schafft er es heute sogar ohne Medikamente. Therapie fand auf ganz verschiedene Art und Weise statt. Er holte sich das, was er im Augenblick benötigte. Unmittelbares Coaching scheint sehr viel zu bringen. Auch die Selbsthilfegruppe scheint viel gebracht zu haben. Eine ganz wichtige Stütze ist und war für ihn seine Frau, die Struktur bietet und Verständnis hat, wenn es ihm schlecht geht.

Überprüfung der übergeordneten These

Die multimodale Behandlung hat grossen Erfolg, wenn Eigeninitiative da ist, um sich selbst zu schulen, wenn die Bereitschaft für Veränderung da ist, etwas verändern zu wollen, wenn dazu das therapeutische Angebot gesucht wird, das im Augenblick das richtige ist. Dabei ist unmittelbares Coaching sehr wirksam. Stark am Erfolg beteiligt ist ein Lebenspartner, der stützend zur Seite steht.

- **Fragestellung: Inwiefern ermöglichen es die drei Komponenten der multimodalen Behandlung, Psychoedukation, Medikation und therapeutische Begleitung ADHS Betroffenen in der deutschsprachigen Schweiz, die die Diagnose erst im Erwachsenenalter erhielten, die eigene Problematik zu kontrollieren?**

Beantwortung der Fragestellung

Die Psychoedukation ermöglichte es dem Betroffenen seine Beeinträchtigung zu erkennen und die eigenen Stärken zu erarbeiten. Die Stimulanzen waren erste Hilfe und unterstützten ihn während einigen Jahren. Mit klaren Strukturen, die ihm seine Frau zuhause bietet, die er bei der Arbeit und im Tagesablauf sich selbst angeeignet hat, und mit einem guten Coaching durch einen Therapeuten ist es ihm möglich, ohne Medikamente zu sein. Die Psychotherapie wirkte unterstützend in der Zeit der Probleme und der Depression. Ebenso bildete sie die Basis für Verhaltensänderungen und das Erarbeiten von Strategien. Er durchlief die drei Ebenen der multimodalen Therapie als sehr aktiv Suchender, der bestrebt war, Lösungen zu finden, um seine Problematik unter Kontrolle zu bringen. Insofern bringen die drei Komponenten der multimodalen Behandlung Erfolg, wenn die betroffene Person mit Eigeninitiative auf der Suche ist. Sich mit Eigeninitiative über die Beeinträchtigung informiert und sich mit Eigeninitiative die therapeutische Begleitung sucht, die im Augenblick am besten ist. Unmittelbares Coaching scheint am meisten Hilfe zu bringen. Der Therapeut, der per Mail erreichbar ist. Ein sehr wichtiger, unmittelbarer Coach kann aber auch der Lebenspartner sein.

3.2.2 Vergleich der Einzelfälle

Nachfolgend werden nun die Ergebnisse aus dem ersten Teil dieses Kapitels miteinander verglichen. Dazu werden zu jeder These die Aussagen der drei Befragten noch einmal zusammengefasst und in Beziehung zur Theorie gebracht. Danach werden die Interpretationen aus den Einzelauswertungen in Tabellenform nebeneinandergestellt, verglichen und aus dem neu entstandenen Zusammenhang noch einmal interpretiert.

- **These 1: Kenntnis über die Symptomatik der ADHS und damit die Identifikation der eigenen, individuellen Problematik, bilden die Basis, um zu lernen, mit der Beeinträchtigung umgehen zu können.**

Bezug zum theoretischen Teil: Die Kenntnis über die Symptomatik in der Kindheit und im Erwachsenenalter und damit die Identifikation der eigenen individuellen Problematik kann auf verschiedene Weise erworben werden: Über den Psychotherapeuten oder den Psychiater, der die Diagnose stellt, über Informationsbeschaffung durch Bücher und Medien oder in Selbsthilfegruppen. Nahe Angehörige sollten für das Verstehen ebenfalls aufgeklärt werden.

Psychoedukation, Form der Aufklärung: Zwei der befragten Personen erkannten an sich selbst Symptome bereits vor der Diagnose. Die eine Person las Literatur wegen ihres Sohnes; die andere begann sich zu informieren, weil die Partnerin von ADHS gehört hatte. Zu jener Zeit litt der Befragte an Depressionen, einer komorbiden Erkrankung. Beide suchten in der Diagnose eine Bestätigung ihrer Annahme, dass sie an einer ADHS leiden. Sie informierten sich danach über Bücher und Medien und besuchten Selbsthilfegruppen. Bei der dritten befragten Person wurde die Diagnose aufgrund von Beobachtungen in der Klinik gestellt. Sie hatte zuerst die Diagnose Borderline. Eine Fachperson klärte

sie darüber auf, dass Borderline und ADHS, vor allem bei Frauen, als komorbide Erkrankungen einen Zusammenhang hätten. Sie erlangte ihre Kenntnis zur Symptomatik über Themen, die in Therapien angesprochen wurden oder über ihre berufliche Ausbildung.

Selbsthilfegruppen: Der Besuch von Selbsthilfegruppen wurde als sehr positiv erlebt. Die Befragten nahmen wahr, dass sie nicht alleinige Betroffene sind. Man kann sich austauschen und aus den Erfahrungen von anderen lernen. Dabei lastet kein Druck auf den Betroffenen. Niemand muss sich rechtfertigen und man kann das übernehmen, was man will.

Erkennen der Symptome des Kindes- und Jugendalters: Die Befragten berichteten, dass sie durch die verschiedenen Arten der Psychoedukation Geschehnisse ihrer Vergangenheit, also als Kinder oder junge Erwachsene, besser verstehen und einordnen können. Oft wurden Schwierigkeiten in der Schule, schlechtes Lernverhalten, Impulsivität, schnelle Ablenkung und Versagens-Ängste benannt.

Erkennen der Symptome im Erwachsenenalter: Die Erkenntnisse halfen, die Problematik im Erwachsenenalter zu verstehen. Es wurden immer wieder die gleichen Symptome benannt, unter anderem im Berufsalltag an die Grenzen zu gehen; sich selbst gegen Ansprüche von aussen nicht abgrenzen zu können; sich hauptsächlich darauf zu konzentrieren, was man falsch gemacht hat; Selbstzweifel und die Angst zu versagen; Probleme zu haben mit der Ordnung. Auch das Wort Struktur fiel immer wieder. Die vergangene Problematik wird bereut, jeder äusserte in irgendeiner Weise, dass es anders hätte sein können, wenn man von der Beeinträchtigung gewusst hätte. Zwei Befragte betonten, dass sie es als notwendige Grundlage empfinden, dass sie ihre Probleme selbst erkennen. Nur so könnten sie selbständig etwas ändern.

Aufklärung der Angehörigen: Die Lebenspartner informierten sich ebenfalls über die ADHS. Gemeinsam wurden öffentliche Vorträge besucht. Es sei wichtig, zu Hause jemanden zu haben, mit dem man die Probleme besprechen könne, der Verständnis habe und Strukturen biete.

Interpretation in Bezug auf These 1

Tabelle 1: Vergleich der Einzelinterpretationen zu These 1

B 1
Sie erwarb die Kenntnis über die Symptomatik hauptsächlich durch die berufliche Tätigkeit und aus dem, was in Therapien zum Thema gemacht wurde. Die Aufklärung in Büchern oder in Medien suchte sie nicht und es scheint auch nicht, dass sie von therapeutischer Seite her darauf hingewiesen wurde, dass sie das tun sollte. Insofern erkennt sie aus den Schwierigkeiten im Alltag die individuellen Symptome der ADHS. Diesbezüglich wäre eine Basis vorhanden. Aber es besteht kein Plan, wie diese Schwierigkeiten unter Kontrolle gebracht werden könnten. Es entsteht der Eindruck, dass Ziele fremdbestimmt werden.
B 2
Die Befragte eignete sich über alle erdenklichen Kanäle Wissen über die ADHS an. Es existiert praktisch kein Buch über ADHS, das sie nicht gelesen hat. Mit der aktiven Auseinandersetzung gelang es ihr, die eigenen Symptome und damit verbunden ihre eigene Problematik zu identifizieren. Damit war eine gute Basis geschaffen, die eigene Problematik bewusst anzugehen. Ihr Lebenspartner setzte sich ebenfalls intensiv mit der Thematik auseinander.
B 3
Die ersten Kenntnisse erwarb er sich bereits vor der Diagnose. Danach wurde er durch seinen Psychotherapeuten aufgeklärt. Über verschiedene Medien und Selbsthilfegruppen wurde das Wissen laufend erweitert. Er wollte mehr wissen, um seine Beeinträchtigung zu verstehen. Auch seine Ehepartnerin hat sich sehr engagiert informiert. Zusammen schauen sie, dass sie immer auf dem neuesten Stand der Entwicklungen sind. Ebenso engagieren sie sich sehr in der Öffentlichkeitsarbeit. Er setzte sich aktiv mit der Thematik auseinander und identifizierte auf diese Weise die Symptome, die sein Leben beeinträchtigten.

In der Literatur hat die Psychoedukation zum Ziel, die individuellen Symptome und die daraus resultierende Beeinträchtigung zu identifizieren, um danach einen Behandlungsplan festzulegen. Zwei der Befragten waren schon vor der Diagnose durch eine klinisch arbeitende Fachperson auf der Suche nach Erklärungen. Dieses Vorgehen wurde in der Literatur an diversen Orten beschrieben. Sie machten eine Selbst-Diagnose, die eine klinisch arbeitende Fachperson bestätigte. Bei der dritten befragten Person kam die Diagnose von aussen, wurde sozusagen von aussen an sie herangetragen. Die Informationen zur Symptomatik erhielt sie vorwiegend aus der Aufklärung durch den behandelnden Psychiater oder Therapeuten, Symptome kennt sie aufgrund der Themen aus der Gruppen- oder Einzeltherapie.

Hier zeigen sich zwei verschiedene Ausgangslagen für die weitere Behandlung der ADHS, die in der Literatur nicht ersichtlich waren. Es gibt zwei Möglichkeiten: Eine betroffene Person sucht die Diagnose zur Bestätigung der eigenen Vermutung oder eine betroffene Person wird mit der Diagnose konfrontiert, weil Fachpersonen eine Erklärung für eine Krankheit suchten. Es zeigt sich, dass die Psychoedukation mit diesen unterschiedlichen Ausgangslagen andere Wege geht. Die beiden, die eine Bestätigung suchten, gingen über alle möglichen Kanäle, um sich Wissen anzueignen und sich selbst am Ende besser verstehen zu können. Man kann davon ausgehen, dass sie ihre Beeinträchtigung von Beginn an akzeptierten. Dies lässt auf eine Offenheit für einen Behandlungsplan und für Behandlungsziele schliessen. Der dritten befragten Person wurde die Beeinträchtigung sozusagen von aussen herangetragen. Aufgrund ihrer Aussagen, dass sie sich nicht aktiv mit der Thematik befasst hat, kann man annehmen, dass auch Behandlungsziele von aussen bestimmt wurden und nicht in einer gemeinsamen Arbeit zwischen dem Therapeuten und der Patientin. Man erhält den Eindruck, dass bei ihr die Diagnose selbst noch keine Akzeptanz gefunden hat und darum Psychoedukation im Sinne der Literatur nur in beschränktem Masse stattgefunden hat.

Ein anderer Faktor, der in der Literatur nicht erwähnt wird, sticht ganz markant aus den Aussagen der Betroffenen heraus: Die Lebenspartner, die unterstützend zur Seite stehen und bei der Identifikation der Problematik mitdenken, mit denen auch ausgetauscht werden kann. Die beiden Befragten, die diese Unterstützung haben, wussten das sehr zu schätzen. Die Befragte ohne Partner hat diesen Austausch nicht.

Überprüfung von These 1

Die Kenntnis der Symptomatik und die Identifikation der eigenen, individuellen Problematik bildet noch nicht die Basis, um zu lernen, mit der Beeinträchtigung umgehen zu können. Allem voran geht die Akzeptanz der Beeinträchtigung. Der Akzeptanz folgt der Wille, sich bewusst damit auseinanderzusetzen. Beides sind Voraussetzungen, um über sich selber reflektieren zu können. Die Bereitschaft zu Selbstreflexion ist aber Grundlage, um sich auf einen erfolgsversprechenden Therapieplan einzulassen, der entweder die Aufarbeitung der Vergangenheit und/oder eine Verhaltenstherapie beinhaltet. Ein ganz grosser Faktor, der den Prozess der Auseinandersetzung mit sich selbst und der Identifikation der eigenen Problematik unterstützt, sind die Lebenspartner.

➤ **These 2: Stimulanzen sind die Voraussetzung für Selbstreflexion und Umsetzung von Therapiezielen.**

Bezug zum theoretischen Teil: Stimulanzen sind die Therapie der ersten Wahl. Ohne sie ist eine erfolgreiche Behandlung fast nicht möglich. Sie ermöglichen Selbstreflexion über Gefühle und Verhalten. Das Finden der richtigen Dosierung ist bei Erwachsenen, vor allem bei Frauen, schwierig.

Therapie erster Wahl: Die Befragten berichteten, dass mit Medikamenten die Diagnosestellung bestätigt wurde. Die Befragten berichteten, dass sie durch den Gebrauch der Stimulanzen sehr schnell eine Veränderung in ihrem Verhalten feststellten, was in den Einzelauswertungen bereits detailliert beschrieben wurde. Die befragten Personen schilderten, dass sie allgemein ausgeglichener waren. Sie waren nicht mehr abgelenkt oder überflutet durch Reize aus der Umwelt und konnten den Alltag im Arbeitsprozess oder in der Familie besser bewältigen. Besonders eindrücklich ist, dass durch den Konsum der Medikamente auch die eigene Persönlichkeit besser wahrgenommen werden konnte. In den Befragungen wurde erzählt, dass durch diese erste Verhaltensänderung auch neuer Mut geschöpft wurde. Es wurden neue Herausforderungen angepackt, die zuvor unmöglich schienen. So wurden Weiterbildungen besucht oder gar eine Ausbildung endlich in Angriff genommen. Die Medikamente wurden als die schnellste und sichtbarste Hilfe beschrieben.

Selbstreflexion: Die Befragten äusserten, dass es ohne Medikamente nicht möglich gewesen wäre, über die eigene Vergangenheit nachzudenken. Ebenso konnten Ziele für Bewältigungsstrategien ins Auge gefasst und umgesetzt werden.

Dosierung und Nebenerscheinungen: Die beiden befragten Frauen benötigen neben den Stimulanzen auch Antidepressiva. Bei einer der Frauen hob sich die Wirkung der Antidepressiva und der Stimulanzen gegenseitig auf. Sie hat aber mit viel Selbstbeobachtung die richtige Kombination gefunden. Bei dem männlichen Befragten beeinflussten die Stimulanzen den Blutdruck negativ. Er setzte sie im letzten Winter ab. Dies hatte auch damit zu tun, dass er Vertrauen zu seinem neuen Chef gefasst hatte.

Interpretation in Bezug auf These 2

Tabelle 2: Vergleich der Einzelinterpretationen zu These 2

B 1
Die Stimulanzen helfen ihr, den Berufsalltag zu bewältigen und im weitesten Sinne, um "funktionieren" zu können. Es ist nicht erkennbar, dass bewusste Selbstreflexion darüber stattfindet, wie die ADHS unter Kontrolle gebracht werden könnte.
B 2
Die Einnahme von Stimulanzen setzte Energien frei, die nie da waren. Sie öffneten ihr eine Welt, in der sie ihr eigentliches Potenzial so umsetzen konnte, wie es vorher nie möglich war. Die Medikamente ermöglichten Selbstreflexion und Selbstverstehen der eigenen Vergangenheit. Über intensive Selbstbeobachtungen hat sie herausgefunden, wann und in welcher Dosis sie die Medikamente benötigt. Damit geht sie ganz bewusst um.
B 3
Zu Beginn haben die Medikamente seine Fortschritte unterstützt. Später jedoch hat er viele Strategien entwickelt, die den Gebrauch von Medikamenten nicht mehr notwendig machten. Die Medikamente zeigten bei ihm Nebenwirkungen.

In der Literatur werden die Stimulanzien als Therapie der ersten Wahl beschrieben. Die Befragten bestätigten diese Sichtweise, indem das Medikament als erste Hilfe bezeichnet wurde. Sie bestätigten auch, dass es erst durch die Stimulanzien möglich war, über sich selbst zu reflektieren. Sie bestätigten das, was in zahlreichen Fallbeschreibungen in der Literatur geschildert wird, dass dadurch Energien frei werden, mit denen das eigene Potenzial plötzlich genutzt werden kann. Die eine Befragte erzählte, dass sie erst ein Jahr nach der Diagnose Medikamente nahm und dass sie erst mit der dadurch veränderten Wahrnehmung Veränderungen anstreben und umsetzen konnte. Unter den drei Befragten sind deutliche Unterschiede zum bisherigen Verlauf erkennbar: Über den Weg der Selbstbeobachtung schaffte es die eine Befragte, dass sie heute die Stimulanzien gezielt in der richtigen Dosierung und bei anstehenden Anforderungen bewusst einsetzen kann. Einer der Befragten hat mit Hilfe der Medikamente über den Weg der Selbstreflexion und verschiedener Therapien bereits so viele Strategien entwickelt, dass es ihr möglich ist, medikamentenfrei zu sein. Bei der dritten befragten Person scheinen die Stimulanzien noch immer die Funktion der ersten Hilfe einzunehmen. Sie benötigt sie, um den Alltag bewältigen zu können. Für sie scheinen die Medikamente als Therapie der ersten Wahl unumgänglich. Es ist diejenige Befragte, die die Aufklärung über die ADHS nicht aktiv gesucht hat.

Genannt wurden auch alternative Methoden wie Homöopathie oder Bachblüten. Diese hätten für das Emotionale geholfen, für die Aufmerksamkeit nicht.

Überprüfung von These 2

Die Aussagen der Befragten bestätigen, dass Stimulanzien eine wichtige Komponente der Behandlung einer ADHS ist. Die Stimulanzien verändern die Wahrnehmung für sich selbst und für die Umwelt. Ohne sie sind Selbstreflexion und das Anstreben von Veränderungen fast nicht möglich.

➤ *These 3: Um mit der Beeinträchtigung durch eine ADHS umgehen zu können, ist gezielte therapeutische Unterstützung notwendig.*

Bezug zum theoretischen Teil: Einzeltherapien zur Bewältigung der Vergangenheit, Einzeltherapie als Verhaltenstherapie, Verhaltenstherapie in einer geschlossenen Gruppe, Paar- oder Familientherapie, Alternativen wie Coaching, therapeutische Hausbesuche, Neurofeedback oder andere Alternativen.

Die Befragten äusserten ganz klar, dass Stimulanzien allein nicht ausreichen, um zu lernen, die eigene Beeinträchtigung zu kontrollieren. Es brauche unbedingt therapeutische Begleitung.

Einzeltherapien zur Bewältigung der Vergangenheit: Zwei der Befragten bezeichneten die Auseinandersetzung mit der eigenen Vergangenheit mit therapeutischer Begleitung unabdingbar, um sich selbst zu verstehen. Von der dritten Befragten wird nichts erwähnt. Die Befragten erklärten, dass zwar jeder einen eigenen Charakter habe, dass aber die Kindheit stark präge. Es würden immer wieder verborgene Botschaften aus der Vergangenheit auftauchen, die es zu erkennen gelte.

Einzeltherapie als Verhaltenstherapie: Die eine Befragte befindet sich zurzeit in therapeutischer Beratung. Sie erhält Aufgaben bis zum nächsten Termin, die sie nicht immer einhält, im Bewusstsein, dass es eigentlich besser wäre, die Aufgaben zu erfüllen. Die zweite Befragte meinte, dass ihr die Gesprächstherapie damals nicht viel gebracht habe, darum habe sie sie abgebrochen. Der dritte Befragte erzählte, dass ihn seine erste Therapeutin herausgefordert habe. Er habe klar formulieren

müssen, was er von ihr wolle. Und dann habe man begonnen zu eruieren, welches seine Stärken seien und das, was er gern mache und was ihm Freude bereite. Er habe die Therapeuten immer wieder gewechselt. Im Augenblick tausche er sich mit einem Therapeuten per Mail aus, Probleme würden auf diese Weise sofort, wenn sie anstünden, auf dem schriftlichen Weg angesprochen. Alle drei bezeichneten ihre Therapie nicht explizit als Verhaltenstherapie.

Verhaltenstherapie in einer geschlossenen Gruppe: Eine der Befragten machte eine Gruppentherapie, als sie damals in der Klinik war. Über die Umsetzung des Gelernten äusserte sie sich nicht.

Paar- oder Familientherapie: Die Familie befand sich wegen der betroffenen Kinder immer in Beratung. Der männliche Befragte machte mit seiner Frau eine Paartherapie. Über beides äusserten sie sich nicht speziell.

Coaching zuhause: Das direkte Coaching zuhause wurde als gewinnbringender eingeschätzt als die Gesprächstherapie. Die direkte Beratung sei besser als jemand, der aus der Ferne die Situation gar nicht sehe.

Neurofeedback: Diese Möglichkeit wurde von niemandem erwähnt.

Selbsthilfegruppen: Es wurde mehrfach erwähnt, dass "Leidensgenossen" einander sehr viel Verständnis entgegenbringen würden und dass Strategien ausgetauscht werden können.

Allgemein: Die Befragten schilderten, dass sie dann Hilfe in Anspruch nahmen, wenn es notwendig war.

Vergleich der Interpretationen aus der Einzelauswertung und neue Interpretation

Tabelle 3: Vergleich der Einzelinterpretationen zu These 3

B 1
Es ist nicht erkennbar, ob eine Auseinandersetzung mit der Vergangenheit stattgefunden hat. Es scheint, dass Ziele, die angestrebt werden, fremdbestimmt sind und nicht aus eigener Überzeugung verfolgt werden. Man kann vermuten, dass der Therapeut bei Themen ansetzt, die aktuell am meisten brennen, damit sie Berufsalltag und Studium bewältigen kann. Sie selbst weiss, dass es für sie richtig wäre, Ziele ins Auge zu fassen, ist nicht immer bereit, sie konsequent umzusetzen, auch wenn sie weiss, dass es Konsequenzen hat.
B 2
Auf der Suche, die eigene Problematik anzugehen setzte sich die Befragte mit der Vergangenheit auseinander, sie machte eine Verhaltenstherapie, sie begab sich in eine Selbsthilfegruppe, sie hatte Begleitung zu Hause. Für sich allein und für die Familie holte sie Unterstützung, wo sie nur konnte. Sie war im Laufe der Zeit imstande zu eruieren, welche Unterstützung etwas bringt und was sie nicht mehr braucht.
B 3
Er besuchte regelmässig und über die ganze Zeit seit der Diagnose eine Therapie. Innerhalb dieser Therapie konnte an den Stärken gearbeitet und verschiedene Strategien entwickelt werden. Diese Stärken und Strategien setzt er laufend im Alltag um. Zurzeit hat er einen regen Austausch mit einem Psychotherapeuten. Per Mail findet eine sofortige Beratung statt, wenn ein Problem auftaucht. Es ist keine Therapie, es ist ein Coaching, das unmittelbar zur Verfügung steht. Auf diese Art hat er eine geeignete Form gefunden. Insofern hat er alle Begleitformen, die ihm geholfen haben aufgesucht. Er war sehr gut imstande zu eruieren, was für seine individuellen Bedürfnisse gerade richtig war. Brachte es in seinen Augen nichts mehr, wechselte er den Therapeuten, stetig offen für neue und andere Inputs.

In der Literatur werden verschieden Arten von therapeutischer Begleitung beschrieben. Dabei werden von den klinisch arbeitenden Fachpersonen, an denen man sich für diese Arbeit orientierte, diverse Möglichkeiten aufgezählt. Es wird nicht beschrieben, welche Art der Therapie ein absolutes Muss ist. Die Befragten äusserten sich klar darüber, was ihnen etwas brachte und was nicht. Die Wirkung einzelner Therapien scheint sehr individuell zu sein. Aus den Schilderungen der Befragten, die Erfahrungen mit verschiedenen Arten von Therapien sammelten, kann man schliessen: Direkte Beratung vor Ort oder gerade in dem bestimmten Augenblick, in welchem sich ein Problem zeigt,

scheint mehr zu helfen als eine Beratung beim Therapeuten, die fern vom Alltag und vom Umfeld und in zeitlichem Abstand zu einem spezifischen Problem stattfindet. Diese Äusserungen überraschten die beiden Forschenden. Diese Aussagen könnten erklären, weshalb es für die andere Befragte so schwierig ist, im Alltag umzusetzen, was beim Therapeuten besprochen wurde. Es scheint vor allem wichtig zu sein, dass dann Hilfe geholt wird, wenn Bedarf da ist und dass ein Betroffener selbst am besten erkennt, welche Hilfe im Augenblick angebracht ist. Dies deckt sich wieder mit der Literatur, die besagt, dass es bei jemandem, der mit seiner ADHS umzugehen gelernt hat, immer Ereignisse geben kann, die ihn vor neue Aufgaben stellen und ihn im Augenblick überfordern, und dass er dann vorübergehend wieder Unterstützung benötigt. Die Befragungen zeigen, dass es von Vorteil ist, wenn man in einem solchen Augenblick weiss, welche Hilfestellung die Richtige ist. Es zeigt sich hier wie bereits bei der Psychoedukation, dass eine betroffene Person, die die Suche nach der geeigneten Unterstützung aktiv in die Hand nimmt und offen ist, um Verschiedenes auszuprobieren, mit der Zeit sehr gut weiss, welche Ziele sie erreichen will und mit welchen Mitteln sie diese Ziele erreichen kann.

Überprüfung von These 3

Um die ADHS kontrollieren zu können, braucht es gezielte therapeutische Unterstützung. Unterstützung ad hoc bringt mehr als eine Beratung, die zeitlich und örtlich fern vom Geschehen des Betroffenen ist. Ein Ziel erreichen zu wollen, muss ein Bedürfnis des Betroffenen selbst sein.

➤ ***Übergeordnete These: Eine Behandlung einer ADHS hat Erfolg, wenn sie aus den Komponenten Psychoedukation, Medikation und therapeutischer Begleitung, also multimodal zusammengesetzt ist.***

Welche Aussagen lassen auf einen Behandlungserfolg schliessen?

Leitsätze übernommen aus dem theoretischen Teil: Es ist das Ziel der Behandlung, dass der Betroffene seine ADHS versteht, dass er sie unter Kontrolle bringt und richtig damit umgehen kann. Dies erreicht er, indem er seine Umgebung und sein Verhalten entsprechend anpasst. Interventionen werden überall da gemacht, wo die Symptome das Leben des Betroffenen beeinträchtigen. Ziele und Aufgaben können sich im Laufe der Zeit ändern. Es kann sein, dass ein Patient, der gelernt hat, mit seiner ADHS zurecht zu kommen, erneut Hilfe braucht, wenn sich seine Lebensumstände ändern oder belastende Faktoren dazu kommen.

Der Erfolg der Behandlung, so denken die beiden Forschenden, zeigt sich durch die entwickelten Strategien, die von den Befragten geschildert wurden. Wobei von der Abhandlung der These 3 her verständlich sein muss, dass es nicht möglich sein wird, einzelne Strategien einer bestimmten Therapie zuzuordnen.

Strategien: Eine Befragte, die zurzeit im Zusammenhang mit ihrem Studium sehr viel zuhören muss, kanalisiert die innere Unruhe in ihre zeichnerischen Fähigkeiten. Die Befragte, in deren Familie Kinder sind, die ebenfalls von einer ADHS betroffen sind, wurde die Streitkultur entwickelt, dass man den Raum verlässt, bevor man aus Wut explodiert. Erst nach einem zeitlichen und räumlichen Time-out wird in Ruhe diskutiert. In der Erziehung der Kinder waren die Eltern einander gegenüber stets loyal, der Vater als Nichtbetroffener schwieg oft, wenn er Kinder und Mutter nicht verstand. Innerlich schaffte

sie es, sich von Normvorstellungen zu befreien und lernte, den eigenen Gefühlen zu vertrauen. Als sehr wichtiges Element wird die Akzeptanz der eigenen Schwächen genannt; Schwächen zu akzeptieren und Stärken als Ressourcen zu erkennen und als solche zu nutzen. Aus dem Bewusstsein heraus, dass über die eigenen Grenzen hinaus gearbeitet wird, entstanden feste, ritualmässig eingeplante Erholungszeiten, die mit Basteln oder Sport ausgefüllt wurden. Einfach mit dem, was Spass macht. Einer der Befragten, der früher wenig redete und sich den Wünschen anderer, die er sehr gut ablesen konnte, bevor der Wunsch ausgesprochen war, sucht ganz bewusst den kommunikativen Austausch. Alle üben sich stetig darin, sich gegen aussen abgrenzen und nein sagen zu können. Ausgleich und Befriedigung wird auch in freiwilligem Engagement gefunden. Zwei der Befragten machen als Experten ihrer Beeinträchtigung sehr viel Öffentlichkeitsarbeit.

Umgang mit Hilfe: Eine ganz wichtige Strategie, die geschildert wird, ist die, dass man sich eingesteht, wenn man Hilfe braucht. Nötigenfalls wird Hilfe auch gekauft. Eine der Befragten ist sich zwar bewusst, dass sie auf Hilfe angewiesen ist, hegt aber zu benötigter Hilfe eine Hassliebe. Es sei schwierig, wenn man erwachsen sei, gewisse Hilfe in Anspruch zu nehmen.

Unterstützung durch Angehörige: Eine der Befragten lebt allein. Die anderen beiden betonen, dass sie sehr viel Unterstützung durch ihre Lebenspartner erfahren. Die Lebenspartner haben Verständnis, sie erhalten die Strukturen aufrecht, sie sind da, um die Probleme zu besprechen.

Vergleich der Interpretationen aus der Einzelauswertung und neue Interpretation

Tabelle 4: Vergleich der Einzelinterpretationen zu der übergeordneten These

B 1	Die Komponente der Aufklärung fehlt oder die eigene Suche nach Aufklärung fehlt. Empirisch ist die Kenntnis der Symptomatik vorhanden, die eigene Problematik ist identifiziert. Man erhält allerdings den Eindruck, dass dieses Wissen eher belastend als befreiend ist. Sie scheint vor einem riesigen Berg von anzustrebenden Veränderungen zu stehen, den sie zwar erklimmen möchte, aber noch nicht weiss auf welche Art und Weise und mit welcher Ausrüstung sie sich auf den Weg machen kann. Die Medikamente sind eine absolut notwendige Überlebenshilfe. Es ist jedoch nicht erkennbar, dass mit der Unterstützung der Medikamente eine Reflexion darüber stattfinden könnte, wie genau Strategien entwickelt werden könnten.
B 2	Seit die Befragte von ihrer Beeinträchtigung weiss, hat sie alle Möglichkeiten, die sich anbieten voll ausgeschöpft. Sie war stetig aktiv auf der Suche, um mit ihrer Beeinträchtigung gut leben zu können. Dabei trat sie mit sehr viel Eigeninitiative ihrer Problematik gegenüber. Sie weiss auch, was zu tun ist wenn sie wieder einmal, wie sie sagte, darüber stolpert. Es gab zwei Ereignisse, in denen sie aus den Begebenheiten in der Familie über längere Zeit stark belastet war und über einen längeren Zeitraum gezwungenermassen die eigenen Grenzen überschritt. Als sie danach selber einen Zusammenbruch hatte, scheute sie nicht, sich von aussen Hilfe zu holen. Festzustellen, jetzt in diesem Augenblick oder in dieser Phase benötige ich Hilfe, und sich diese Hilfe holen, ist auch eine Strategie, um mit einer Beeinträchtigung umzugehen.
B 3	Der Befragte ist auf alle drei Komponenten aktiv zugegangen. Er informierte sich, wo er nur konnte. Er suchte stets die therapeutische Begleitung, die er gerade benötigte. Alle drei Komponenten wurden oder werden rege eingesetzt, genutzt und erweitert. Durch die Kombination gelang es ihm, seine Symptome und seine daraus resultierenden individuellen Probleme aufzudecken. In der aktiven Auseinandersetzung mit den Symptomen und den dadurch entstehenden Schwierigkeiten gelang es ihm, sehr viele Strategien zu verinnerlichen und anzuwenden. Aufgrund dessen schafft er es heute sogar ohne Medikamente. Therapie fand auf ganz verschiedene Art und Weise statt. Er holte sich das, was er im Augenblick benötigte. Unmittelbares Coaching scheint sehr viel zu bringen. Auch die Selbsthilfegruppe scheint viel gebracht zu haben. Eine ganz wichtige Stütze ist und war für ihn seine Frau, die Struktur bietet und Verständnis hat, wenn es ihm schlecht geht.

In der Literatur steht, es ist das Ziel der Behandlung, dass die betroffene Person die eigene ADHS kontrollieren kann und nicht mehr von ihr kontrolliert wird. Anhand der vorangegangenen Thesen wurden einzelne Puzzle-Teile der multimodalen Therapie durchleuchtet und an den einzelnen Befragten ausgewertet. Es zeigt sich, dass sich die Befragten an verschiedenen Orten eines lebenslangen, anstrengenden Dauerlaufes befinden. Unterschiede zeigen sich darin, wie sich die Betroffenen beim Startpunkt Diagnose auf den Weg machten. Die beiden Befragten, die selbst die Diagnose suchten, zeigten sich als aktiv Suchende auf den Ebenen von allen drei Komponenten der multimodalen Therapie. Mit Offenheit schulten sie sich über alle möglichen Kanäle selbst, um Kenntnisse über ihre eigene Psyche zu erlangen. Die Medikamente öffneten ihnen auf dem Weg der Suche Türen. Sie ermöglichten Selbstverstehen und Reflexion. Sie setzten aber auch Energien frei und liessen Stärken erkennen. Aber auch da begannen sie nach und nach zu kontrollieren, was notwendig ist und was nicht. Sie nutzten diejenigen Therapieformen, die etwas brachten und lernten mit der Zeit, was gut für sie ist und was nicht. Sie orientieren sich heute an ihren Stärken. So schnell dieser Abschnitt hier geschrieben oder gelesen war, bei der einen befragten Person war dies ein Prozess, der vor elf Jahren begann, bei der anderen vor sieben Jahren. Sie betonen, dass sie während der ganzen Zeit gestützt und getragen waren von einem Lebenspartner. Ein Lebenspartner, der sich mit der Thematik auseinandersetzte, der Verständnis zeigte oder der vor allem auch Strukturen gab. Die dritte Befragte befindet sich seit vier Jahren in diesem Prozess. Ihre Diagnose war nicht von ihr selbst gesucht. Das ist möglicherweise der Grund, dass sie aus der Sicht der beiden Forschenden keine aktive Auseinandersetzung mit der Beeinträchtigung suchte. Möglicherweise spielen andere Kontextfaktoren eine Rolle. Eine derartige Auseinandersetzung braucht Zeit. Zeit, die durch Existenzsicherung und Studium vielleicht nicht vorhanden ist. Trotzdem, die tragende Säule der Psychoedukation fehlt ihr. Auch Therapieziele scheinen ein notwendiges Übel zu sein, von fremder Hand bestimmt. Sie orientiert sich stark an ihren Schwächen und entdeckt an sich selbst so viele davon und sie scheint gar nicht zu sehen, wo und was sie anpacken könnte.

Überprüfung der übergeordneten These

Eine multimodale Therapie, die aus den Komponenten Psychoedukation, Medikation und Psychotherapie zusammengesetzt ist, hat dann Erfolg, wenn eine von einer ADHS betroffene Person die Diagnose akzeptiert, sich mit viel Eigeninitiative Aufklärung sucht und mit Durchhaltewillen und Kraft stetig auf der Suche ist, bereit und offen, sich auf Veränderungen einzulassen.

3.2.3 Beantwortung der Forschungsfrage

- **Fragestellung: Inwiefern ermöglichen es die drei Komponenten der multimodalen Behandlung, Psychoedukation, Medikation und therapeutische Begleitung ADHS Betroffenen in der deutschsprachigen Schweiz, die die Diagnose erst im Erwachsenenalter erhielten, die eigene Problematik zu kontrollieren?**

Vergleich der Einzelauswertungen

Tabelle 5: Vergleich Beantwortung der Fragestellung

B 1 <i>Zur Erinnerung:</i> Psychoedukation ist die Schulung des Patienten mit dem Ziel, dass er mit seiner Beeinträchtigung umgehen kann. Die Schulung der Befragten fand in diesem Sinne nicht statt. Was die Befragte weiss, beruht auf der Erfahrung aus dem, was von aussen her zum Thema gemacht wurde. Und Thema ist vermutlich jeweils das, was am meisten Probleme verursacht. Sie sieht sich eher als Borderline-Patientin. Sie wendet den Wortschatz zur Thematik lieber nicht für sich selbst an. Die Vermutung liegt nahe, dass sie den Befund ADHS gar nicht akzeptiert hat, sondern dass der Befund sozusagen fremd bestimmt wurde. Daraus drängt sich die Folgerung auf, dass die drei Komponenten der multimodalen Therapie gar nicht angegangen werden können, wenn die betroffene Person den Befund innerlich nicht, nicht richtig oder noch nicht akzeptiert hat. Nicht die Psychoedukation bildet die Basis der multimodalen Therapie. Akzeptanz ist die Basis, um von einem Therapeuten geschult werden zu können. Die Akzeptanz des Befundes ist die Basis, um Interesse an der eigenen Beeinträchtigung zu haben. Dem Interesse kann Literaturstudium folgen, aus Interesse begibt man sich in eine Selbsthilfegruppe. Und dann ist die Voraussetzung gegeben, dass mit Hilfe der Medikamente Selbstreflexion stattfinden kann. Sie kann stattfinden, wenn die betroffene Person innerlich dazu bereit ist. Aus dem Kontext, in dem sich die Befragte befindet, berufstätig und gleichzeitig im Studium, lässt sich ein weiterer Faktor erkennen, der es erschwert, die eigene Beeinträchtigung unter Kontrolle zu bringen, nämlich der Faktor Zeit. Zeit, sich mit der Thematik zu befassen, Zeit für Selbstreflexion, Zeit für kleine Schritte. Wenn das nicht vorhanden ist, bleibt das Medikament Hilfsmittel, bleibt es dabei, auf Vorkommnisse, die mit der Beeinträchtigung in einem Zusammenhang stehen, mit Unterstützung des Therapeuten zu reagieren, anstatt kontrollierend und bewusst agieren zu können.
B 2 Die Befragte durchlief alle drei Komponenten der multimodalen Therapie. Man kann sagen, sie hat heute – nach elf Jahren Auseinandersetzung mit ihrer Beeinträchtigung – einen sehr guten Weg gefunden. Sie war stets aktiv auf der Suche nach Lösungen für sich selbst und für ihre betroffenen Kinder. Sie kennt ihre Stärken und ihre Schwächen sehr gut. Sie akzeptiert beides, vor allem auch die Schwächen. Sie hat sich verabschiedet vom "MAN sagt oder tut". Insofern hat ihr das multimodale Vorgehen, verbunden mit sehr viel Eigeninitiative, um Wissen über die ADHS zu erlangen, und mit der Bereitschaft, Ziele für Veränderungen anzustreben, ermöglicht, die eigene Problematik zu kontrollieren. Begleitend hatte sie in ihrem Ehemann eine grosse Stütze. Es wird aber klar, dass mehr als therapeutische Begleitung das Coaching vor Ort bringt.
B 3 Die Psychoedukation ermöglichte es dem Betroffenen seine Beeinträchtigung zu erkennen und die eigenen Stärken zu erarbeiten. Die Stimulanzien waren erste Hilfe und unterstützten während einer gewissen Zeit. Mit klaren Strukturen und einem guten Coaching ist es ihm möglich, ohne Medikamente zu sein. Die Psychotherapie wirkte unterstützend in der Zeit der Probleme und der Depression. Ebenso bildete sie die Basis für Verhaltensänderungen und das Erarbeiten von Strategien. Er durchlief die drei Ebenen der multimodalen Therapie als sehr aktiv Suchender, der bestrebt war, Lösungen zu finden, um seine Problematik unter Kontrolle zu bringen. Und dies hat er erreicht.

Beantwortung der Fragestellung

Psychoedukation: Die Kenntnis der Symptome, die Identifikation der eigenen Symptome und die damit einhergehende Identifikation der eigenen Problematik bildet wirklich die Basis für eine gezielte Behandlung. Es zeigt sich aber, dass die Kenntnis allein nicht reicht. Eine betroffene Person braucht Akzeptanz, dass eine Beeinträchtigung da ist. Allein mit einer erhaltenen Diagnose ist diese Akzeptanz noch nicht erreicht. Eine betroffene Person braucht Interesse, Kraft und Willen, sich mit der Beeinträchtigung auseinander zu setzen. Es braucht Interesse, sich über das vielfältige Erscheinungsbild einer ADHS zu informieren. Von einem Therapeuten über die Beeinträchtigung

informiert zu werden, bedeutet noch nicht, dass Interesse vorhanden ist. Es besteht die Möglichkeit, solche Informationen zur Kenntnis zu nehmen oder aber sie für sich persönlich zu verwerten. Es braucht Kraft und Willen, sich durch gewonnene Informationen - sei es durch Bücher, Medien oder in Selbsthilfegruppen - mit sich selbst auseinander zu setzen. Sich mit der eigenen Vergangenheit auseinander setzen, um sich selbst zu verstehen, bringt vielleicht schmerzliche Erinnerungen mit sich. Es ist unabdingbar, dass man innerlich dazu bereit ist. Es braucht Kraft, Wille und Zeit, sich mit der gegenwärtigen Problematik auseinander zu setzen, vor allem dann, wenn man sich gerade in einer Lebensphase befindet, in der alles auf dem Kopf steht. Insofern bilden die Kenntnis über die Symptome und die Identifikation der eigenen, individuellen Problematik noch keine Basis, um zu lernen, mit der Beeinträchtigung umzugehen. Basis sind Akzeptanz, dass eine Beeinträchtigung da ist, und Offenheit, sich damit auseinander zu setzen.

Abbildung 18: Hausumbau

Medikation: In dieser Hinsicht hat sich Verschiedenes gezeigt. Stimulanzien bedeuten erste Hilfe. Sie helfen, dass eine betroffene Person den Alltag bewältigen kann. Stimulanzien lassen die Welt aus einem anderen Blickwinkel erkennen. Sie bieten Zugang zu Potenzial, das nie erreichbar war. Und: Es hat sich wirklich gezeigt, dass Medikamente das grosse Hilfsmittel für Reflexion und Umsetzung von Therapiezielen sind. Eine der Befragten versuchte es nach der Diagnose ohne Stimulanzien. Es zeigte sich, dass erst die Stimulanzien den Zugang zu ihrem eigenen Potenzial öffneten.

Therapeutische Begleitung: Therapeutische Begleitung gibt es in vielfältiger Art und Weise. Als Experten ihrer eigenen Beeinträchtigung haben die Befragten gezeigt, dass ein Coaching, das unmittelbar vorhanden ist, am meisten hilft. Sei es per Mail-Kontakt oder mit Hilfe vor Ort zu Hause. Als sehr hilfreich erachteten sie den Kontakt in Selbsthilfegruppen. Der Kontakt und der Austausch mit Leidensgenossen fördert das Gefühl, mit der eigenen Problematik nicht allein zu sein, Strategien

können ausgetauscht werden, andere Betroffene haben Verständnis, wenn man einmal mehr über sich selbst gestrauchelt ist. Die Leidensgenossen kennen das von sich selbst. Aber auch hier gilt: Therapeutische Begleitung bringt dann Erfolg, wenn der Betroffene gewillt ist, an sich selbst eine Wirkung zu erlangen. Es braucht Kraft und Wille, für sich die augenblicklich richtige Therapieform zu finden, herauszufinden, was für einen selbst gut ist und was nicht.

Um zum Schluss nun direkt auf die Beantwortung der Fragestellung einzutreten, wird die bildliche Darstellung mit dem Haus mit den drei Säulen aus dem ersten Kapitel noch einmal aufgegriffen. Nach der Auswertung der Ergebnisse wurde es umgebaut. Die drei Säulen sind auf Sand gebaut, wenn sie nicht auf einem starken Fundament aufgebaut werden können. Das Fundament ist Akzeptanz der eigenen Beeinträchtigung nach der Diagnose, überzogen mit einem Boden von Interesse, Kraft, Wille, Zeit und Durchhaltevermögen und mit der Bereitschaft, sich auf Veränderungen einzulassen. Das Dach fällt zusammen, wenn eine der Säulen fehlt. Insofern ermöglichen es die drei Komponenten, die eigene Problematik unter Kontrolle zu bringen, wenn ein festes Fundament da ist und wenn die drei Säulen einander ergänzen.

3.3 Diskussion der Ergebnisse

Zusammenfassung der wichtigsten Befunde

Vor der Zusammenfassung der wichtigsten Befunde, die aus dieser Arbeit resultieren, wird noch einmal ein Rückblick gemacht, von welchen theoretischen Grundlagen ausgegangen wurde.

Die Ursachen einer Beeinträchtigung durch eine ADHS liegen in einer genetischen Disposition, die sich im Laufe des Lebens ungünstig entwickeln kann und bei einer betroffenen Person zu Funktionseinschränkungen in verschiedenen Lebensbereichen führen kann. Der Verlauf der Entwicklung steht in einem Zusammenhang zwischen personenbezogenen Faktoren, aber auch stark mit Interaktionen mit dem Umfeld. Im Erwachsenenalter wird eine ADHS meist aufgrund komorbider Erkrankungen diagnostiziert. Von den drei befragten Personen wurden Burnout und Depressionen genannt. Sie begaben sich in psychiatrische Behandlung, ambulant oder in Kliniken. Die hier sinngemäss wiedergegebene Fragestellung war dahingehend gerichtet, inwiefern es möglich ist, im Erwachsenenalter die Beeinträchtigung durch eine ADHS überhaupt unter Kontrolle zu bringen. Grundsätzlich kann diese Frage damit beantwortet werden: Ja, es ist noch möglich. Um die Beeinträchtigungen, die durch eine ADHS im Erwachsenenalter entstehen, kontrollieren zu können, lässt sich aus den Ergebnissen dieser Arbeit folgendes lesen:

- Die Akzeptanz der Diagnose durch den Betroffenen ist der erste Schritt, um zu lernen mit der Beeinträchtigung umzugehen.
- Das Interesse, sich zu informieren und viel Eigeninitiative, sich Informationen zu beschaffen sind Voraussetzungen, um die eigene Beeinträchtigung kennen zu lernen
- Die Bereitschaft zu Selbstreflexion, indem die eigene individuelle Symptomatik identifiziert wird, bildet die Voraussetzung, um Veränderungen anstreben zu können.
- Medikamente bedeuten erste Hilfe, bleiben es, wenn die vorhin angeführten Bedingungen von der betroffenen Person nicht angestrebt werden.
- Therapien: Laut den Befragten bringt direktes, unmittelbares Coaching und der Austausch in der Selbsthilfegruppe mehr als Gesprächstherapien.

➤ Nächste Angehörige haben in der Begleitung einen sehr hohen Stellenwert.

Mit drei Befragungen kann man nicht den Anspruch erheben, dass die Aussagen von allgemeiner Gültigkeit sind. Die Befragungen waren geleitet von theoretischem Hintergrund, der empirisch begründet ist.

Diskussion der Ergebnisse

Wie bereits Eingangs der Arbeit erwähnt: Die Forschung zur adulten ADHS ist noch jung. Insofern ist es schwierig, andere Forschungsergebnisse heranzuholen, um die Ergebnisse dieser Arbeit vergleichen zu können. ADHS bei Erwachsenen, ist in der Schweiz ein noch wenig bekanntes Thema. Über die ADHS des Kindes- und Jugendalters wird immer öfter rege diskutiert. In den Medien, unter Pädagogen und in der Politik wird das Thema oft sehr emotional angegangen. Mittelpunkt der Emotionen ist vor allem der Medikamentengebrauch und damit verbunden manchmal Zweifel, ob es die ADHS überhaupt gibt. Ein riesiger Medienrummel macht es für Betroffene oder für Eltern von Betroffenen immer schwieriger sich zu orientieren. Dass bei Kindern "Störungen" auftreten wird der allgemeinen gesellschaftlichen Entwicklung zugeschrieben: Bewegungsarmut, der Erziehungsstil der Eltern, Ernährung und vor allem mediale Reizüberflutung. Nachfolgend werden die Befragten noch einmal zu Wort kommen mit Wünschen an die Gesellschaft und Äusserungen, wie sie ihre Beeinträchtigung sehen. Danach wird das System beleuchtet, von welchem die Betroffenen umgeben sind und wo über die Betroffenen vor allem über die Medikamentenabgabe diskutiert wird. Die verschiedenen Sichtweisen werden am Ende von den beiden Schreibenden sehr kurz kommentiert.

Abbildung 19: Diskussionen um ADHS

Was sagen Betroffene selbst über ADHS?

(B1, 500): „Dass ADS vielleicht in der Gesellschaft ein bisschen ein anderes Bild hat. Und gerade mit Erwachsenen, das ist SO KEIN Thema in der Gesellschaft. Ich denke, dass man da wie noch ein bisschen ... arbeiten müsste, und bewusst mehr die guten Seiten zeigt. Man sagt ja auch oft, dass solche Leute sehr kreativ sind. Auch die Kinder sind sehr phantasievoll. Dass man das viel mehr auch vom Positiven anschaut.“ Es sollte so sein, meint sie, dass man zappelige Menschen nicht einfach ruhig stellen soll, weil sie in der Gesellschaft stören.

(B2, 913): „Dass ADS nicht mehr mit einem negativen Stempel daher kommt.“

(B2, 916): „ADS hat man nicht wie man einen Schnupfen hat oder so, sondern ADS IST MAN wie man sportlich ist. Es ist ein Teil von einem selber. Und ADS birgt sehr viele positive Seiten. Dass diese mehr gewertet werden.“

(B2, 921): „Und vor allen Dingen auch das mit der Medikation, dass das mal sachlich angegangen wird und nicht immer so emotional auf der Medikamentenschiene.“

(B2, 1041): „Das ist das, was mich immer so wütend macht, wenn ich dann so diese Zeitungsberichte lese – wenn man online liest, sieht man gleich immer auch die Kommentare. Da kommen wieder standardmässig die gleichen Sätze. Eben, zu viel Fernseher, zu viel Süßigkeiten, zu viel gamen. Die sollen hinausgehen, dann hat man keine Probleme. Ich würde gerne mal schreiben, ich hätte euch gerne meine Kinder mal für eine Woche ausgeliehen.“

Ihre Kernaussagen zu den Medikamenten: Medikamente sind erste Hilfe. Aber nur Medikamente allein bringen nichts. Diese Kernaussagen decken sich mit dem, was die klinischen Praktiker sagen, die über jahrelange Praxiserfahrung verfügen.

Abbildung 20: Medikation, das heisse Eisen (Quelle: <http://www.rhenag-fotowettbewerb.de>)

Medien

Zu Beginn des Jahres 2011 berichteten verschiedene Zeitungen über die ADHS des Erwachsenenalters. Die Berichte beinhalten Verständnis für Betroffene, einzelne Berichte sind manchmal sehr widersprüchlich zu anderen Berichten. In der Regel bilden die Medikamente den Mittelpunkt der Berichte. Zu finden sind Schlagzeilen und Artikel wie etwa die nachfolgenden:

Der seit Jahren anhaltende Anstieg soll nun gebremst werden: Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) will die Verschreibung der ADHS-Medikamente limitieren. (Straumann, bazonline.ch, 03.03.2011).

'Die ADHS-Welle kommt'

Gemäss der WHO leiden in der Schweiz 265'000 Erwachsene an einem Aufmerksamkeitsdefizit. Mit gravierenden Folgen. Fachkräfte warnen vor einer vorschnellen Medikamentenverschreibung. 'Die ADHS-Welle kommt', warnt der Freiburger Psychiater und ADHS-Spezialist Christophe Kaufmann. Wenn Erwachsene mit ADHS nicht behandelt würden, habe dies oft schwerwiegende Folgen. Sie seien potenzielle Raser auf der Strasse, hätten häufiger ungeschützten Geschlechtsverkehr, verübten öfter Gewalt, konsumierten eher Drogen oder hätten schwere seelische Krisen.

Das Bundesamt für Gesundheit hat reagiert. Seit dem 1. Juni ist das Medikament Concerta zur Behandlung von ADHS unter verschiedenen Bedingungen vollumfänglich kassenpflichtig in der Grundversicherung. (Berner-Zeitung, 12.6.2011)

„Der massive Leistungsdruck führt dazu, dass Eltern ihre Kinder vermehrt früh abklären lassen. Mediziner sind besorgt.“ (Marinka, Der Sonntag 49, 11. Dezember, 2011). Immer mehr Kinder würden zur Abklärung angemeldet, steht im Artikel, weil sie den Erwartungen in der Schule nicht entsprechen würden. Es gäbe Eltern, die schnell an Medikamente denken, damit ihr Kind die Leistungen steigern kann. Andere seien aus prinzipiellen Gründen dagegen. Das Denken sei sehr ‚Störungsorientiert‘ (s. Anhang 15).

Politik 1

Die Medien rütteln Politiker wach

Auf politischer Ebene wird die Medikamentenabgabe für Kinder immer wieder zum Thema gemacht. Innerhalb der letzten Jahre wurden zahlreiche Motionen oder Interpellationen in Kantonen wie auch auf Bundesebene eingereicht. Oft nehmen Politiker dabei Bezug auf Berichte in Zeitungen oder Medien. Die Anfragen der Politiker fordern statistische Erhebungen oder Einschränkungen der Abgabe von Medikamenten. Sie verlangen, dass die Bevölkerung besser aufgeklärt wird und auf andere Möglichkeiten hingewiesen wird. Sie fordern, dass nur noch speziell ausgebildete Fachärzte das Verschreibungsrecht haben dürfen und fragen an, ob es keine Alternativen gäbe. Die Politiker verlangen Erklärungen dafür, warum im Tessin weniger Ritalin verschrieben wird, als in deutschsprachigen Kantonen.

2009 Motion auf Bundesebene: Statistische Erhebung zur Ritalin-Abgabe an Kinder und Jugendliche
Aus der Antwort des Bundesrates:

Die kantonalen Behörden sind für die Überwachung der Verschreibung von Medikamenten zuständig.

Die Kantone müssten bei den Ärzten die Diagnosen überprüfen.

Der BR beruft sich darauf, dass das Medikament seit 1954 in der Schweiz zugelassen ist und deshalb Nutzen und Risiko gut bekannt ist. (Die Bundesversammlung, 2009)

Am 17.06.2011 wird die Motion abgeschrieben, weil sie seit mehr als zwei Jahren pendent ist.

2010 Interpellation auf Bundesebene: Entwicklung und Einschränkungen von Behandlungen mit Ritalin

Aus der Antwort des Bundesrates:

Es stehen keine Schweiz weiten Angaben zur Verfügung, wie viele Personen mit diesen Arzneimitteln behandelt werden. ...dass der Verbrauch von Methylphenidat in den letzten Jahren insgesamt kontinuierlich zugenommen hat.

Der Bundesrat geht davon aus, dass die Verschreibung und Abgabe durch die Medizinalpersonen in der Regel nach dem aktuellen Stand der Wissenschaft erfolgt. Die Zunahme des Verbrauchs in den letzten Jahren liegt teilweise auch in einer verbesserten Aufklärung und Diagnose von ADHS begründet.

Ausdrücklich erwähnt sei, dass alle zugelassenen Präparate nur indiziert sind, wenn die Diagnose "Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS)" nach anerkannten internationalen wissenschaftlichen Kriterien gestellt wurde und wenn die Therapie Teil eines umfassenden Therapieprogramms, zu dem typischerweise auch psychologische, erzieherische und soziale Behandlungsmassnahmen gehören, (Die Bundesversammlung, 2010)

2011 Interpellation auf Bundesebene: Psychopharmaka

Aus der Antwort des Bundesrates:

... keine plausiblen Gründe für eine tiefere Inzidenz von ADHS oder eine Unterversorgung im Tessin aufgeführt werden. Die Autoren vermuten als Ursache einen kulturell bedingten Hintergrund (mediterrane Gesellschaft) oder eine andere Behandlungsphilosophie im Zusammenhang mit der Erkrankung ADHS.

Das BAG verfügt über keine anderen Daten oder Studien zu diesem Thema. Es kann deshalb weder den Erkenntnissen und Interpretationen aus dieser Studie zustimmen noch diese verneinen. (Die Bundesversammlung, 2011)

Der Bundesrat zählt im Weiteren die Diagnose-Kriterien, wie sie Eingangs dieser Arbeit beschrieben wurden, auf. Er bezieht sich dabei auf den DSM-IV. Der Interpellant war mit der Antwort nicht zufrieden. Die Diskussion im Nationalrat wurde am 23.12.2011 verschoben.

Von behördlicher Seite her stellt das Bundesamt für Gesundheit (BAG) eine entsprechende Broschüre zum Thema ADHS zur Verfügung. Der Inhalt der Broschüre entspricht den theoretischen Ausführungen in dieser Arbeit.

Interpellationen wurden innerhalb der letzten Jahre **auch in Kantonsparlamenten** eingereicht, zum Beispiel in den Kantonen Aargau, Baselland oder Bern. Interessant ist diejenige vom Kanton Bern.

2009 Interpellation im Kanton Bern: Kinder ruhigstellen - wie viele müssen im Kanton Bern Ritalin schlucken?

Hier die verkürzte Antwort des Regierungsrates:

Der Konsum von Ritalin und anderen methylphenidathaltigen Präparaten in der Schweiz hat laut aktuellen Zahlen von Swissmedic in den letzten fünf Jahren konstant um 15-25% pro Jahr zugenommen. Dabei ist aber zu berücksichtigen, dass sich generell der Verbrauch nicht nur auf Kinder und Jugendliche bezieht, sondern zunehmend auch auf Erwachsene.

Nun folgt das Interessante:

In den Schulen werden mit dem vermehrten Einsatz von Heilpädagoginnen und Heilpädagogen im Rahmen der Integrierten Förderung (IF) in den Regelschulen substanzielle und pädagogisch hoch wirksame strukturelle Bedingungen für eine Verringerung des Stimulanziengebrauchs geschaffen. Nach Möglichkeit werden von den Fachpersonen fast immer alle pädagogischen und heilpädagogischen Massnahmen ausgeschöpft, bevor Medikamente zum Einsatz kommen. Ist dies unumgänglich, werden weiterhin psychoedukative Massnahmen begleitend eingesetzt. (Kanton Bern, 2010)

Auf diesen Teil der Antwort werden die Schreibenden im Kapitel zum Ausblick auf die Schule Bezug nehmen.

Swiss-
medic

Da Bundesrat und Kantonsregierungen in ihren Antworten immer wieder auf Swissmedic verwiesen, wurden die entsprechenden Internetseiten von Swissmedic aufgesucht. Swissmedic orientiert sich an den therapeutischen Massnahmen, die im Theorieteil dieser Arbeit erläutert wurden (vgl. Swissmedic, o. J.). Für den Bedarf von mehr Informationen wird bei Swissmedic ein Hinweis auf eine Internetseite gegeben, mit welcher man zum Autor P. Rossi (2011) gelangt, der mehrfach in dieser Arbeit zitiert wurde.

Ethik

Stellungnahme der Nationalen Ethikkommission (NEK)

Die NEK ist ein Gremium von 18 Personen. In einer Stellungnahme „Über die ‘Verbesserung‘ des Menschen mit pharmakologischen Wirkstoffen“ (NEK, 2011) weist sie auf die Gefahr von sogenanntem Enhancement hin.

Mit Enhancement ist gemeint:

Alle medizinischen und biotechnologischen Interventionen, die darauf zielen, Menschen in ihren Fähigkeiten und ihrer Gestalt in einer Weise zu verändern, die in den jeweiligen soziokulturellen Kontexten als Verbesserung wahrgenommen wird, deren Zielsetzung nicht primär therapeutischer oder präventiver Art ist. (NEK, 2011)

Zusammengefasst schreibt die NEK (2011): Enhancement kann von einer betroffenen Person als Gewinn an Lebensqualität empfunden werden, kann aber auch erwünscht sein vom Umfeld, zum Beispiel von der Familie, von der Schule oder vom Arbeitsplatz. Die Ethikkommission weist darauf hin, dass ein vermehrter Konsum von pharmakologischen Wirkstoffen zu erwarten ist. Pharmakologische Mittel ermöglichen Leistungssteigerungen. Es besteht die Gefahr, dass sie eingesetzt werden, um die Erwartungen aus dem Umfeld zu erfüllen. Das habe gesellschaftliche Folgen: „Wenn sich die Erwartungen über die menschliche Leistungsfähigkeit ändern und erwartet wird, dass der Mensch pharmakologische Mittel zur Leistungssteigerung einnimmt, ändert sich damit in einer Gesellschaft auch das Menschenbild“ (NEK, 2011, S 4). Die NEK macht darauf aufmerksam, dass Enhancement die Erwartungen der Gesellschaft an das zu erbringende Leistungsniveau verändern kann und damit Enhancement gesellschaftlich anerkannt würde. Die Kommission plädiert für Toleranz gegenüber Andersartigkeit. Eine Verbreitung von Enhancement würde eine Vielfalt von Begabungsunterschieden und Lebensformen einschränken. Bei Kindern sei eine Tendenz zu pharmakologischen Eingriffen zu beobachten. Eine Steigerung sei vor allem bei Knaben, jüngeren Kindern und in Städten zu verzeichnen. Ebenso bestünden Unterschiede in Sprachregionen. Die NEK weist darauf hin: „..., dass die Abgrenzung zwischen Enhancement und Therapiebedürftigkeit kulturell und historisch variabel ist

– und damit auch ethischer Reflexion bedarf“ (2011, S. 7). Mit Enhancement würde in die Freiheit des Kindes eingegriffen.

Die NEK fordert unter anderem:

Bildungseinrichtungen sollten sich ihrer Verantwortung für die psychische Gesundheit ihrer Schutzbefohlenen und Arbeitgeber ihrer Pflichten gegenüber ihren Mitarbeitenden bewusst sein und einem zu hohen Leistungsdruck entgegenwirken.

Vor allem bei Kindern kann pharmakologisches Enhancement die Freiheit, die Persönlichkeitsrechte und die Persönlichkeitsentwicklung einschränken. Eltern, Bildungseinrichtungen und andere Sorgeberechtigte tragen hier eine besondere Verantwortung, sowohl für das einzelne Kind als auch für die zukünftigen Werte und Massstäbe unserer Gesellschaft. (NEK, 2011, S. 9)

In den Gesprächen mit den Befragten kam zum Vorschein, dass manche Berichte in den Medien von Menschen geschrieben würden, die urteilen ohne die Problematik zu kennen und auf diese Weise von aussen über ihr Leben bestimmen. Politiker reagieren auf die Medien und melden Bedenken an. Verfolgt man den Verlauf der eingereichten Motionen und Interpellationen auf Bundesebene, lässt sich feststellen, dass vorangegangene Antworten des BR nicht ernsthaft gelesen oder studiert worden waren. Der BR beruft sich immer wieder auf den neuesten wissenschaftlichen Stand und gibt Hinweise, wo Informationen zu holen sind. Allerdings scheint die Zunahme der Medikamentenabgabe wirklich bedenklich zu sein. Angesichts der Tendenzen, dass von Kindern wie von Erwachsenen immer mehr Leistung erwartet wird, liegt es nahe, dass der Wunsch nach einer Pille, die leistungsfähig macht, auf der Hand liegt. Insofern haben Bedenken, die in Medien thematisiert werden ihre Berechtigung. Die Stellungnahme der NEK ist durchaus denkwürdig und veranlasst, überhaupt über die Werte in unserer Gesellschaft nachzudenken. Die Stellungnahme unterstützt den Wunsch der Befragten, dass sie so genommen werden wollen wie sie sind. Die Stellungnahme der NEK und der Aufruhr unter den Politikern birgt aber auch die Gefahr, dass echt Betroffenen, denen das Medikament als erste Hilfe dient, erschwert wird, erste Hilfe zu erhalten. Unter anderem entsetzen sich aber gerade solche Politiker über die Zunahme und die unterschiedliche Handhabung der Verschreibung von Medikamenten, die ein Zurück zu Ordnung und Disziplin in der Schule fordern und pauschal Eltern für ihre Erziehungsverantwortung in die Pflicht nehmen wollen. Wünschenswert wäre in dieser Hinsicht eine sachliche Diskussion, in der auf die Bedürfnisse der Betroffenen gehört würde.

3.4 Rückblick auf das forschungsmethodische Vorgehen

In diesem Kapitel soll auf die vergangene qualitative Forschung zurückgeblickt werden. Dies geschieht in zwei Teilen. Im ersten Teil werden die einzelnen Elemente der Forschung reflektiert und kurz dazu Stellung genommen. Im Anschluss wird der ganze Forschungszyklus anhand der Gütekriterien für die qualitative Forschung kritisch reflektiert. Zum Schluss folgt ein Ausblick, wie diese Forschung weitergeführt werden könnte.

Rückblick auf die Forschung

Theorie

Die Thematik ist sehr vielfältig, vielfältig war auch die Literatur. Es brauchte einiges, bis die Literatur richtig eingeordnet werden konnte.

Erstellen von Thesen und Fragestellung

Es war ein langer Prozess, bis das Thema eingekreist und die richtige Fragestellung und die Thesen gefunden waren. Beides musste während des Forschungsprozesses noch einmal angepasst werden. Die Anpassung erwies sich als sehr vorteilhaft bei der Bildung von Kategorien.

Leitfaden-Interview

Es erwies sich als sehr vorteilhaft, dass ein Leitfaden für die Befragungen vorhanden war. Konkrete Fragen nach den einzelnen Punkten im Leitfaden wurden bei den Befragungen wenige gestellt. Sehr hilfreich war die vorangegangene Auseinandersetzung beim Formulieren der Fragen, die zur Aufrechterhaltung des Gespräches dienten.

Wörtliche Transkription

Beim Transkribieren hört man einer befragten Person über einen Zeitraum von zehn Stunden zu. Immer wieder ist man gezwungen, zu überlegen, was der Befragte nun genau gesagt hat. Praktisch jede Passage hört man mehrfach. Die Überlegungen intensivieren sich, wenn zusätzlich Dialekt in Standardsprache übersetzt werden muss. Danach liest man das Geschriebene noch etliche Male durch, man setzt Zeitmarker, macht sich Gedanken über einen sinnvollen Absatz. Schliesslich hatte man sich in diesem Teil der Arbeit bereits intensiv mit dem Befragten auseinandergesetzt. Bereits während der Transkription suchen die Gedanken nach Themen, die später in Kategorien umgewandelt werden könnten. Hört man überhaupt jemals im Leben einer Person derart intensiv zu?

Analyse mit der Technik der inhaltlichen Strukturierung

Dank der Anpassung der Fragestellung und der Anpassung der Thesen war es sehr einfach, Kategorien für das Kategorien-System und Definitionen dazu zu finden. Es war beeindruckend, welches Gewicht einzelne Aussagen erhielten, nachdem die Themen sortiert und extrahiert waren. Die Bildung von Kategorien ist Anlass für stundenlange Diskussionen. Das zeigt wie subjektiv ihre Bildung ist.

Bei den Befragungen spielten Atmosphäre oder Gefühle von Sympathie oder Antipathie zum Teil noch mit. Die Überarbeitung mit Kategorien führte zu Distanz und Sachlichkeit.

Kommunikativer Prozess bei der Datenauswertung

Auch bei der Auswertung der Daten hiess es: austauschen, verhandeln, anzweifeln, sich einigen, diskutieren, zweifeln, bestätigen. Manchmal griff man auch auf die vollständige Transkription zurück, um den Kontext einer Aussage wieder herzustellen.

Auswertung der Ergebnisse

Strikte Trennung mit Zusammenfassung der Aussagen – Interpretation – Überprüfen der Thesen – Beantworten der Fragestellung hielt davon ab, vorschnelle Interpretationen zu machen. Man bemühte sich sehr während der Interpretation immer wieder auf die zusammengefassten Aussagen zurückzublicken, um zu überprüfen, ob nicht falsch interpretiert oder überinterpretiert wurde. Zweifel bleiben immer.

Überprüfung der Gütekriterien

Jede Forschung baut auf Gütekriterien auf. Deren Umsetzung muss nach dem Beenden der Forschungsarbeit reflektiert und kritisch betrachtet werden. Nachfolgend werden die Gütekriterien für eine qualitative Forschung nach Mayring (2002, S. 144 ff.) reflektiert.

1. Gütekriterium Verfahrensdokumentation

Weil nicht mit Zahlen gemessen und bewiesen werden kann, besteht ein Gütekriterium der qualitativen Forschung darin, den Forschungsprozess bis ins letzte Detail zu dokumentieren, damit er für andere nachvollziehbar wird.

Während des ganzen Forschungsprozesses wurde darauf geachtet, dass jeder Arbeitsschritt gut dokumentiert wurde. Dazu wurde vor Forschungsbeginn eine Internetplattform eingerichtet, auf welcher alle Arbeitsdokumente abgelegt wurden. Dies hatte zum Vorteil, dass trotz grosser örtlicher Distanz beide Forschenden stets auf dem aktuellen Stand der Arbeit waren. Allerdings barg die externe, gemeinsame Plattform die Gefahr, dass Dokumente überspeichert wurden, wenn beide gleichzeitig am Schreiben waren. Der schriftliche Verkehr zwischen den beiden Studierenden, sowie gesammelte schriftlicher Austausch mit den Gesprächspartnern und dem betreuenden Dozenten war dort gut aufbewahrt und gesichert. Überlegungen, Hinweise, Kritiken und Vorgaben konnten auf rasche Art und Weise regelmässig überprüft und nachvollzogen werden.

2. Gütekriterium Argumentative Interpretationsabsicherung

Die Interpretationen der Forschenden müssen argumentativ und theoriegeleitet geprüft werden. „Die Interpretation muss in sich schlüssig sein, dort wo Brüche sind, müssen sie erklärt werden.“ Das zentrale dabei ist, dass nach Alternativdeutungen gesucht wird.

Während der ganzen Forschung wurde darauf geachtet, dass die Aussagen der Befragten auch auf die theoretischen Grundlagen zurückgeführt werden konnten. Bei den Zusammenfassungen für die Auswertungen wurden keine Interpretationen zugelassen. Erst danach wurden die Aussagen auf dem Hintergrund des theoretischen Wissens beleuchtet und interpretiert. Dabei haben sich die beiden Forschenden auch immer wieder gegenseitig kontrolliert und kritisiert. Die Ergebnisse und Interpretationen bei der Befragten 1 wurden mehrfach angezweifelt, hinterfragt und überprüft. Wurde zu stark interpretiert? Zweifel bestehen noch immer.

3. Gütekriterium Regelgeleitetheit

Die Analyseschritte werden vor der Datenauswertung festgelegt. Es muss systematisch vorgegangen und Verfahrensregeln eingehalten werden. Dazu wird der Analyseprozess mit Hilfe von Ablaufmodellen in einzelne Schritte zerlegt.

Bereits vor den Auswertungen standen sowohl Kriterien, als auch Kategorien fest. Für das Erstellen der Kategorien wurde der Ablauf von Mayring beigezogen und die Forschenden haben sich daran orientiert. Es wurde nach seinen Vorgaben vorgegangen, jedoch wurden beim Reduzieren zweimal zwei Schritte zusammengenommen, da diese für die Forschenden einen fließenden Übergang bildeten. In Zukunft müsste dieses Gütekriterium genauer genutzt werden, so dass hierbei die einzelnen Schritte klar hervortreten und ersichtlich sind.

4. Gütekriterium Nähe zum Gegenstand

„Qualitative Forschung will an konkreten sozialen Problemen ansetzen, will Forschung für Betroffene machen und dabei ein offenes, gleichberechtigtes Verhältnis herstellen“.

Schon die Fragestellung begann bei den Betroffenen selbst. Während dem ganzen Forschungsvorgehen wurde versucht die Betroffenen ins Zentrum zu stellen. Durch die direkten Gespräche konnte die Forschung im Feld selbst angesetzt werden und die Befragten als Experten für sich und ihre Beeinträchtigung betrachtet werden. Während den Interviews legten die Forschenden viel Wert darauf, dass alle Beteiligten als gleichberechtigt angeschaut wurden. Es war stets eine Wertschätzung gegenüber den Befragten spürbar. Die Gespräche verliefen wohlwollend und ermutigend. Aber auch von Seiten der Befragten wurde den Forschenden viel Wohlwollen und Unterstützung entgegengebracht. Sie erhielten viel Interesse für ihre Forschungsarbeit und wurden ermutigt, daran weiter zu machen. Dieses Gütekriterium kam in dieser Forschungsarbeit besonders zum Tragen, da das Thema nicht sehr einfach war. Es erforderte von den Befragten viel Mut über ihre Erfahrungen und Probleme zu berichten. Von den Forschenden brauchte es viel Fingerspitzengefühl, um die Befragten in den Gesprächen nicht unter Druck zu bringen.

5. Gütekriterium Kommunikative Validierung

„Die Gültigkeit der Ergebnisse, der Interpretation kann man auch dadurch überprüfen, indem man sie dem Beforschten nochmals vorlegt, mit ihnen diskutiert.“ Finden sich die Beforschten in der Interpretation wieder, kann dies die Ergebnisse absichern.

Zur Überprüfung der Ergebnisse wurde allen Befragten ihre Aussagen, die Zusammenfassung und die Interpretation nochmals zur Kontrolle vorgelegt. Von allen drei Befragten kamen Rückmeldungen (s. Anh. 12 bis 14). Auf ihre Rückmeldungen wurde sofort eingegangen und diese in der Arbeit korrigiert. Von den Befragten kamen nur kleine Korrekturen, meist im Bereich der Fakten. Zu den gesammelten Aussagen wurden positive Rückmeldungen erteilt. Befragte 1 machte noch ausführlicher Erklärungen zu ihren Aussagen. Die beiden Forschenden änderten noch einiges und überprüften ihre Auswertung noch einmal genau.

6. Gütekriterium Triangulation

„Triangulation meint immer, dass man versucht, für die Fragestellung unterschiedliche Lösungswege zu finden und die Ergebnisse zu vergleichen.“

In dieser Forschungsarbeit fand die Triangulation vor allem in Diskussionen statt. Die Forschenden haben sich regelmässig ausgetauscht und über Erkenntnisse diskutiert. Zudem wurden Personen, welche nicht direkt mit der Forschung zu tun hatten, immer wieder miteinbezogen. Es wurden Erkenntnisse Gespiegelt und verifiziert. Durch diese Zusammenarbeit konnten die Ergebnisse kontrolliert werden. Es wurde nachgefragt, ob das Gleiche verstanden wurde. Dabei sind Unterschiede aufgetreten. Diese Unterschiede wurden überarbeitet und auf der Basis der Literatur neu geprüft. In weiteren Forschungsarbeiten sollte dieses Gütekriterium aber noch vertiefter umgesetzt werden. Die gefundenen Lösungen wurden zwar kritisch reflektiert und überarbeitet, jedoch fehlte immer eine neutrale Person, die die Resultate aus einem anderen Blickwinkel betrachtet.

Weitere Forschungsmöglichkeiten

In dieser Forschungsarbeit wurden drei Befragungen gemacht. Sie kann nicht den Anspruch auf Allgemeingültigkeit haben. Erstrebenswert wäre ganz bestimmt eine grössere Anzahl von Befragungen.

In dieser Studie zeigte sich, dass direktes Coaching am meisten hilft. Eine Vergleichsstudie mit Betroffenen, die in einer Gesprächstherapie betreut werden und mit Betroffenen, die auf irgendeine Art direkt gecoacht werden, wäre eine mögliche Option. Interessant wären auch Befragungen mit Personen, die auf eine andere Art und Weise gelernt haben, mit den Beeinträchtigungen, die die ADHS verursacht, umzugehen – ohne Medikamente, zum Beispiel mit Neurofeedback, mit Entspannungstechniken, mit Sport.

4 Botschaften an die Schule

Zu Beginn der Arbeit wurde ein Ziel formuliert. Zur Erinnerung wird dieses Ziel nochmals hervorgeholt:

Das Forschungs- und Arbeitsziel dieser Masterarbeit ist, ... um von den Betroffenen für unsere Tätigkeit als Schulische Heilpädagoginnen etwas zu lernen.

Was wurde von den Betroffenen gelernt?

Einige Botschaften gaben sie am Ende mit auf den Weg, indem sie sie zum Schluss der Befragung aussprachen. Andere Botschaften können aus den Forschungsergebnissen abgeleitet werden.

Was teilen die Betroffenen direkt mit? – Zusammenfassung der Aussagen

Befragter 1: Es ist wichtig, dass die Kinder selbst ihre Wünsche und Bedürfnisse äussern können und dürfen. Die Lehrpersonen und Eltern diskutieren in der Schule, jedoch werden die betroffenen Kinder nur sehr selten mit einbezogen. Dabei würden Änderungen auch den Schülern ohne ADHS zugutekommen. ADHS betroffene Kinder sind wie gefangen in der Schule. Sie müssen still an ihrem Platz sitzen. Sie sind Gefangene der Schulbank. Sie müssen im Schulzimmer bleiben. Sie sind Gefangene des Schulzimmers. Dabei braucht es nicht viel, um diese Kinder zu fördern und zu fordern. Das Lernen in Bewegung hilft sehr viel und die Schule kann so dem gesteigerten Bewegungsbedürfnis entgegenkommen. Man sollte sich an den Stärken der Kinder orientieren. Diese hervorheben und als Ausgleich zu den negativen Seiten sehen. Das Problem ist jedoch, dass die Schulen nur noch selten leere Räume übrig haben und somit auch das Platzangebot begrenzt ist. Auch die Vorbereitung auf das Leben müsste anders gewichtet werden. Heutzutage ist es wichtiger, dass man gut rechnen kann, jedoch fehlt es in der Berufswelt oft im organisatorischen Bereich. Die Schulabgänger können sich immer weniger selbst organisieren. Der Umgang mit Geld wird komplizierter und die Arbeitswelt erwartet heute selbstständige Menschen. Doch genau in diesem Bereich gibt es bei Menschen mit ADHS Probleme. Daher wäre es wichtig, dass die Schule dies vermehrt aufnimmt. So wie ein Extrafach. Dazu fehlen jedoch die Fachpersonen vor Ort. Für die Diagnose geht man zum Kinderarzt. Dabei würde auch jemand im Schulteam selbst als grosse Unterstützung dienen. Dies würde auch die Lehrpersonen entlasten, wenn sie mehr zum Thema wüssten und eine Ansprechperson in der Nähe haben. So können Direktinterventionen gemacht werden, ohne dass eine grosse Verzögerung im Lehrplan entsteht.

Befragter 2: Die Lehrer sind immer mehr auf das Thema ADHS sensibilisiert. Jedoch tauchen mit den heutigen Klassengrössen und der Integration immer mehr Probleme mit Verhaltensauffälligkeiten oder anderen Schwierigkeiten auf. Daher ist es besonders wichtig, dass die Lehrpersonen richtig hinschauen und den Eltern glauben. Es braucht die Offenheit der Lehrpersonen, damit gemeinsame Gespräche stattfinden können. Und nur so findet man gemeinsam eine Lösung, welche für alle stimmt. Wenn die Lehrpersonen sich verschliessen und Gespräche ablehnen, werden alle unzufrieden und das hilft niemandem. Aber auch die Eltern brauchen Aufklärung. Es ist wichtig, dass sie die Vereinigung ELPOS kennen. Die Gruppengespräche können entlastend wirken und zeigen Lösungen und Unterstützungsmöglichkeiten auf. Die Lehrpersonen sollten den Eltern Mut machen, um diese

Selbsthilfegruppen zu besuchen. Schon nur der Besuch eines Vortrages würde aufzeigen, dass sie nicht alleine mit ihrem Schicksal dastehen. Dies gibt Halt und baut einen wieder auf.

Befragter 3: Menschen mit ADHS brauchen sehr viel Begleitung. Gerade Kinder müssen zuerst lernen, wie man richtig lernt, wie man sich organisieren muss und was es bedeutet, selbstständig zu sein. Die Eltern haben diese Aufgabe an die Schule abgegeben. Doch die Schule lässt die Kinder schon sehr früh selbstständig handeln und kontrolliert nur wenig. Daher geschieht es, dass viele Kinder mit Organisationsschwierigkeiten durch die Maschen fallen und erst sehr spät entdeckt werden. Jedoch wäre es so einfach, die hohen Kosten, welche später anfallen, schon in der Schule zu reduzieren. Es ist wichtig, dass diese Schüler motiviert werden, etwas zu tun. Ihnen ein Hobby gezeigt wird, welches auf ihre Stärken passt. Auch sollten sie Kontinuität erleben. Dies unterstützt den Lernprozess und gibt Sicherheit. Dies könnte zum Beispiel mit einer regelmässigen Nachhilfestunde gemacht werden. So können die Kinder auch lernen, wie sie richtig lernen und sie werden motiviert an einer Arbeit länger dranzubleiben. Aber auch die Familien brauchen Unterstützung. Die Schule kann aufzeigen, wo sie diese Unterstützung bekommen.

Was ist aus diesen direkten Botschaften zu lesen?

Gemeinsam Lösungen suchen, indem die Kinder ins Gespräch mit einbezogen werden und indem Lehrpersonen den Eltern Glauben schenken.

Die Kinder auf das Leben vorbereiten. Kontinuität gibt ADHS-Kindern Sicherheit. Man muss ihnen beibringen, wie man lernt, wie man sich organisiert, sie brauchen konkrete Vorbereitung fürs Leben, damit sie später zum Beispiel mit den Finanzen zurechtkommen. Sie brauchen Kontrolle.

Stärken sind wichtig. Lehrpersonen sollten sich an den Stärken der Kinder orientieren, sollten die Kinder auch auf ihre Stärken aufmerksam machen, damit sie ein Hobby finden können.

Die Eltern brauchen Unterstützung. Lehrpersonen sollten mitteilen, wo man die Unterstützung erhält. Eltern benötigen Aufklärung. Man soll die Eltern auf ELPOS aufmerksam machen.

Auch äussere Begebenheiten spielen eine Rolle. Es bräuchte mehr Schulraum, damit die ADHS-Kinder ihren Bewegungsdrang ausleben können. Es bräuchte Nachhilfestunden, die Unterstützung beim Lernen zu lernen bieten und es bräuchte kleinere Klassen. Ein ADHS-Experte im Schulteam, der direkt intervenieren könnte, würde für alle eine Entlastung bringen.

Welche Botschaften können aus den Forschungsergebnissen gelesen werden?

Die Akzeptanz der Diagnose durch den Betroffenen ist der erste Schritt, um zu lernen mit der Beeinträchtigung umzugehen.

Manchmal befindet man sich an einem Auswertungsgespräch nach einer Abklärung, an dem die Eltern mit einer ADHS-Diagnose konfrontiert werden. Eine solche Mitteilung braucht Zeit zum Verarbeiten. Eltern müssen diesen Befund erst einmal annehmen können. Akzeptanz des Befundes muss auch von Seiten Lehrpersonen her kommen.

Das Interesse, sich zu informieren und viel Eigeninitiative, sich Informationen zu beschaffen sind Voraussetzungen, um die eigene Beeinträchtigung kennen zu lernen. Die Bereitschaft zu Selbstreflexion, indem die eigene individuelle Symptomatik identifiziert wird bildet die Voraussetzung, um Veränderungen anstreben zu können.

Mit fundiertem Wissen können Schulische Heilpädagogen das Interesse bei Eltern, Kind und Lehrpersonen wecken. Man kann selbst aufklären und darauf hinweisen, welche Literatur geeignet ist. Mit fundiertem Wissen ist man imstande Lernschwierigkeiten zu analysieren. Man kann erklären, dass der Ursprung für Leistungsschwächen unter Umständen bei der Selbststeuerung liegt oder in der Art, sich falsch zu organisieren oder im Kurzzeitgedächtnis oder darin, dass das Kind Schwierigkeiten hat, sich nonverbale Anweisungen zu geben und darum das laute Lernen anwenden sollte. Mit fundiertem Wissen kann bei der Förderung zuerst da angesetzt werden, und man kann dies Lehrpersonen auch plausibel machen, dass nun eben nicht die kognitiven Fächer im Vordergrund stehen.

Das Wissen über das anders funktionierende Belohnungssystem, kann gezielt eingesetzt werden.

Medikamente bedeuten erste Hilfe, bleiben es, wenn die vorhin angeführten Bedingungen von der betroffenen Person nicht angestrebt werden.

Es ist die Sache des Elternhauses, über die Einnahme von Medikamenten zu entscheiden. Dieser Entscheid ist zu respektieren, auch wenn man in der einen oder anderen Richtung gegenteiliger Meinung ist.

Laut den Befragten bringt direktes, unmittelbares Coaching und der Austausch in der Selbsthilfegruppe mehr als Gesprächstherapien. Nächste Angehörige haben in der Begleitung einen sehr hohen Stellenwert.

Die direktesten Coaches eines betroffenen Kindes sind die Eltern, in der Schule sind es Lehrpersonen und Schulische Heilpädagogen. B2 betonte, wie wichtig es für betroffene Kinder sei, dass alle Erziehenden gemeinsam an einem Strick ziehen würden.

Um hier nun Bezug zu nehmen auf das Zitat des Berner Regierungsrates im vorangegangenen Kapitel: In diesem Punkt scheint auch die Politik grosse Erwartungen und Vertrauen in die Schulische Heilpädagogik zu setzen. Können diese Erwartungen erfüllt werden? Die beiden Forschenden sind einigen Programmen begegnet, mit denen Kinder mit einer ADHS gefördert werden können: Dem Marburger Konzentrationstraining von D. Krowatschek, Arbeitsmappen von M. Brunsting, dem Aufmerksamkeitstraining von G. Lauth und P. Schlottke, dem THOP Programm von M. Döpfner oder dem Computerprogramm TAIL. Es wird für sie eine Option sein sich mit diesen Materialien intensiver auseinander zu setzen, damit sie auch für das Coaching gerüstet sind und Eltern und Lehrpersonen mit Rat und Tat zur Seite stehen können.

5 Schlusswort – die Umkehr der Sichtweise

Meine Katze liegt entspannt auf meinem Schoss. Ihr Schnurren lässt mich verstehen, wie sie das Streicheln über ihr Fell förmlich genießt. Draussen zwitschert ein Vogel. Wusch! Da wo der weiche, warme Knäuel lag herrscht gähnende Leere – die Katze ist weg. Ein Kind ist im Unterricht vermeintlich konzentriert in seine Arbeit vertieft, es springt auf, weil es sich von etwas angesprochen fühlt, das in der anderen Ecke des Schulzimmers läuft. Ungebremst, spontan und laut kommentiert es das Geschehen in der anderen Ecke. Eine Frau steigt unangekündigt aus einem vertieften Gespräch. Sie hat den Blick auf eine Vorbeigehende gelenkt und kommentiert die wunderschöne, modische Handtasche der Vorbeigehenden. Menschen mit ADHS sind wach mit allen Sinnen. Sie haben den Überblick über alles, was um sie herum läuft. Die Wissenschaft hat festgestellt, dass die Anatomie ihres Gehirnes anders gebaut ist und dass zwei Stoffwechsel-Systeme anders funktionieren und die Durchblutung einzelner Gehirnteile anders ist. Liegt da nicht die Überlegung nahe, dass die Natur aus einem bestimmten Grund bei einigen Menschen diese Disposition geschaffen hat? Fragt sich wozu? In Urzeiten war es für eine Sippschaft überlebensnotwendig, Mitglieder unter sich zu haben, die mit allen Sinnen wachsam waren, die impulsiv und entschieden aus dem Augenblick handelten, wenn Gefahr drohte, die als Querdenkende schnelle Lösungen fanden. Bei den Anforderungen in unserer Zeit irritiert dieses Wach-Sein mit allen Sinnen, es passt nicht, es ist gegen die Norm, das Verhalten ist unangemessen, wird eingeordnet als Krankheit unter Geburtsgebrechen. Mit diesem Geburtsgebrechen waren auch Genies wie Einstein, wie Mozart ausgestattet. Mögen wir den betroffenen Kindern Sorge tragen und sie dabei unterstützen, ihre Stärken zu finden! Wir Menschen brauchen Querdenker!

6 Literaturverzeichnis

- Bundesamt für Gesundheit (BAG). (2006). Internet:
<http://www.bag.admin.ch/shop/00054/00185/index.html?lang=de> [23.12.2011]
- Bundesärztekammer (BÄK). (2007). *ADHS im Erwachsenenalter. Stellungnahme*. Internet:
<http://www.bundesaerztekammer.de/page.asp?his=0.7.47.3161.3163.3169> [03.10.2011].
- Bargelé, B., Bausch, J., Bohn, M., Neuhaus, C., Puls, J.-H., Resch, F., Schmid, G. und Schulte-Markwort, M. (2010). *ADHS in der Schule. Strategien für den Unterricht*. Internet:
<https://www.lilly-pharma.de/?81113> [15.10.2011].
- Banaschewski, T. (2010) Genetik. In M. Döpfner, A. Rothenberger & H.-C. Steinhausen (Hrsg.), *Handbuch ADHS* (S. 113-123). Stuttgart: Kohlhammer.
- Becker, K. und Schmidt, H. (2007). ADHS und Sucht. In M. Freitag & W. Retz (Hrsg.), *ADHS und komorbide Erkrankungen* (S. 131-154). Stuttgart: Kohlhammer.
- Bernerzeitung (2011). Die ADHS-Welle kommt. *Bernerzeitung.ch*. Internet:
<http://www.bernerzeitung.ch/wissen/medizin-und-psychologie/Die-ADHSWelle-kommt/story/21125027> [30.12.2011].
- Die Bundesversammlung. (2009). *Statistische Erhebung zur Ritalin-Abgabe an Kinder und Jugendliche*. Internet:
http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20093715 [23.12.2011]
- Die Bundesversammlung. (2010). *Entwicklung und Einschränkung von Behandlungen mit Ritalin*. Internet:
http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20103671 [23.12.2011]
- Die Bundesversammlung. (2011). *Psychopharmaka*. Internet:
http://www.parlament.ch/D/Suche/Seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20113878 [23.12.2011]
- DocCheck (2010). *Medizinlexikon*. Köln: DocCheck Medical Services GmbH. Internet :
<http://flexikon.doccheck.com> [31.07.2011].
- Döpfner, M. (o.J.). *Hyperkinetische Störung (HKS), Aufmerksamkeitsdefizit- / Hyperaktivitätsstörungen (ADHS)*. Köln: Universität Köln. Internet:
www.adhsnetz-koeln.de/pdf/Langeoog-ADHS-1print.pdf [31.08.2011].
- Döpfner, M., Rothenberger, A. und H.-C. Steinhausen (2010). *Handbuch ADHS. Grundlagen, Klinik, Therapie und Verlauf der Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Döpfner, M. und Schürmann, S. (2010). Psychoedukation. In M. Döpfner, A. Rothenberger & H.-C. Steinhausen (Hrsg.), *Handbuch ADHS* (S. 258 -270). Stuttgart: Kohlhammer.
- Dresing, T. und Pehl, T. (2011). *Praxisbuch Transkription*. Internet:
<http://www.audiotranskription.de/f4.htm> [01.10.2011].
- Drechsler, R. (2010). Neuropsychologie. In M. Döpfner, A. Rothenberger & H.-C. Steinhausen (Hrsg.), *Handbuch ADHS* (S. 92-106). Stuttgart: Kohlhammer.
- Ebert, D., Krause, J. und Roth-Sackenheim, C.; Berufsverband Deutscher Nervenärzte, BVDN, (2003). *ADHS im Erwachsenenalter-Leitlinien auf der Basis eines Expertenkonsensus mit Unterstützung der DGPPN*. Internet:
http://www.dgppn.de/fileadmin/user_upload/medien/download/pdf/kurzversionleitlinien/leitlinien-adhs-erwachsenenalter.pdf [15.10.11].

- Flick, U. (2010). *Qualitative Sozialforschung. Eine Einführung*. (3. Auflage). Hamburg: Rowohlt Taschenbuchverlag.
- Gauggel, S. und Lautenbacher, S. (2004). *Neuropsychologie psychischer Störungen*. (2. Auflage 2010). Berlin, Heidelberg, New York: Springer-Verlag.
- Hallowell, E. M. und Ratey, J. (1998). *Zwanghaft zerstreut. Oder die Unfähigkeit, aufmerksam zu sein*. Reinbeck bei Hamburg: Rowohlt Verlag GmbH.
- Helfferich, C. (2011). *Die Qualität qualitativer Daten. Manual für die Durchführung qualitativer Interviews*. (4. Auflage). Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.
- Kanton Bern. (2010). *Kinder ruhig stellen – wie viele müssen im Kanton Bern Ritalin schlucken?*
Internet:
<http://www.gr.be.ch/gr/de/index/geschaefte/geschaefte/suche/geschaeft.gide34285de206d4f1eb0dda109fa6bbfeb.html> [23.12.2011]
- Konrad, K. (2010). Neuroanatomie. In M. Döpfner, A. Rothenberger & H.-C. Steinhausen (Hrsg.), *Handbuch ADHS* (S. 42- 54). Stuttgart: Kohlhammer.
- Krause, J. und Krause, K-H. (2003). *ADHS im Erwachsenenalter*. (3. vollständig aktualisierte und erweiterte Auflage). Stuttgart: Schattauer.
- Kubesch, S. und Spitzer, M. (2010). *Exekutive Funktionen*. Newsletter Nr. 8. Ulm: Transferzentrum für Neurowissenschaften und Lernen. Internet:
<http://www.znl-ulm.de/html/newsletter8.html> [10.10.2011].
- Marinka, C. (2011). Run auf ADHS-Checks. *Der Sonntag*, 49, 11. Dezember 2011.
- Mayring, P. (2002). *Qualitative Sozialforschung*. (5. Auflage). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Mayring, P. (2010). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken*. (11. aktualisierte und überarbeitete Auflage). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Nationale Ethikkommission im Bereich Humanmedizin (NEK). (2011). *Über die „Verbesserung“ des Menschen mit pharmakologischen Wirkstoffen. Stellungnahmen, Nr. 18/2011*. Internet:
<http://www.bag.admin.ch/nek-cne/04229/04232/index.html?lang=de> [26.12.2011]
- Neumärker, K-J. und Rothenberger, A. (2010). Grundlagen. In M. Döpfner, A. Rothenberger & H.-C. Steinhausen (Hrsg.), *Handbuch ADHS* (Seite 11-15). Stuttgart: Kohlhammer.
- Resnick, R. und Rothenberger, A. (2004). *Die verborgene Störung-ADHS bei Erwachsenen*. (Deutsche Ausgabe). Stuttgart: Klett-Cotta.
- Retz, M., Rösler, M., Schmitt, J. und Vogelsang, M. (2007). ADHS und pathologisches Glücksspiel. In M. Freitag & W. Retz (Hrsg.), *ADHS und komorbide Erkrankungen* (S. 155-168). Stuttgart: Kohlhammer.
- Roessner, V. und Rothenberger, A. (2010). Neurochemie. In M. Döpfner, A. Rothenberger & H.-C. Steinhausen (Hrsg.), *Handbuch ADHS* (S. 76-90). Stuttgart: Kohlhammer.
- Rossi, P. (2011). *ADHS.ch. ADHS bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen. Informationen für Betroffene, Angehörige und Fachpersonen*. Internet Download: <http://www.adhs.ch> [16.06.2011].
- Ryffel-Rawak, D. (2008). *Wir fühlen uns anders!* Bern: Verlag Hans Huber, Hogrefe AG.
- SFG-ADHS; Schweizerische Fachgesellschaft ADHS (2011). Internet:
<http://www.sfg-adhs.ch> [20.12.2011]

Sobanski, S. (2010). Verhaltenstherapie bei Erwachsenen. In M. Döpfner, A. Rothenberger & H.-C. Steinhausen (Hrsg.), *Handbuch ADHS* (S. 351-354). Stuttgart: Kohlhammer.

Stadler, Ch. (2011). *Biologische und neuropsychologische Grundlagen der ADHS*. Basel: Universitäre Psychiatrische Dienste. Internet:
<http://www.neuronetwork.unibas.ch/brainweek11/programm.html> [31.07.2011].

Steinhausen, H.-C. (2010). Toxine, Allergene und infektiöse Erkrankungen. In M. Döpfner, A. Rothenberger & H.-C. Steinhausen (Hrsg.), *Handbuch ADHS* (S. 128-132). Stuttgart: Kohlhammer.

Stieglitz, R-D. (2011). *Symptomatik, Klassifikation, Prävalenz und Verlauf der ADHS*. Basel: Universitäre Psychiatrische Dienste. Internet:
<http://www.neuronetwork.unibas.ch/brainweek11/programm.html>[31.07.2011].

Straumann, F. (2011). Bald dürfen nur noch Spezialärzte Ritalin verschreiben. *bazonline.ch*. Internet:
<http://bazonline.ch/wissen/medizin-und-psychologie/Bald-drfer-nur-noch-Spezialrzte-Ritalin-verschreiben-/story/18707377> [30.12.2011].

Swissmedic. (o.J.). *Fragen und Antworten zum richtigen Gebrauch von Präparaten mit Methylphenidat bei der Behandlung des Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung*. Internet:
www.swissmedic.ch/marktueberwachung/00091/00092/01375/index.html?lang=de
[23.12.2011]

7 Glossar

Affektive Störung	<p>Der Begriff affektive Störung bezeichnet eine Gruppe von psychischen Störungen, bei denen es über einen längeren Zeitraum hinweg zu Abweichungen von Stimmung und Antrieb gegenüber einem (unscharf abgegrenzten) Normalbereich kommt.</p> <p>Affektive Störungen können akut, episodisch und chronisch auftreten. Sie sind in der Regel phasenhaft, d.h. der Patient hat vor und nach der Depression oder Manie eine "normale" Stimmung. Oftmals treten depressive bzw. manische Phasen bei einem Patienten nicht nur einmal, sondern mehrfach auf ("rezidivierende" affektive Störung). (DocCheck, 2011)</p>
Ätiologie	<p>(gr. aitia = Ursache, Schuld; Logos = Lehre) Die Lehre von den Ursachen der Krankheiten Die Gesamtheit der Faktoren, die zu einer gegebenen Krankheit geführt haben.</p>
Borderline	<p>Das Borderline-Syndrom ist eine nicht klar definierte Persönlichkeitsstörung, die vom Krankheitswert zwischen Neurose und Psychose einzuordnen ist. Die Ursache ist nicht vollständig geklärt. Symptomatik: Betroffene leiden unter anderem unter dem Gefühl der inneren Leere, Selbstverletzungs-, Suizidgedanken und parasuizidalem Verhalten, bedrohlicher Wahrnehmung von Gefühlen, impulsiven Reaktionen, Fremd- und Autoaggression. Daneben treten vor allem Störungen im sozialen Verhalten auf; Beziehungsunfähigkeit und fehlende Richtung und Ziele im Leben sind typische Ausprägungen des Borderline-Syndroms.</p>
Diagnose	<p>(gr. dia = durch, gnosis = die Erkenntnis, das Urteil) Die genaue Zuordnung von Befunden – diagnostischen Zeichen oder Symptomen. Das festgestellte Syndrom ergibt zusammen mit der vermuteten Krankheitsursache und –entstehung die Diagnose.</p>
Depression	<p>Gedrückte, pessimistische Stimmungslage ev. verbunden mit Angstzuständen und Selbsttötungstendenzen (Guggel und Lautenbacher, 2004, S. 567)</p>
Dopamin	<p>Biogene Substanz: Unmittelbarer Präkursor bei der Biosynthese des Noradrenalins Neurohormon (des Hypothalamus) Und Neurotransmitter (Guggel und Lautenbacher, 2004, S. 567)</p>
DSM-IV	<p>Das Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) ist ein Klassifikationssystem für psychische Störungen. Es wird seit 1952 von der amerikanischen Psychiater-Vereinigung erstellt. (DocCheck, 2010)</p>
Dysfunktion:	<p>Unter Dysfunktion versteht man die fehlerhafte Funktion eines Organs bzw. eines physiologischen Ablaufs. (DocCheck, 2011)</p>
Enzephalitis:	<p>Die Enzephalitis ist eine Entzündung des Gehirns, die am häufigsten viral bedingt ist, jedoch durch eine Vielzahl unterschiedlicher ätiologischer Faktoren ausgelöst werden kann. (DocCheck, 2011)</p>

Exekutive Funktionen	<p>Der Begriff 'exekutive' Funktionen bezieht sich auf kognitive Funktionen, mit denen eine adaptive Steuerung kognitiver Verarbeitungsprozesse ermöglicht und das kognitive System auf die zielgerichtete Reizverarbeitung und Handlungssteuerung vorbereitet wird oder auf Prozesse, die zusätzlich zu den eigentlichen Informationsverarbeitungsprozessen ablaufen, und auf diese kontrollierend und steuernd einwirken. Solche Prozesse kommen ins Spiel, wenn das informationsverarbeitende System kurzfristig von einer kognitiven Anforderung auf eine andere umgestellt werden muss, Prozesse der Wahrnehmung oder der Handlungskontrolle vorzubereiten sind, habituelle Verhaltensantworten auf Stimuli unterdrückt werden müssen oder bereits eingeleitete Verhaltensantworten modifiziert bzw. abgebrochen werden sollen</p> <p>Exekutive Funktionen werden auch dann relevant, wenn kognitive Operationen delegiert oder koordiniert werden müssen, wie etwa bei der Bewältigung zeitgleicher oder zeitlich überlappender kognitiver Anforderungen (Gauggel und Lautenbacher, 2004, S. 558)</p>
Gedächtnis	<p>Gedächtnis beinhaltet das Speichern und den Abruf von Informationen. Beim Gedächtnis werden das semantische und episodische Gedächtnis sowie das prozedurale Gedächtnis unterschieden. Im episodischen Gedächtnis werden u.a. autobiografische Ereignisse und nach Ort und Zeit bestimmte Fakten abgelegt. Im semantischen Gedächtnis sind u. a. Kenntnisse über die Welt, über generelle Zusammenhänge und Schulwissen abgespeichert. Im prozeduralen Gedächtnis sind mechanische und motorische Fertigkeiten sowie Handlungsabläufe gespeichert (Gauggel und Lautenbacher, 2004, S. 567).</p>
ICD-10	<p>Der ICD-Schlüssel wird in der Medizin zur Systematisierung von Diagnosen benutzt. Die Abkürzung "ICD" steht für <i>International Classification of Diseases</i> (ins Deutsche übersetzt: "Internationale Klassifikation von Krankheiten"). (DocCheck, 2010)</p>
Inhibition	<p>(engl.) Hemmung</p>
Komorbidität	<p>(lat. morbus = Krankheit) Als Komorbidität bezeichnet man in der Medizin das Auftreten zusätzlicher Erkrankungen im Rahmen einer definierten Grunderkrankung. Die Zusatzerkrankung stellt ein eigenes, diagnostisch abgrenzbares Krankheitsbild dar, das nicht selten kausal mit der Grunderkrankung zusammenhängt. Die Zusatzerkrankung kann aber auch unabhängig von der Grunderkrankung sein. (DocCheck, 2010)</p>
Leitlinien (BÄK)	<p>Leitlinien sind systematisch entwickelte Entscheidungshilfen über angemessene Vorgehensweisen bei speziellen diagnostischen und therapeutischen Problemstellungen. Sie lassen dem Arzt einen Entscheidungsspielraum und 'Handlungskorridore', von denen in begründeten Einzelfällen auch abgewichen werden kann (BÄK, 2006)</p>
Kognition	<p>Allgemeiner Ausdruck, der sich auf die Vorgänge, die beim Denken eine Rolle spielen, bezieht. Oberbegriff für alle Prozesse, die mit dem Denken zusammenhängen (z.B. Wahrnehmungen, Attributionen, Erinnern, Erwartung (Gauggel und Lautenbacher, 2004, S. 569).</p>
Prävalenz	<p>Epidemiologische Häufigkeit aller Fälle einer bestimmten Krankheit in einer Population zum Zeitpunkt der Untersuchung.</p>

Pathologisches Glücksspiel:	<p>“Unter pathologischem Glücksspiel versteht die ICD-10 eine Verhaltensstörung, die aus wiederholtem episodenhaften Glücksspiel besteht und die Lebensführung der Betroffenen so umfassend beherrscht, dass sie zum Verfall der sozialen, beruflichen und familiären Werte und Verpflichtungen führt. Als Hauptmerkmale nennt die ICD-10 dauerndes, wiederholtes Glücksspielen trotz negativer sozialer Konsequenzen“ (Retz, Rösler, Schmitt & Vogelsang, 2007, S. 155).</p>
Stellungnahmen BÄK:	<p>Stellungnahmen wollen die Aufmerksamkeit der Ärzteschaft und der Öffentlichkeit auf änderungsbedürftige und beachtenswerte Sachverhalte lenken. Ein Memorandum dient mit seinem Inhalt der umfassenden Information und Aufklärung. Seine Inhalte sollen für die Urteilsbildung des Arztes über den aktuellen Stand des Wissens ggf. auch über veraltetes Wissen von Nutzen sein. (BÄK, 2006)</p>
Syndrom:	<p>Als Syndrom bezeichnet man ein Krankheitsbild, das durch eine bestimmte Konstellation von Symptomen oder Anomalien gekennzeichnet ist. Diese Ausprägungszeichen der Krankheit sind alle durch die gleiche Ursache bedingt und treten damit immer oder häufig zusammen auf.</p> <p>Im weiteren Sinne werden auch Komplexe von Symptomen als Syndrom bezeichnet, die nicht durch eine einheitliche Pathogenese bedingt sind, sondern durch verschiedene, zusammenwirkende oder unbekannte Ursachen ausgelöst werden. (DocCheck, 2011)</p>

8 Anhang

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Departement 1

Studiengang Schulische Heilpädagogik

BBf 08-13 und BB 09-12

Master-Arbeit: Anhang

Anhang

ADHS – erst im Erwachsenenalter entdeckt

Eingereicht von: Elisabeth Fischer und Nicole Huonder

Begleitender Dozent: Markus Sigrist

Datum: Januar, 2012

Anhang 1: Mehr als 100 Jahre Forschung

Die nachfolgende Zusammenstellung beinhaltet die wichtigsten chronologischen Eckpfeiler in der Geschichte der Wissenschaft zur Thematik ADHS. Die Daten sind angelehnt an die Ausführungen von Neumärker und Rothenberger (2010, S. 11 ff.). Zusätzliche Ausführungen werden mit der direkten Quellenangabe versehen.

1902 Georg Still, ein englischer Arzt beschreibt klar und sachlich Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten. Sie seien impulsiv, hyperaktiv, zappelig, aggressiv und unaufrichtig und würden auf Bestrafung nicht ansprechen. Ursache sei ein organischer Defekt, angeboren oder auf eine prä- oder postnatal bedingte Beeinträchtigung zurückzuführen.

1917/18 In Europa gab es eine **Enzephalitis**-Epidemie. Kinder, die davon betroffen waren, zeigten ähnliche Verhaltensauffälligkeiten. Von da an ging man von der Annahme aus, dass das Erscheinungsbild im Zusammenhang mit einer Hirnschädigung stehen muss, die vor oder während der Geburt entstanden war. Erstmals wurde von einem Hirnschädigungs-**Syndrom** gesprochen. Verstärkt wurde die Annahme durch Versuche mit Primaten, bei denen eine Frontalhirnläsion vorgenommen wurde. Ihr Verhalten ähnelte dem der Kinder mit einer hyperkinetischen **Störung**.

1937 W. Bradley, ein amerikanischer Kinderpsychiater beschreibt die positive Wirkung von Stimulanzien bei Kindern mit Hyperkinetischen Störungen.

1952 Die American Psychiatric Association (APA) nennt das Erscheinungsbild im Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) "Hyperkinetisches Syndrom". Der Begriff wird 1958 im DSM II in "Hyperkinetische Reaktion der Kindheit und Adoleszenz" umgewandelt.

1954 Das Medikament Methylphenidat wird entwickelt, heute hauptsächlich bekannt unter dem Namen Ritalin, das später das Standardmedikament zur Behandlung von ADHS wird.

Um Es wird in Frage gestellt, ob eine Hirnschädigung der einzig wichtige Faktor bei der

1960 Entwicklung einer hyperkinetischen Störung ist. Es wird für möglich gehalten, dass nicht erfassbare Auffälligkeiten des Gehirns die Ursache sein könnten, was zu jenem Zeitpunkt noch nicht überprüfbar war. Man beginnt sich darauf zu beschränken, das Syndrom zu beschreiben. Es entstehen Hypothesen, dass ein wesentlicher Teil der Ursache für die Symptomatik Erziehungsdefizite sein könnten oder dass das hyperkinetische Verhalten auf belastende Umweltfaktoren zurückgeführt werden könnte. Empirische Belege zu dieser Hypothese gibt es keine. International wird nun die Bezeichnung "Minimal Brain Dysfunction" (MBD), im deutschen Sprachraum "Minimale Cerebrale Dysfunktion" (MCD) verwendet.

Von da an entwickelte sich die Betrachtungsweise in Europa in eine andere Richtung als diejenige in den USA. Die unterschiedliche Betrachtungsweise zeigt sich noch heute in den unterschiedlichen diagnostischen Klassifikationssystemen, der International Classification of Diseases (ICD-10) der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und im DSM IV der American Psychiatric Association.

In den USA wird das Erscheinungsbild als häufiges Phänomen angesehen, dem nicht notwendigerweise eine Hirnschädigung zugrunde liegen muss.

Europa: In Europa wird eine engere Sicht der Störung aufrecht erhalten als ein Syndrom, das den Anzeichen nach in einer Verbindung mit einer Hirnschädigung steht. In Deutschland wird die Krankheit als Hyper-Kinetisches-Syndrom (HKS) bezeichnet, in der Schweiz als Psycho-Organisches-Syndrom (POS). Noch lange wird das Phänomen als reine Erkrankung des Kindesalters angesehen. Nachfolgend wird am chronologischen Ablauf festgehalten, wo möglich wird aber in Klammer darauf verwiesen, ob ein Ereignis den USA oder Europa, bzw. Deutschland zuzuordnen ist.

1970 (USA) Klinische Psychologen stellen das Aufmerksamkeitsdefizit in den Mittelpunkt, denn sie stellen fest, dass hyperaktive Kinder grosse Probleme haben, die Daueraufmerksamkeit aufrecht zu erhalten.

1970er Jahre Es entsteht in Amerika eine Bewegung, die die Hyperaktivitätsstörung vornehmlich auf allergische Reaktionen und Nahrungsmittelunverträglichkeiten zurückführt, vor allem auf Nahrungsmittelzusatzstoffe. Vor allem in Elternselbsthilfegruppen in Amerika wie in Europa erlangen spezielle Diäten oder die Eliminierung einzelner Zusatzstoffe in Nahrungsmitteln wie Farbstoffe oder Phosphate grosse Popularität. Spätere wissenschaftliche Überprüfungen ergaben geringe oder keine Bestätigung, dass eine Nahrungsmittelintoleranz bestehen könnte.

1980 (USA) Im DSM III wird die Bezeichnung Attention Deficit Disorder (ADD) verwendet. „Zum ersten Mal wurde hier wissenschaftlich anerkannt, dass nicht jeder Betroffene seiner Aufmerksamkeitsdefizitstörung 'entwächst' ...“ (Resnick & Rothenberger, 2004, S. 19).

1984 Ein dänischer Forscher zeigt erste neurobiologische Resultate.

1980er Jahre Es werden Forschungskriterien und standardisierte Abklärungsverfahren entwickelt.

(USA) Die Forschung findet im Feld statt. Mit Behandlungsmethoden, die sich an der kognitiven Verhaltenstherapie orientieren, werden Fortschritte erzielt.

Der Hyperaktivitätsstörung wird eine erbliche Komponente eingeräumt. Sie wird zunehmend als Auffälligkeit gesehen, die einen chronischen Verlauf und die Bedeutung einer psychosozialen Beeinträchtigung hat, welche sich auf die schulische und soziale Entwicklung auswirkt. Die Behandlung wird darum nicht mehr nur auf die Medikamente beschränkt, sondern **multimodal** angegangen, indem verschiedene Fachleute einbezogen werden.

1990er Jahre Die Forschung richtet sich auf die allgemeine motorische Unruhe und auf die

Aufmerksamkeitsprobleme. Genetik und neurobiologische Grundlagen werden einbezogen. Gleichzeitig werden zahlreiche Untersuchungen zur Wirksamkeit verschiedener Behandlungsmethoden gemacht, insbesondere in der Pharmakotherapie.

1992 (Europa) Die ICD-10 enthält ein Konzept zur Erfassung der "Hyper-Kinetischen-Störung" (HKS). **Es wird davon abgerückt, dass es das Krankheitsbild nur im Kindesalter gibt.** Unter F90 bis F98 wird eine Reihe von "Verhaltens- und emotional gestörter" Symptome aufgeführt. Sie werden dort als hyperkinetisches Syndrom umschrieben. Bezeichnungen wie ADS oder ADHS tauchen im Katalog nicht auf. Es gibt auch keine Hinweise auf die Variante der Hypoaktivität.

1994 (USA) Im DSM IV werden die noch heute gültigen **Kriterien** zur Diagnosestellung festgelegt. Sie **gelten für alle Altersstufen**. Weil sie vor allem auf Schulkinder zielen, werfen sie bei der Diagnosestellung gewisse Probleme auf, denn die Problematik zeigt sich bei Erwachsenen anders (vgl. Resnick & Rothenberger, 2004, S. 21).

(USA) Im Magazin "Time" wird der Störung bei Erwachsenen eine Titelgeschichte gewidmet. Darin werden Persönlichkeiten wie Benjamin Franklin, Winston Churchill, Albert Einstein und Bill Clinton als wahrscheinlich Betroffene dargestellt (vgl. Krause & Krause, 2003, S. 1).

1995 (USA) P.H. Wender und K. Nadau geben **Lehrbücher** heraus, die sich mit der ADHS im **Erwachsenenalter** befassen (vgl. Krause & Krause, 2003, S. 1).

1998 (Europa) Die Übersetzung des amerikanischen Bestsellers "Drive to Distraction" von Hallowell und Ratey erscheint im Deutschsprachigen Raum unter dem Titel "**Zwanghaft zerstreut**". Das Erscheinungsbild der ADHS wird auf diese Weise einem breiten Kreis von Laien bekannt. Erwachsene erkennen sich in dem Buch selbst wieder und suchen einen Psychiater oder einen Psychotherapeuten auf (vgl. Krause & Krause, 2003, S. 1).

(Deutschland) Krause und andere Autoren stellen das Krankheitsbild bei **Erwachsenen** ausführlich in einer **Fachzeitschrift für Ärzte** dar (vgl. Krause & Krause, 2003, S. 1)

2002 (USA) Unter der Federführung von Russel Barkley geben 75 international anerkannte Wissenschaftler eine Internationale Konsensus-Erklärung zur ADHS ab. Als Reaktion auf diverse Berichte in Medien wird in der Erklärung festgehalten, dass eine ADHS eine tatsächlich existierende, wissenschaftlich belegte und von sämtlichen ärztlichen Vereinigungen und von den staatlichen Gesundheitsbehörden anerkannte Krankheit ist (vgl. Ryffel, o.J.).

2003 (Deutschland) Die erste Ausgabe des Buches "**ADHS im Erwachsenenalter**" von Krause und Krause erscheint. Es richtet sich vor allem an Fachärzte. Im Vorwort schreiben sie (2003, S IX), dass das Buch aus dem Erfahrungsschatz ihrer psychiatrischen-psychotherapeutischen Praxis entstanden ist. Aus der Praxiserfahrung mit Eltern von Kindern, die von einer ADHS betroffen sind, und gestützt auf die in der Mitte der Neunziger Jahre erschienenen Lehrbücher aus den USA vertreten sie die Gewissheit, dass eine **ADHS auch bei Erwachsenen als eigenständige Krankheit existiert**. In ihrer praktischen Arbeit orientierten sie sich an den amerikanischen Kollegen (vgl. ebd.).

Noch im gleichen Jahr erarbeiten Experten u.a. auch Krause und Krause **Leitlinien für die ADHS im Erwachsenenalter** für den Berufsverband Deutscher Nervenärzte (Ebert, Krause & Roth-Sackenheim). „Ziel dieser Leitlinie ist es, die Voraussetzungen für die Diagnose einer ADHS im Erwachsenenalter und die Mindestanforderungen für eine valide Diagnosestellung zu formulieren und die daraus abzuleitenden Therapien anzugeben“ (BVDN, 2003). Gerichtet sind sie an Ärzte, die psychische Störungen diagnostizieren und behandeln können.

2011 Internetrecherchen zeigen, dass an Universitäten oder Universitätskliniken im Deutschen Sprachraum etliche Forschungen im Gange oder geplant sind, zum Beispiel zur Genetik oder zur Wirkung von Gruppentherapien bei Erwachsenen. Die Universität Zürich sucht Betroffene, die sich für eine Forschung der Genetik zur Verfügung stellen [Dazu werden im Literaturverzeichnis keine Quellenangaben gemacht, Anm. d. Verf.].

Anhang 2: Diagnose-Kriterien DSM-IV

Tab. 5-1a Kriterien des Aufmerksamkeitsdefizits im DSM-IV (sechs oder mehr der neun Symptome von Unaufmerksamkeit müssen während der letzten sechs Monate ständig in einem nicht mit dem Entwicklungsstand zu vereinbarenden Ausmaß vorhanden gewesen sein) mit Beispielen für die bei Erwachsenen zu erwartenden Symptome

Symptome des Aufmerksamkeitsdefizits nach DSM-IV	Symptomwandel im Erwachsenenalter
Beachtet häufig Einzelheiten nicht oder macht Flüchtigkeitsfehler bei den Schularbeiten, bei der Arbeit oder bei anderen Tätigkeiten	Mangelnde Konzentration beim Durchlesen schriftlich fixierter Aufgaben und Arbeitsanweisungen; bei mündlicher Auftragserteilung Unfähigkeit, so lange konzentriert zu bleiben, bis die Handlungsanweisung verinnerlicht ist
Hat oft Schwierigkeiten, längere Zeit die Aufmerksamkeit bei Aufgaben oder beim Spielen aufrechtzuerhalten	Subjektiv langweilige Aufgaben wie Routinearbeiten am Arbeitsplatz, regelmäßige Arbeitsabläufe oder uninteressant erscheinende Aufträge lösen eine erhöhte Ablenkbarkeit aus und führen damit zum Wechsel der Tätigkeit; wichtige und unwichtige Dinge sind gleichrangig.
Scheint häufig nicht zuzuhören, wenn Andere ihn/sie ansprechen	Erwachsene sind häufig mit eigenen Gedanken beschäftigt, oft noch von Vorkommnissen beeindruckt, bei deren scheinbar etwas schlecht gelungen ist, und haben deshalb kein Ohr für die Umgebung.
Führt häufig Anweisungen anderer nicht vollständig durch und kann Schularbeiten, andere Arbeiten oder Pflichten am Arbeitsplatz nicht zu Ende bringen	Erwachsene erfassen die Aufgabenstellung nur unvollständig und fühlen sich schnell von zu erledigender Arbeit überfordert; weil keine Gliederung der Arbeit vorgenommen werden kann, wechseln sie zu anderer „interessant“ erscheinender Tätigkeit.
Hat häufig Schwierigkeiten, Aufgaben und Aktivitäten zu organisieren	Mangelhafter Überblick bei der Organisation von Arbeiten, Wichtig und Unwichtig werden bei der Planung von Arbeitsabläufen nicht beachtet
Vermeidet häufig, hat eine Abneigung gegen oder beschäftigt sich häufig nur widerwillig mit Aufgaben, die länger andauernde geistige Anstrengungen erfordern	Mangelnde Fähigkeit zur Gliederung von Arbeitsabläufen führt zu schnell eintretenden Überforderungsgefühlen, häufiger Stimmungswechsel verhindert konstante Arbeitsleistung, dies bedingt eine oft zu beobachtende Selbstentwertung.
Verliert häufig Gegenstände, die er/sie für Aufgaben oder Aktivitäten benötigt	Unfähigkeit, sich an Handlungen zurückzuerinnern (z. B.: Wo habe ich meinen Schlüssel abgelegt?) bei starker Reizoffenheit; Verlust der Fähigkeit geplant vorzugehen, keine Erinnerung an Ausgangssituationen, damit verbunden der Eindruck, sich ständig in einer unvorhergesehenen Situation zu befinden
Lässt sich öfter durch äußere Reize leicht ablenken	Hohe Ablenkbarkeit bei großer Reizoffenheit durch schlecht steuerbare Konzentration und Fokussierung auf die Gesprächs- oder Arbeitssituation
Ist bei Alltagstätigkeiten häufig vergesslich	Häufig vorhandenes Gefühl, an vorzeitigem „Alzheimer“ zu leiden, weil der Tagesablauf als eine Aneinanderreihung von unvorhersehbaren Ereignissen wahrgenommen wird und damit die eigentlich geplanten Vorhaben in Vergessenheit geraten

Abbildung 20: DSM-IV; Kriterien Aufmerksamkeit (Quelle: Krause & Krause, 2003, S. 49 ff.)

Tab. 5-1b Kriterien der Hyperaktivität und Impulsivität im DSM-IV (sechs oder mehr der neun Symptome müssen während der letzten sechs Monate ständig in einem nicht mit dem Entwicklungsstand zu vereinbarenden Ausmaß vorhanden gewesen sein) mit Beispielen für die bei Erwachsenen zu erwartenden Symptome.

Symptome der Hyperaktivität und Impulsivität nach DSM-IV	Symptomwandel im Erwachsenenalter
Zappelt häufig mit Händen oder Füßen oder rutscht auf dem Stuhl herum	Erwachsene wippen mit den Füßen, lassen häufig das ganze Bein zittern, trommeln mit den Fingern auf Tischplatten oder Armlehnen von Stühlen, gelegentlich verknoten sie ihre Beine oder schlingen sie um Stuhlbeine, um die motorische Unruhe zu kontrollieren, sie schlagen beim Sitzen ein Bein unter und haben oft Probleme mit Nägelkauen.
Steht in der Klasse oder in anderen Situationen, in denen Sitzenbleiben erwartet wird, häufig auf	Erwachsene vermeiden Langstreckenflüge, weil sie die erzwungene körperliche Ruhe nicht ertragen; Restaurant-, Theater- und Kinobesuche führen zu großer innerer Anspannung, weil wenig Gelegenheit zu Bewegung existiert.
Läuft häufig herum oder klettert exzessiv in Situationen, in denen dies unpassend ist (bei Jugendlichen oder Erwachsenen kann dies auf ein subjektives Unruhegefühl beschränkt bleiben)	Erwachsene lieben Berufe mit der Möglichkeit sich zu bewegen; sie sind häufig in Außendienstpositionen mit wechselnden Gesprächspartnern oder Orten zu finden, sie verzichten ungern auf ihr Handy, sie brauchen viele Reizquellen, sie möchten sich durch Außenreize stimulieren.
Hat häufig Schwierigkeiten, ruhig zu spielen oder sich mit Freizeitaktivitäten ruhig zu beschäftigen	Erwachsene treiben gerne Sportarten, die mit Risiko verbunden sind, wie Drachenfliegen, Bungee-Jumping oder Motorradfahren; die extreme Reizsituation führt zu einer intensiven Konzentrationsleistung, was von den Betroffenen als angenehm erlebt wird.
Ist häufig „auf Achse“ oder handelt oftmals, als wäre er/sie „getrieben“	Hektisches Rennen vermittelt ein Gefühl von Lebendigkeit, deshalb auch der Versuch, ständig mehrere Arbeiten gleichzeitig zu bewältigen; das Hasten von Arbeit zu Arbeit entlastet von starker innerer Unruhe.
Redet häufig übermäßig viel	Die Sprechweise ist oft schnell und undeutlich, wird von der Umgebung häufiger als aggressiv erlebt, Gesprächspartner kommen kaum zu Wort, da der Betroffene schnell auf ein Thema hyperfokussiert ist, „Smalltalk“ wird als langweilig empfunden.
Platzt häufig mit den Antworten heraus, bevor die Frage zu Ende gestellt ist	Die überbordenden Ideen müssen schnell formuliert werden, bevor sie vergessen sind, es fehlt wie bei Kindern das „Stop – Listen – Go“.
Kann nur schwer warten, bis er/sie an der Reihe ist	Die andauernde innere Spannung äußert sich in Ungeduld gegenüber der Langsamkeit Anderer. Betroffene Mütter leiden unter der langsamen Auffassungsgabe ihrer Kinder bei den Hausaufgaben; Schlangestehen oder Stau beim Autofahren führen zu aggressiven Verhaltensweisen.

Abbildung 21: DSM-IV; Hyperaktivität und Impulsivität

Tab. 5-1b Kriterien der Hyperaktivität und Impulsivität im DSM-IV (sechs oder mehr der neun Symptome müssen während der letzten sechs Monate ständig in einem nicht mit dem Entwicklungsstand zu vereinbarenden Ausmaß vorhanden gewesen sein) mit Beispielen für die bei Erwachsenen zu erwartenden Symptome. (Fortsetzung)

Symptome der Hyperaktivität und Impulsivität nach DSM IV	Symptomwandel im Erwachsenenalter
Unterbricht und stört Andere häufig (platzt z. B. in Gespräche oder in Spiele Anderer hinein)	Mischt sich ungefragt in Gespräche ein. Wenn ein Betroffener selbst nicht handeln soll, kommt in ihm schnell eine innere Unruhe auf, die dazu verleitet, die Arbeit selbst zu übernehmen. Beispiel: die tüchtige Mutter, deren Tochter keine Chance erhält, eigene Fertigkeiten zu entwickeln.

Generell sind aber die wesentlichen Symptome wie

- Aufmerksamkeitsstörungen (Störung der willentlichen Fokussierung der Aufmerksamkeit),
- motorische Störungen,
- mangelhafte Impulskontrolle,
- Reizoffenheit,
- Desorganisation,
- Probleme im sozialen Umfeld,
- Schwierigkeiten in persönlichen Beziehungen,
- emotionale Störungen und
- Stressintoleranz

auch bei den betroffenen Erwachsenen in irgendeiner Form wiederzufinden. In den Tabellen 5-1a und 5-1b sind in Anlehnung an Weiss et al. (1999) neben den Kriterien des DSM-IV, die ja zunächst für die ADHS im Kindes- und Jugendalter geschaffen wurden, jeweils Beispiele für mögliche Symptome im Erwachsenenalter aufgeführt. Dabei sollen für die Diagnose einer ADHS prinzipiell jeweils sechs von neun Symptomen der Aufmerksamkeitsstörung und/oder der Hyperaktivität/Impulsivität vor-

Tab. 5-1c Weitere diagnostische Kriterien gemäß DSM-IV, die außer der typischen Symptomatik (Kriterium A, s. Tab. 5-1a und 5-1b) bei der Diagnosestellung der ADHS erfüllt sein müssen.

- | | |
|----|---|
| B. | Einige Symptome der Hyperaktivität-Impulsivität oder Unaufmerksamkeit, die Beeinträchtigungen verursachen, treten bereits vor dem Alter von sieben Jahren auf. |
| C. | Beeinträchtigungen durch diese Symptome zeigen sich in zwei oder mehr Bereichen (z. B. in der Schule bzw. am Arbeitsplatz und zu Hause). |
| D. | Es müssen deutliche Hinweise auf klinisch bedeutsame Beeinträchtigungen der sozialen, schulischen oder beruflichen Funktionsfähigkeit vorhanden sein. |
| E. | Die Symptome treten nicht ausschließlich im Verlauf einer tief greifenden Entwicklungsstörung, Schizophrenie oder einer anderen psychotischen Störung auf und können auch nicht durch eine andere psychische Störung besser erklärt werden. |

Abbildung 23: DSM-IV; Zu erfüllende Kriterien

Anhang 3: Leitfaden für die Befragung

Tabelle 6: Interview-Leitfaden

Leitfrage Erzählaufforderung	Checkliste Memo für mögliche Nachfragen	Konkrete Fragen An passender Stelle (auch am Schluss möglich) in dieser Formulierung stellen	Aufrechterhaltungs- und Steuerungsfragen Aufforderungen zum Weitererzählen
Teil I: Vorgeschichte Damit in Ihrem Alter noch eine ADHS-Diagnose gestellt wird, muss einiges vorgefallen sein. Erzählen Sie uns aus Ihrem Leben vor der Diagnose?	Gefühle Familie Beruf	Wie haben Sie sich dabei gefühlt? Hatte die Beeinträchtigung Auswirkungen auf Ihre Familie? Hatte die Beeinträchtigung Auswirkungen auf ihren Beruf?	Nonverbale Aufrechterhaltung
Eventuell Überleitung von Teil I zu Teil II (Wenn dies nicht von alleine geschieht) → Nach all diesem Erlebten kam die Diagnose.			
Teil II: Nach der Diagnose (Hauptteil) Was haben Sie nach der Diagnose getan?	Psycho- edukation Wissen umsetzen Therapien Medikamente Verhaltens- Strategien	Inwieweit sind sie über ihre Beeinträchtigung im Bilde? Wie sind Sie an dieses Wissen gekommen? Inwiefern hat ihnen dieses Wissen geholfen, ihre Probleme zu erkennen? Und inwiefern half dieses Wissen die Probleme anders anzugehen? Haben Sie therapeutische Begleitung? Wie sieht diese Begleitung aus? Nehmen Sie Medikamente zur Unterstützung? Werden Sie von irgendeiner Seite dabei unterstützt oder geleitet, sich anders zu organisieren, oder anders zu verhalten? Wie gelingt es Ihnen diese Vorsätze umzusetzen?	Können Sie dazu noch etwas mehr erzählen? Was taten Sie danach? Was geschah dann?
Teil III: Ausblick Und was wünschen Sie sich für die Zukunft?	Privat, Familie Beruf		
Teil IV: Nachfragen Ergänzende Nachfragen/ Faktenfragen	Alter, Diagnose- stellung →wann, wer Familienstand		Haben wir noch etwas Wichtiges vergessen? Was möchten Sie noch sagen? Gibt es noch etwas anderes, das Ihnen am Herzen liegt?

Anhang 4: Anfrage für ein Interview

Anfrage an die IG-ADS

Sehr geehrter Damen und Herren

Wir sind zwei Studierende der Heilpädagogischen Fachhochschule in Zürich (HfH) und sind an der Volksschule als Schulische Heilpädagoginnen tätig.

Im Rahmen unserer Masterarbeit befassen wir uns mit dem Thema „ADHS - erst im Erwachsenenalter entdeckt“.

Nun gelangen wir mit folgendem Anliegen an Sie:

Wir suchen Personen, welche erst nach ihrem 20. Lebensjahr von ihrer AD(H)S erfahren haben. Mit diesen Betroffenen würden wir gerne ein Interview durchführen. Dabei möchten wir in Erfahrung bringen, inwiefern sich aus ihrer Sicht die Lebenssituation nach der Diagnose verändert hat. Von daher sollte die Diagnosestellung mindestens ein Jahr zurückliegen.

Das Interview dauert etwa eine Stunde. Es ist selbstverständlich, dass in der schriftlichen Arbeit sämtliche Namen anonymisiert werden. Ebenso sind wir von der Fachhochschule her an eine Schweigepflicht gebunden. Unseren Interviewpartnern gewähren wir zur Kontrolle Einsicht in unsere schriftliche Arbeit.

Wäre es möglich, dass Sie uns über Ihre Interessengemeinschaft Interviewpartner vermitteln könnten? Wenn ja, bedanken wir uns schon im Voraus für Ihre Unterstützung. Es würde uns ausserordentlich freuen, wenn sich jemand bei uns melden würde.

Mit freundlichen Grüssen

Nicole Huonder und Elisabeth Fischer

Elisabeth Fischer

[Redacted contact information for Elisabeth Fischer]

Nicole Huonder

[Redacted contact information for Nicole Huonder]

Anhang 5: Einverständniserklärung

Einverständniserklärung

Interview für die Masterarbeit an der Heilpädagogischen Fachhochschule in Zürich (HfH)

Fischer Elisabeth, Nicole Huonder

Für die Aufbereitung des Datenmaterials wird das Interview auf einen Tonträger aufgenommen und danach schriftlich abgefasst. Dabei werden alle Angaben anonymisiert.

Die Abschrift gelangt nicht an die Öffentlichkeit.

Der Tonträger wird nach der Verarbeitung der Daten gelöscht.

Wir bitten sie mit Ihrer Unterschrift Ihr Einverständnis zu diesem Vorgehen zu bestätigen.

Ort, Datum: _____

Unterschrift: _____

Transkriptionsregeln nach Dresing & Pehl 2011

1. Es wird wörtlich transkribiert, also nicht lautsprachlich oder zusammenfassend. Vorhandene Dialekte werden möglichst wortgenau ins Hochdeutsche übersetzt. Wenn keine eindeutige Übersetzung möglich ist, wird der Dialekt beibehalten, zum Beispiel: Ich gehe heuer auf das Oktoberfest.
2. Wortverschleifungen werden nicht transkribiert, sondern an das Schriftdeutsch angenähert. Beispielsweise wird aus „Er hatte noch so’n Buch genannt“ wird zu „Er hatte noch so ein Buch genannt“ und „simma“ wird zu „sind wir“. Die Satzform wird beibehalten, auch wenn sie syntaktische Fehler beinhaltet, beispielsweise: „bin ich nach Kaufhaus gegangen.“
3. Interpunktion wird zu Gunsten der Lesbarkeit geglättet, d.h. bei kurzem Senken der Stimme oder uneindeutiger Betonung, wird eher ein Punkt als ein Komma gesetzt.
4. Pausen werden durch drei Auslassungspunkte in Klammern (...) markiert.
5. Zustimmungende bzw. bestätigende Lautäußerungen (wie Mhm) des Interviewers werden nicht transkribiert. Äußerungen wie mhm, ehm und äh des Befragten werden nicht transkribiert. Einsilbige Antworten wie bejahende (mh=hm, ah=ha) und verneinende (hm=mh, eh=eh) werden immer erfasst, falls möglich mit „ja“ oder „nein“.
6. Besonders betonte Wörter oder Äußerungen werden durch Großbuchstaben gekennzeichnet.
7. Jeder Sprechbeitrag erhält einen eigenen Absatz. Zwischen den Sprechern gibt es eine freie, leere Zeile. Mindestens am Ende eines Absatzes werden Zeitmarken eingefügt. Beispielsweise:

Hinweise zur einheitlichen Schreibweise

Diese Punkte betreffen eher die Schreibweise und helfen, bei vielen Transkribenten einen einheitlichen Stil zu erhalten.

1. **Zeichen** und **Abkürzungen** werden ausgeschrieben, zum Beispiel Prozent und Meter, und so weiter.
2. **Englische Begriffe** werden nach deutschen Rechtschreibregeln in Groß- und Kleinschreibung behandelt.
3. **Anredepronomen der zweite Person (du und ihr)** werden **klein** geschrieben, die **Höflichkeitsanrede-Pronomen (Sie und Ihnen)** werden **groß** geschrieben.
4. **Zahlen** werden wie folgt dargestellt:
 - a. Zahlen **null bis zwölf** im Fließtext mit **Namen, größere in Ziffern**.
 - b. Auch weitere Zahlen mit kurzen Namen schreibt man aus, vor allem runde: zwanzig, hundert, dreitausend.
 - c. Dezimalzahlen und mathematische Gleichungen sind stets in Ziffern zu schreiben. Also: " $4 + 5 = 9$ " und "3,5"
 - d. Bei nur ungefähr gemeinten Zahlenangaben schreibt man den Zahlennamen, bei exakt gemeinten die Ziffernform. Also: "Die fünfzig Millionen Euro Staatshilfe"
 - e. Wo feste Konventionen zugunsten einer Schreibweise herrschen, befolge man diese. Hausnummern, Seitenzahlen, Telefonnummern, Kontonummern, Datum oder Ähnliches werden **nie** ausgeschrieben. Also: "auf Seite 11" und "Am Markt 3"
5. Auch **Redewendungen/Idiome** werden **wörtlich** und Standarddeutsch wiedergegeben, z.B. „über's Ohr hauen“ (statt: über das Ohr hauen).
6. Wird in der Aufnahme **wörtliche Rede zitiert**, wird das Zitat in Anführungszeichen gesetzt: und ich sagte dann „na, dann schauen wir mal“.
7. **Einzelbuchstaben**: immer großschreiben, zum Beispiel „wie Vogel mit V“
8. **Aufzählungen**: ein großer Buchstabe ohne Klammer

Anhang 7: Deduktive Kategorien

Tabelle 7: Deduktive Kategorien

Kategorie	Definition	Ort	Ankerbeispiel	Codier-Regel
Form der Psychoedukation Bibliothherapie	Aufklärung durch die Medien, Selbststudium	141 Interview 3	Auf der Homepage habe ich es selber gelesen.	gelesen im Internet, in Büchern, anderen Medien
Form der Psychoedukation Therapeut	Aufklärung durch den Therapeuten	303-306 Interview 1	Ich habe zum Beispiel vor der Klinik nicht gewusst, dass gerade bei Frauen das extrem Emotionale, dass das sehr wohl auch ein Zeichen für ADS ist. Das war mir nicht bewusst.	In der Klinik, durch den Therapeuten
Form der Psychoedukation Selbsthilfegruppe	Aufklärung innerhalb einer Selbsthilfegruppe	12 Interview 2	Bin gleich in den Vorstand von ELPOS gegangen.	Name einer Selbsthilfegruppe, Austausch mit anderen
Form der Psychoedukation Angehörige	Aufklärung der Angehörigen	23 Interview 3	Sie hörte da an einem Abend vom Phänomen ADHS.	Angehörige setzen sich mit der Thematik auseinander Angehörige haben Kenntnis
Psychoedukation Eigene Symptome sind identifiziert Kennt die eigenen Symptome aus der Kindheit	Kennt die Symptome in der Vergangenheit (Kindheit, vor der Diagnose)	139 Interview 2	Ich hatte immer ständig das Gefühl, ich müsse mehr können.	früher, damals, in der Schule, in der Lehre, ich war, ich hatte, Grenzen, Verben in der Vergangenheit soziale Schwierigkeiten Lernschwierigkeiten Versagens-Ängste
Psychoedukation Eigene Symptome sind identifiziert Gegenwart	Ist aufgeklärt über die Symptome in der Gegenwart	113-114 Interview 1	Das heisst dann halt, dass ich immer auf den letzten Drücker, oder drei vier Sachen GLEICHZEITIG und dann mit nichts vorwärts komme.	heute, im Beruf, in der Partnerschaft, ich bin, ich habe
Psychoedukation Möglichkeiten zur Behandlung sind bekannt	Ist aufgeklärt über Behandlungsmöglichkeiten	1059-1062 Interview 2	Es ist ganz wichtig - man nennt das die multimodale Therapie – das heisst, das Umfeld mit einbeziehen und verhaltenstherapeutisch arbeiten, am besten durch Coaching.	Therapieplan, Möglichkeiten der Behandlung

Psychotherapie Einzeltherapie	Begleitung durch einen Therapeuten in Einzelsitzungen	682 Interview 2	Gesprächstherapie hat mir überhaupt nichts gebracht	Gesprächstherapie, Verhaltenstherapie, Psychotherapeut, Coaching
Psychotherapie Gruppentherapie	Hat eine Gruppentherapie gemacht	125 Interview 1	In der Klinik hatten wir eine ADS-Gruppe.	Gruppentherapie
Medikation	Einnehmen von Medikamenten	96-100 Interview 1	Ich habe einfach gemerkt, wenn ich es nehme bin ich beim Arbeiten viel gelassener. Und auch vor allem all diese Reize, wenn 20 Kinder rund um einen herum sind beim Arbeiten, dann ist so viel.	Ritalin, Concerta, Medikament, Tablette, beschriebene Wirkung

Anhang 8: Induktive Kategorien

Tabelle 8: Induktive Kategorien

Kategorie	Definition	Ort	Ankerbeispiel	Codier-Regel
Entwickelte Strategien	Methoden zur Kompensation der Schwächen	133-134 Interview 1	Wenn ich aber gleichzeitig für mich malen kann, dann bin ich extrem viel aufmerksamer.	Strategien, das hilft mir, besser, aufmerksamer
Umgang mit Hilfe	Wie kann die externe Hilfe angenommen werden?	462 Interview 1	Und Ratschläge von aussen sind ganz übel.	Hilfe, Ratschläge, Ideen, Unterstützung von aussen, von anderen annehmen
Angehörige	Unterstützung, Haltung, Akzeptanz von Angehörigen	568-569 Interview 3	Das ist der Pluspunkt mit einer Frau, die Unterstützung gibt. Der schwere Punkt ist die Struktur zuhause.	Frau, Mann, Kinder, helfen, akzeptieren, unterstützen, beitragen
positive Sicht	Sicht auf die eigenen Stärken, Erkennen der Stärken	271 Interview 3	Ich habe gute Stärken.	Stärke, positiv, etwas gut können

Anhang 9: Kategorie Fakten

Tabelle 9: Kategorie Fakten

Kategorie	Definition	Ort	Ankerbeispiel	Codier-Regel
Diagnose	Diagnosestellung, Vorgehen bei der Diagnosestellung	32 Interview 3	Und da war die Diagnose.	Diagnose, Diagnosestellung, Fragebogen
Fakten zur Person	Persönliche Daten	52 Interview 2	Jahrgang 58 habe ich	Alter, Ausbildung, berufliche Tätigkeit, Freizeit

Anhang 10: Kategorie Wunsch

Tabelle 10: Kategorie Wunsch

Kategorie	Definition	Ort	Ankerbeispiel	Codier-Regel
Wunsch allgemein	Wunsch zu Veränderungen, Phantasiewünsche	452-453 Interview 1	Ich würde mir natürlich wünschen, dass ich selbst mehr Selbstdisziplin hätte.	wünschen, hätte gerne, wäre schön
Wunsch Schule	Wunsch an die Schule, Veränderungen, Angebote	819 Interview 3	dass die Lehrer ein bisschen sensibilisiert sind darauf	Lehrer, Schule, Schüler

Anhang 11: Reduktion

Tabelle 11: Reduktion der Daten

	Psychoedukation Bibliotherapie	Psychoedukation Therapeut	Psychoedukation über Selbsthilfegruppe
B1	Wissen aus eigener Erfahrung, Wissen nicht bewusst erarbeitet, Wissen durch die Berufsausbildung	Aufklärung über den Zusammenhang von Borderline und ADS	keine Angaben
B2	intensiv eingelesen, viele bekannte Literatur gelesen und kann sie benennen, haltet Referate, gibt das eigene Wissen weiter	keine Angaben	Informationen über ELPOS
B3	Recherche im Internet und in Büchern, möchte sich selbst informieren, sucht auch heute noch nach Informationen, Informationen über Post von ELPOS, Tageszeitungen	Aufklärung durch Psychotherapeut	verschiedene Erscheinungsformen kennen gelernt, Probleme der anderen erfahren

Anhang 12: Kommunikative Validierung, Befragter 1

Von: [REDACTED] Gesendet: Di 03.01.2012
13:32
An: [Elisabeth Fischer](#)
Cc:
Betreff: Re: Rückmeldung
Anlagen: [Rückmeldung zum Interview.docx\(136KB\)](#) [ATT7761413.txt\(68B\)](#)

Liebe Elisabeth

Ich schicke dir jetzt einige Anmerkungen zu meinem Interview. Die kursiv geschriebenen Sätze habe ich von euch genommen und dann noch etwas hinzugefügt. Ich hoffe, ihr habt es auch bald hinter euch.

Viele liebe Grüße
[REDACTED]

Von: Elisabeth Fischer
Gesendet: Mo 26.12.2011 15:34
An: [REDACTED]
Betreff:
Liebe [REDACTED]

Wir liegen im Endspurt mit dem Fertigstellen unserer Masterarbeit.
Ein Gütekriterium der qualitativen Forschung beinhaltet, dass den Interviewpartnern das Ergebnis zur Überprüfung vorgelegt wird.
Hättest du vielleicht Zeit - trotz Fest- und Feiertagen - die beiliegende Datei anzuschauen und mir eine Rückmeldung zu geben?

Liebe Grüße

Elisabeth

Anhang 13: Kommunikative Validierung; Befragter 2

Von: Gesendet: Mo 26.12.2011
20:39

An: Elisabeth Fischer

Cc:

Betreff: AW: Rückmeldung betreffend Masterarbeit an der Heilpädagogischen Fachhochschule

Liebe Frau Huonder und Frau Fischer

Ich finde es sehr gut gelungen.

Nur im ersten Abschnitt gibt es eine kleine Änderung von meiner Seite:
Sie war im Vorstand von ELPOS und hielt für diese Vereinigung
verschiedene Vorträge. Heute ist sie im Vorstand der Interessengemeinschaft ADHS. An einem
halben Tag pro Woche bedient sie ein Beratungstelefon.

Sie ist im Vorstand von ELPOS und hält für diese Vereinigung auch verschiedene Vorträge.
Ausserdem betreut sie die ehrenamtlich geführte Beratungsstelle IG-ADS für Erwachsene. An einem
halben Tag pro Woche bedient sie ein Beratungstelefon.

Ich wünsche Ihnen für Ihre Arbeit alles Gute und viel Erfolg.

Einen guten Rutsch ins neue Jahr und herzliche Grüsse

██████████

Von: Elisabeth Fischer [mailto:elisabeth@fischer-jonen.ch]

Gesendet: Montag, 26. Dezember 2011 15:20

An: ██████████

Betreff: Rückmeldung betreffend Masterarbeit an der Heilpädagogischen Fachhochschule

Lieber Frau ██████████

Wir liegen im Endspurt mit dem Fertigstellen unserer Masterarbeit.
Ein Gütekriterium der qualitativen Forschung beinhaltet, dass den Interview-Partnern das Ergebnis zur
Überprüfung vorgelegt wird.
Hätten Sie vielleicht Zeit – trotz Fest- und Feiertagen - die beiliegende Datei durchzulesen, um den
Inhalt nach Richtigkeit zu überprüfen?
Wir würden uns über eine Rückmeldung riesig freuen und bedanken uns dafür schon im Voraus.

Herzliche Grüsse

Nicole Huonder und Elisabeth Fischer

Anhang 14: Kommunikative Validierung; Befragter 3

Von: Elisabeth Fischer [\[mailto:elisabeth@fischer-jonen.ch\]](mailto:elisabeth@fischer-jonen.ch)
Gesendet: Montag, 26. Dezember 2011 15:17
An: [REDACTED]
Betreff: Rückmeldung betreffend Masterarbeit an der Heilpädagogischen Fachhochschule

Lieber Herr [REDACTED]

Wir liegen im Endspurt mit dem Fertigstellen unserer Masterarbeit.
Ein Gütekriterium der qualitativen Forschung beinhaltet, dass den Interview-Partnern das Ergebnis zur Überprüfung vorgelegt wird.
Hätten Sie vielleicht Zeit – trotz Fest- und Feiertagen - die beiliegende Datei durchzulesen, um den Inhalt nach Richtigkeit zu überprüfen?
Wir würden uns über eine Rückmeldung riesig freuen und bedanken uns dafür schon im Voraus.

Herzliche Grüsse

Nicole Huonder und Elisabeth Fischer

Interveiw ADHS

[REDACTED]

Sie haben am 31.12.2011 um 15:40 geantwortet.

Anlagen können Viren enthalten, die Ihren Computer beschädigen können. Anlagen werden möglicherweise nicht einwandfrei angezeigt.

An: [Elisabeth Fischer; nicole.huonder@bluewin.ch](mailto:elisabeth.fischer@bluewin.ch)

Cc:

Anlagen: [Interview ADHS 111231.pdf\(2MB\)](#)

Guten Tag Elisabeth

Guten Tag Nicole

Ich habe einige Korrektur in einem Worddokument gemacht. Siehe Beilage. Siehe auch Dokument Interview ADHV mit den Zahlen.

Vermutlich bekomme ich sicher eine neue Version.

Herzliche Grüsse , viel Erfolg und tolle Begegnungen im 2012

[REDACTED]

[REDACTED]

ern steht kurz vor
r Entdeckung von
ttesteilchen»

CHER AM GENFER CERN haben nun
bar starke Hinweise für die Exis-
des Higgs-Bosons gefunden. Dieses
ttesteilchen» bezeichnete Partikel
en Physiker seit mehr als 30 Jahren.
deutschen Medien steht der Durch-
h kurz bevor. Am kommenden
tag hat Cern-Chef Rolf Heuer zu
r Konferenz geladen. Er will über
e Erkenntnisse berichten». Wie die
deutsche Zeitung» schreibt, sind
weit führende Physiker bereits un-
wegs nach Genf, um bei der Sensation
zu sein. Es wäre eine der grössten
leckungen, die je in der Physik ge-
ht wurden.
Schon im Sommer dieses Jahres be-
teten die Forscher von Hinweisen
das Higgs-Teilchen. Doch die Mess-
te genügten nicht, um einen statisti-
schen Zufall auszuschliessen. «Die dama-
n Andeutungen haben sich nun ver-
igt», sagt Siegfried Bethke, Direktor
Münchener Max-Planck-Institut für
sik, der an den Cern-Experimenten
sgeblich beteiligt ist.

V EINER ENDECKUNG will aber auch
noch nicht sprechen, dafür müsste
statistischer Zufall zu 99,999 Pro-
t ausgeschlossen werden. Aber die
Schwelle sei man «aufregend nahe»
t Bethke.

Das Higgs-Boson wäre jenes Zau-
partikel, das allen Bausteinen des
iversums ihre charakteristische Mas-
verleiht. Ohne dieses Partikel, das
r schottische Physiker Peter Higgs
bets in den 1960er-Jahren erdacht hat,
ebe unerklärlich, warum alle be-
nnten Elementarteilchen, die Quarks
nd Leptonen, so unterschiedlich mas-
reich sind. (RED)

Run auf ADHS-Checks

Mediziner führen Wartelisten von bis zu sechs Monaten

Der massive Leistungsdruck führt dazu, dass Eltern ihre Kinder vermehrt früh abklären lassen. Mediziner sind besorgt.

VON CLAUDIA MARINKA

Sven leidet an einer Aufmerksamkeitsdefizit- und Hyperaktivitätsstörung, im Fachjargon ADHS genannt. Damit steht Sven nicht alleine da. «Der Bedarf hat stark zugenommen. 2010 behandelten wir 1009 Kinder mit ADHS, 2008 waren es noch 855 Fälle. Die Wartezeit in den ambulanten Stellen des KJPD Zürich für ADHS-Abklärungen beträgt ein bis drei Monate», sagt Dagmar Pauli, Chefarztin des Kinder- und Jugendpsychologischen Dienstes in Zürich.

Die häufigsten Anmeldungen erfolgten, weil ein Kind zu Hause und in der Schule unruhig, unkonzentriert oder impulsiv sei. Ein Grund sei der erhöhte Leistungsdruck. «Die Anforderungen sind gestiegen», so Pauli. Den Kindern bliebe wenig Zeit, sich zu erholen. «Viele verbringen zudem praktisch die gesamte Freizeit am Bildschirm, was für die Konzentration auch nicht förderlich ist», sagt sie. Für Kinder, die eine gute Intelligenz hätten und früher als Schulversager galten, sei ein frühes Abklären sicher eine gute Entwicklung. Natürlich berge das aber die Gefahr, dass Kinder zu rasch mit einer Diagnose versehen würden, wenn sie nicht den Leistungsanforderungen entsprechen. «Es gibt Eltern, die schon früh besorgt sind und zu

schnell an Medikamente denken, um die Leistung ihres Kindes zu steigern. Andere sind aus prinzipiellen Gründen dagegen.» Mehrheitlich diagnostiziere man ADHS bei Kindern im Schulalter, also frühestens mit sechs Jahren. Pauli: «In seltenen Fällen ist bereits im Kindergartenalter eine Medikation nötig.»

MIT WARTEFRISTEN von bis zu sechs Monaten müssen Eltern im Sozialpädiatrischen Zentrum des Kantonsspitals Winterthur rechnen. «Häufig haben sie das Problem, dass sie ihr Kind nicht verstehen oder dass es im Kontext der Schule ihre Erwartungen nicht erfüllt», sagt Urs Hunziker, Direktor der Kinderklinik des Kantonsspitals Winterthur. Man denke sehr störungsorientiert. «Eltern und Lehrer wollen möglichst rasch eine Ursache für das Verhalten haben. Das führt dazu,

« Wir diagnostizieren ADHS
mehrheitlich erst im Alter
von frühestens sechs Jahren.»

DAGMAR PAULI, CHEFÄRZTIN KJPD ZÜRICH

das viel mehr Kinder abgeklärt werden als früher», sagt er.

Am häufigsten betrifft es Buben. Doch zu unterscheiden, wer ein Spätzürnder sei und wer tatsächlich ADHS habe, sei nicht immer einfach. «Wenn ein Junge die nötige Aufmerksamkeitsleistung nicht erbringt, ist das nicht unbe-

dingt in jedem Fall, weil er ADHS hat, sondern weil er noch nicht über die neurologische Reife verfügt», sagt Hunziker. Steht das Kind dann vor dem Übertritt in die Oberstufe, werde die Zeit knapp, Eltern gerieten noch mehr unter Druck, zu handeln. Doch es gäbe auch viele Eltern, die ihr Kind nicht unnötig Stress aussetzen wollten. Darunter sind Väter, oft erfolgreiche Berufsleute, die oft selber eher Spätentwickler gewesen sind. «Sie erzählen, dass sie damals in der Primarschule noch sehr kindlich gewesen seien, lieber draussen gespielt als drinnen gelernt hätten. Sie vertrauen deshalb darauf, dass ihr Kind eine gute Intelligenz hat und den Knopf später selber auf tun wird», sagt Hunziker.

JEDE PSYCHISCHE Krankheit hat einen biopsychosozialen Hintergrund. Das bedeutet, das Umfeld trägt entscheidend dazu bei, ob bei einem Kind ein ADHS zum Vorschein tritt und in welchem Ausmass. «Ein genetisch schwer belastetes Kind kann in einem ruhigen, strukturierten Umfeld ohne grössere Symptome aufwachsen. Im Gegenzug dazu kann das eher unruhige Kind in einer eben so nervösen Umgebung durchaus stärkere Symptome entwickeln», sagt Juerg Unger-Koepfel, Chefarzt der Psychiatrischen Dienste Aargau.

Er stellt eine Zunahme von unruhigen, jüngeren Kindern fest. Dies erklärt er mit einer gesellschaftlichen Veränderung. Unger: «Die Genetik hat sich nicht massgebend verändert. Wir leben in hektischen Zeiten. Das überträgt sich natürlich auch auf unsere Kinder.»

Kein «Blutmond» wegen Wolken

GESTERN HÄTTE die Schweiz die längste Mondfinsternis seit mehr als zehn Jahren erleben können. Doch im Gegensatz zu Hongkong, Jerusalem, San Francisco oder Misaki (Japan, siehe Foto) hatte sie gleich dreifach Pech. Nicht nur, dass die komplette Finsternis schon vorüber war, als der Mond aufging, sie fand auch am

Auch «Blutmond» genannt.

Nachmittag statt, und war darum nur schlecht sichtbar. Zu guter Letzt war der Himmel auch noch fast in der ganzen Schweiz bewölkt.

Bei einer Mondfinsternis taucht der Mond komplett in den Schatten der Erde ein. Er färbt sich rotbraun, wird daher auch «Blutmond» genannt. Jede Finsternis hat einen anderen Farbton, der von der Zusammensetzung der Atmosphäre abhängt. Eine Mondfinsternis ist seltener als eine Sonnenfinsternis. Sie ist allerdings von der ganzen Erdhalbkugel aus zu sehen. Um eine Sonnenfinsternis zu erleben, muss man sich in einem nur 300 Kilometer breiten Streifen befinden.

Bis zur nächsten Mondfinsternis muss sich die Schweiz bis September 2015 gedulden. Dann findet die nächste komplette Mondfinsternis statt. (LMR)

Abbildung 25: Der Sonntag